

Le risque de débâcle glaciaire en Valais (1818-2022)

*Evolution des caractéristiques hydrologiques et
géomorphologiques, des conséquences socio-
économiques et des mesures préventives*

Travail de Master

Maxime Schupbach

Prof. Emmanuel Reynard, UNIL & Prof. Dr. Bettina Schaepli, UNIBE

u^b

b
UNIVERSITÄT
BERN

Universität Bern, Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Geographisches Institut

Résumé

Les débâcles glaciaires, définies comme la vidange soudaine d'une quantité d'eau retenue dans un environnement glaciaire, ont été régulièrement étudiées ces dernières années à l'échelle globale, notamment pour établir un lien entre la fréquence et l'intensité de ces événements et le réchauffement climatique. Pour cette raison, plusieurs inventaires ont été développés afin de regrouper tous les événements recensés sur le globe ces deux derniers siècles. Ce travail vise à développer une nouvelle base de données avec un niveau de détail élevé des débâcles glaciaires en Valais entre 1818 et 2022 pour analyser l'évolution du risque de débâcle, en se concentrant spécifiquement sur les caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques, les conséquences socio-économiques provoquées ainsi que les mesures préventives adoptées pour réduire ce risque.

Au total, 241 événements ont pu être retrouvés sur la période étudiée, 49 glaciers valaisans sont concernés. Même si les Alpes suisses sont considérées comme bien documentées concernant les phénomènes naturels, plusieurs débâcles de faible intensité antérieures à 1950 n'ont probablement jamais été recensées, menant ainsi à une sous-représentation de ce type d'événements. Malgré ce biais, l'analyse des données récoltées a permis d'établir un lien entre l'augmentation des températures à la fin du PAG et une intensification de la fréquence des débâcles. Les phases d'avancée ou de recul des glaciers – déterminées en grande partie par le facteur climatique – exercent une influence sur l'augmentation ou la diminution du nombre d'événements, avec un temps de réponse d'une vingtaine d'années.

i

Le facteur climatique n'est cependant pas l'unique moteur de l'évolution du risque de débâcle glaciaire dans cette région. Le développement infrastructurel et démographique, qui détermine le nombre d'éléments exposés à ce danger naturel, influence également les conséquences socio-économiques provoquées par les débâcles, notamment durant les phases de développement intense de l'habitat en Valais (1890-1910 et 1960-2022). De la même manière, des mesures préventives plus nombreuses, efficaces et innovantes permettent, à partir de 1970, de réduire les conséquences socio-économiques provoquées par les débâcles dans une période où leur fréquence tend à augmenter. Les avancées technologiques profitent en particulier au développement de systèmes de surveillance, permettant une évaluation du risque permanente dans des zones difficiles d'accès. Enfin, les prises d'eau construites dès 1950 sur les rivières glaciaires, dans le cadre des grands chantiers hydroélectriques, jouent également un rôle. En réduisant le débit des rivières concernées par les débâcles, elles contribuent également à diminuer la magnitude de ces événements.

Table des matières

I.	Introduction	1
II.	Zone d'étude : le canton du Valais.....	4
1.	Le Valais, un canton alpin	4
2.	Climat valaisan entre 1818-2020 : la fin du PAG et ses conséquences sur les glaciers	5
3.	D'une agriculture vivrière à un tourisme de masse : deux siècles de développement infrastructurel et d'évolution démographique en Valais.....	6
3.1	1800-1850 : naissance de l'Etat Moderne.....	6
3.2	1850-1945 : grands travaux d'infrastructures et développement du canton	7
3.3	1945-Aujourd'hui : barrages et expansion infrastructurale en région alpine	8
III.	Les débâcles glaciaires	9
1.	Définition et types	9
2.	Caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques d'une débâcle.....	10
3.	Les débâcles de lac glaciaire (GLOFs).....	11
3.1	Lac de barrage glaciaire (IDL)	12
	Mécanismes à l'origine de la débâcle.....	13
	▪ Ecoulement sous-glaciaire.....	13
	▪ Débordement du barrage de glace	13
	▪ Rupture du barrage de glace.....	14
	Un cas particulier : les lacs thermokarstiques	14
	Exemple : Le lac de Märjelen.....	14
3.2	Lac endigué par une moraine (MDL)	15
	Mécanisme à l'origine de la débâcle	16
	▪ Débordement du barrage morainique	16
	▪ Ecoulement souterrain.....	16
	Exemple : Le lac de Sirwolt	16
3.3	Lac endigué par le bedrock (BDL)	17
	Mécanisme à l'origine de la débâcle	17
	▪ Débordement du barrage	17
	Exemple : Le lac glacier du Rhône.....	18
3.4	Lac endigué par un mouvement gravitaire (LDL)	18
	Mécanisme à l'origine de la débâcle	18
	Exemple : Les lacs causés par les chutes de séracs du glacier de Bis	19
4.	Les débâcles de poche d'eau glaciaire (WPOFs)	19
	Mécanisme à l'origine de la débâcle	19
	▪ Ecoulement sous-glaciaire.....	19
	▪ Rupture de la poche d'eau	20
	▪ Processus en cascade.....	20
	Exemple : La poche d'eau du glacier de Trient	20
5.	Occurrence et perspective des débâcles : le rôle de la composante climatique.....	21

5.1	Changement climatique et débâcles : quatre conséquences.....	22
	Augmentation du nombre de lacs glaciaires.....	22
	Fragilisation du mécanisme de barrage	22
	Déglaçiation importante et processus paraglaciaires.....	23
	Evènements météorologiques extrêmes	23
5.2	Bases de données globales : utilités et limites	23
5.3	Evolution des débâcles sur les deux derniers siècles	24
IV.	Risque et conséquences des débâcles glaciaires.....	25
1.	La notion de risque naturel.....	25
2.	Les conséquences socio-économiques : la question de la vulnérabilité	26
3.	Gestion du risque de débâcle : gouvernance et mesures préventives	26
3.1	Les types de mesures préventives.....	27
4.	La gestion du risque de débâcle en Valais depuis 1818.....	28
V.	Méthodes	29
1.	Les caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques	30
1.1	Nom	30
1.2	Caractéristiques géographiques	30
1.3	Dates	31
1.4	Caractéristiques géomorphologiques.....	31
1.5	Caractéristiques hydrologiques.....	32
1.6	Sources.....	32
2.	Indice des dommages : comparaison des conséquences socio-économiques entre chaque évènement.....	32
2.1	Informations générales	33
2.2	Dommages.....	33
2.3	Indices des dommages	34
3.	Les mesures préventives et les infrastructures hydroélectriques.....	35
VI.	Résultats	37
1.	Caractéristiques physiques	37
1.1	Distribution spatiale.....	38
1.2	Evolution temporelle	38
1.3	Caractéristiques géomorphologiques.....	39
1.4	Caractéristiques hydrologiques.....	40
2.	Conséquences socio-économiques	42
2.1	Indice des dommages.....	43
2.1	Dommages directs	45
	Evolution des dommages directs par décennie.....	46
2.2	Dommages indirects	48
	Evolution des dommages indirects par décennie : travaux préventifs et tourisme.....	49
3.	Mesures préventives	49

3.1	Séparation en catégories	51
3.2	Effets.....	52
3.3	Hydroélectricité	53
VII.	Discussion	54
1.	Limites dans l'interprétation des données	54
2.	Comparaison avec l'inventaire des glaciers dangereux.....	56
2.1	Evènements ajoutés	56
2.2	Evènements problématiques	57
3.	Evolution du risque de débâcle glaciaire en Valais (1818-2022)	58
3.1	L'impact du changement climatique.....	58
	Intensification de la fréquence des débâcles glaciaires	59
	Fragilisation du mécanisme de barrage	60
	Augmentation des processus paraglaciers	62
3.2	Le rôle du développement infrastructurel et démographique	62
3.3	Les mesures préventives et la réduction de l'intensité des débâcles	63
	Réduction de la magnitude des évènements : le rôle de l'hydroélectricité.....	64
	Réduction de la vulnérabilité des éléments exposés : l'évolution des mesures préventives	65
	▪ Une politique de gestion des risques plus efficaces à partir de 1970	65
	▪ Des projets préventifs innovants	67
	▪ Les améliorations technologiques	68
VIII.	Conclusion.....	69
IX.	Bibliographie.....	71
X.	Annexe.....	80

iv

Table des illustrations

Figure 1: Carte du canton du Valais, avec les Alpes Bernoises au nord et les Alpes Pennines au sud. Les principales villes sont situées en jaune, ainsi que les barrages hydroélectriques les plus importants en blanc. Le village de Zermatt, station touristique prépondérante, et le glacier du Rhône, source du fleuve du même nom sont également indiqués.....	4
Figure 2: Evolution démographique de la population valaisanne par décennie, entre 1850 et 2000. Source : Truffer et al., 2022.....	9
Figure 3: Représentation schématique des différents types de débâcles glaciaires, leurs positions par rapport au glacier et le mécanisme déclencheur de la débâcle.	10
Figure 4: Six exemples de lacs glaciaires qui se distinguent en fonction du mécanisme de barrage (IDL = Ice-Dammed Lake, MDL = Moraine-Dammed Lake, BDL = Bedrock-Dammed Lake) et de leurs positions par rapport au glacier.....	12

Figure 5: Situation géographique sur une carte Siegfried et représentation des deux lacs de Märjelen vers 1900.....	15
Figure 6: Deux images aériennes du lac de Sirwolt. L'image de 1999 montre la diminution de la surface du lac après la vidange ainsi que la brèche entaillée dans la moraine.....	17
Figure 7: Deux images aériennes du lac du glacier du Rhône, avec son écoulement indiqué en rouge. Entre 2014 et 2020, le volume du lac a considérablement augmenté avec le recul glaciaire.....	18
Figure 8: Représentation cartographique du glacier du Trient dans lequel se situait "La Tine", une poche d'eau glaciaire.....	21
Figure 9: Représentation de l'influence que joue le mécanisme déclencheur impliqué sur le type de crue, la vidange du lac ou la fréquence d'un évènement.	25
Figure 10: Représentation des différents types de mesures actives et passives.....	27
Figure 11: Carte des différents bassins versants dans lesquels se sont produits une débâcle glaciaire entre 1818 et 2022.	31
Figure 12: Répartition spatiale des débâcles glaciaires en Valais entre 1818 et 2022. Au total, 241 évènements ont été recensés dans la base de données, impliquant 49 glaciers	37
Figure 13: Répartition des débâcles en fonction du bassin versant.....	37
Figure 14: Evolution temporelle : les variations mensuelles des débâcles glaciaires.	40
Figure 15: Evolution temporelle, caractéristiques géomorphologiques et hydrologiques des débâcles glaciaires.....	42
Figure 16: Représentation de l'étendue des dégâts et des coûts engendrés par les débâcles glaciaires entre 1818 et 2022. En noir, le nom de la débâcle avec l'étendue des dégâts la plus large, en rouge, les évènements ayant engendrés les coûts les plus importants.	43
Figure 17: Conséquences socio-économiques : indice des dommages directs et indirects.	45
Figure 18: Images des dégâts provoqués par les débâcles du Minstigerletscher (18a) et du glacier de Prafleuri (18b).	46
Figure 19: Evolution par décennie des types de dommages directs et indirects.	48
Figure 20: Evolution des coûts engendrés par les mesures préventives entre 1818 et 2022. La courbe de tendance en rouge indique une nette augmentation sur les deux derniers siècles.	49
Figure 21: Les mesures préventives.	51
Figure 22: Les barrages, les prises d'eau et les glaciers.....	53

Figure 23: Evolution du nombre d'évènements n'ayant pas provoqué de dégâts par décennie. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte.	55
Figure 24: Evolution des débâcles glaciaires par décennie. En rouge, la moyenne mobile sur deux périodes. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte. Les trois phases d'avancées glaciaires sont encadrées en bleu, les trois périodes de retrait massif en rouge. Il s'agit d'une approximation, la délimitation de ces phases varie fortement à l'échelle locale.	58
Figure 25 : Situation géographique du lac du Mattmark en 1881 (en rouge). En bleu, on distingue l'hôtel Mattmark, que le lac atteignait en 1854, ainsi que l'alpage de Distel, que le lac approchait encore en 1838. À droite, on observe l'imposante moraine et l>Allalingletscher, qui empêchaient l'écoulement de la Vispa dans la plaine du Mattmark.	60
Figure 26: Evolution du nombre de débâcles ayant provoqué des dégâts importants (ID>10) et de celles qui ont eu une intensité plus faible (ID<10). En rouge et en noir, les moyennes mobiles sur deux périodes. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte.	64
Figure 27: Evolution du nombre de débâcles et de leurs dégâts par décennie. En rouge et en noir, les moyennes mobiles sur deux périodes. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte.	64
Figure 28: Evolution de l'indice des dommages et des mesures préventives adoptées par décennie. En rouge et en noir, les moyennes mobiles sur deux périodes. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte.....	67
Figure 29: Station de surveillance au Lac des Faverges et appareil de mesure radar du débit du Trübbach.	69

I. Introduction

Durant la première moitié du XIX^e siècle, à la fin du Petit Age Glaciaire (PAG, 1350-1850), les glaciers valaisans entrent dans leur dernière phase de recrudescence. Dans le val de Bagnes, les séracs du glacier du Giétro en crue se précipitent dans la vallée de Mauvoisin, formant un glacier régénéré qui obstrue la Dranse. En juin 1818, le Valais retient son souffle. Plus de 30 millions de mètres cube d'eau sont retenus derrière la barrière de glace. Une rupture de ce lac dévasterait toute la région, de Bonatchiesse au Léman. Malgré une tentative novatrice visant à diminuer le volume du lac grâce au percement d'un tunnel, l'ingénieur cantonal Ignaz Venetz ne parvient pas à éviter la catastrophe qui cause la mort de 36 personnes et la destruction de nombreuses infrastructures jusqu'à Martigny (Payot et al., 2018). En termes de risque naturel lié à un glacier, il s'agit jusqu'à aujourd'hui d'une des situations les plus critiques connues dans les Alpes (Ancey, Bardou & Trewhela, 2019). Les travaux imaginés par Venetz en 1818 ont exercé par la suite une grande influence sur la science moderne ainsi que sur la gestion des risques liés aux glaciers (Wiegandt & Lugon, 2008 ; Carrivick et Tweed, 2016). En effet, durant le XIX^e siècle, les processions, bénédictions et autres rites religieux sont progressivement supplantés par le rôle de l'ingénieur cantonal dans la prévention contre les risques naturels (Zenhäusern, 2019). Deux cents ans plus tard, la menace de rupture d'un lac glaciaire ne s'est pas éloignée. Le recul constant et prononcé des glaciers depuis le milieu du XIX^e siècle provoque l'apparition de nombreux nouveaux lacs proglaciaires, augmentant ainsi le risque de débâcles (Gharehchahi et al., 2020 ; Harrison et al., 2018 ; Mölg et al., 2021 ; Steffen et al., 2022). De plus, l'augmentation de la population et la densification des infrastructures présentes dans les régions de montagne contribuent à maintenir un risque élevé à l'aval de ces lacs. Une étude récente à l'échelle globale estime que 15 millions de personnes seraient menacées par la rupture d'un lac glaciaire (Taylor et al., 2023).

Une débâcle glaciaire correspond à la vidange soudaine et imprévisible d'une quantité d'eau retenue dans un environnement glaciaire. Elle provoque un débit inhabituel des rivières évacuant l'eau de fonte du glacier, pouvant ainsi causer des dégâts conséquents dans les vallées, loin du point d'origine (Haerberli, 1983). Dans les Alpes valaisannes, le débit maximal estimé lors de la débâcle du Giétro en 1818 a atteint 20'000 m³/s, entraînant des dégâts catastrophiques jusque 30 km plus en aval (Funk et al., 2019). Au cours des deux dernières décennies, l'intérêt scientifique autour de la question de ces débâcles s'est renforcé. Des études récentes ont tenté d'établir un lien entre la fréquence et l'intensité de ces événements avec le réchauffement climatique opérant depuis la deuxième moitié du XIX^e siècle. Pour ce faire, plusieurs bases de données ont été développées, reposant sur des archives historiques et des rapports scientifiques, afin de compiler tous les événements produits dans les différentes régions englacées du globe (Carrivick & Tweed, 2016 ; Harrison et al. 2018 ; Lützow & Veh, 2022, Zhang et al., 2024). Cela a permis de mettre en lumière les changements dans la distribution spatiale et temporelle de ces événements ainsi que dans les différents mécanismes impliqués. Cependant, ce type d'approche se concentre principalement sur les caractéristiques géomorphologiques et hydrologiques des débâcles,

négligeant ainsi la prise en compte du facteur socio-économique, comme les dégâts causés ou les mesures préventives adoptées (Carrivick & Tweed, 2016).

Le nombre d'évènements rapportés dans ces bases de données dépend principalement du niveau de connaissance scientifique et de l'intérêt porté aux glaciers à l'échelle régionale durant les deux derniers siècles (Emmer et al., 2016 ; Veh et al., 2022, Zhang et al., 2024). Cette constatation représente un biais de sélection conséquent pour ces analyses. Selon Lützow et al. (2023), entre 1900 et 1950, en moyenne 3/5 des débâcles glaciaires n'ont pu être pris en compte dans leur base de données, soit parce que les évènements n'ont pas été reportés ou alors parce que les données ne sont pas accessibles. Cependant, les Alpes sont historiquement considérées comme bien documentées concernant les phénomènes naturels (Emmer et al., 2016 ; Lützow et al., 2023). C'est dans cette région – et plus particulièrement dans les Alpes suisses – que s'est développée au cours du XIX^e siècle la « théorie glaciaire » autour de scientifiques comme Ignace Venetz, Jean de Charpentier ou Louis Agassiz, ce qui a fortement contribué au développement de la glaciologie (Reynard, 2019). De plus, dès la fin du PAG, les glaciers et les phénomènes s'y rattachant ont été régulièrement décrits et étudiés, laissant de nombreuses sources historiques. Les glaciers des Alpes sont systématiquement mesurés depuis 1880 et ces résultats sont publiés dans le *Jahrbuch des Schweizer Alpenclub* depuis 1882 (Forel, 1883). Ces données sont aujourd'hui en libre accès et mises à jour annuellement sur le site du réseau des relevés glaciologiques suisses GLAMOS (www.glamos.ch). Ainsi, l'établissement de bases de données représentatives en a été facilité. Sur le plan européen, le projet international GLACIORISK (2001-2003) a tenté de rassembler dans un inventaire toutes les catastrophes glaciaires recensées. Concernant la Suisse, l'inventaire des glaciers dangereux publié également en 2003 offre une description précise des risques glaciaires pour chaque canton, proposant également une base de données exhaustive depuis 1595 (Raymond et al., 2003).

Le Valais, entouré par deux chaînes de montagnes, les Alpes Bernoises au nord et les Alpes Pennines au sud, est le canton suisse le plus touché par les risques liés aux glaciers (Haeberli, 1983 ; Raymond et al., 2003). Déjà en 1900, Muret a voulu répertorier les catastrophes glaciaires sur le territoire valaisan. Grâce à son inventaire, il a pu établir un lien entre les variations de longueur et de masse des glaciers et la fréquence des débâcles. Par ses observations, il conclut que les périodes d'avancée glaciaires sont plus dangereuses et provoquent les catastrophes les plus désastreuses (Muret, 1900). Sur la base de données historiques des débâcles glaciaires recensées dans les Alpes suisses, Haeberli (1983) a tenté de reconnaître la fréquence, la distribution temporelle et géographique, ainsi que les caractéristiques hydrologiques des débâcles glaciaires, dans le but d'en évaluer les risques. De nombreuses autres études se sont concentrées spécifiquement sur un seul site. Tel est le cas de Mariétan (1927), qui a analysé en détail les débâcles du glacier de Crête-Sèche dans le Val de Bagnes à la fin du XIX^e siècle. Plusieurs auteurs ont également cherché à comprendre le fonctionnement des vidanges des lacs de la marge glaciaire du Grubengletscher, dans la vallée de Saas (Röthlisberger, 1981 ; Haeberli et al., 2001 ; Käab

& Haeberli, 2001 ; Kuntner & Teyssere, 2007). Plus récemment encore, Huss et al. 2007 ont étudié l'évolution temporelle et le volume de drainage des vidanges annuelles du Gornersee à Zermatt entre 1950-2004. Enfin, il convient également de citer les travaux effectués autour du lac des Faverges, lac glaciaire qui provoque chaque année depuis 2011 des débâcles dans la vallée de la Simme (Huss et al., 2013 ; Lindner et al., 2020 ; Ogier et al., 2021).

Dès lors, les débâcles glaciaires en Valais, canton suisse le plus concerné par ce type de danger, ont bien été documentées depuis le XIX^e siècle et intégrées à des bases de données globales, ce qui a permis l'analyse de l'évolution dans la fréquence et l'intensité de ces événements impactés par le réchauffement climatique. A notre connaissance, il n'existe cependant aucune étude récente à l'échelle régionale – le canton du Valais – traitant de cette problématique. Ainsi, à travers ce travail, il s'agira de développer, en s'appuyant sur les inventaires déjà réalisés, une nouvelle base de données compilant les débâcles glaciaires survenues en Valais entre 1818 et 2022, afin d'analyser l'évolution du risque de débâcle durant les deux derniers siècles, en se focalisant sur trois axes principaux : les caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques, les conséquences socio-économiques et les mesures préventives adoptées. Une attention particulière sera accordée à ces deux derniers éléments, souvent laissés de côté dans d'autres travaux.

Ce travail est divisé en quatre parties. Dans un premier temps, le contexte géographique et historique de la zone d'étude sera traité. Il s'agira de mettre en évidence l'importance des glaciers pour cette région ainsi que le développement infrastructurel et démographique des deux derniers siècles, expliquant l'accroissement de la présence humaine dans les vallées alpines. Par la suite, nous exposerons les divers types de débâcles glaciaires ainsi que les mécanismes qui les engendrent, avant d'aborder les conséquences du réchauffement climatique sur ces phénomènes. Pour clore cette partie seront abordés la notion de risque associé aux débâcles glaciaires, ainsi que les mesures préventives susceptibles d'être mises en place pour les atténuer.

En second lieu, nous aborderons les méthodes utilisées dans cette étude. Une base de données a été développée pour couvrir les trois principaux axes de ce travail. Tout d'abord, un premier inventaire détaille les caractéristiques physiques de chaque événement, allant de sa localisation géographique à ses divers attributs géomorphologiques et hydrologiques. Ensuite, les répercussions socio-économiques sont présentées à l'aide d'un indice des dommages spécialement élaboré pour la zone d'étude. Enfin, la dernière base de données répertorie les actions entreprises pour atténuer le risque. Elle inclut également un inventaire des structures associées aux grands ouvrages hydroélectriques apparus depuis la seconde moitié du XX^e siècle, qui ont eu un impact significatif sur l'hydrologie des rivières des vallées latérales. Les résultats retrouvés dans l'inventaire seront exposés dans la troisième partie.

Enfin, sur la base de ces résultats, nous analyserons l'évolution du risque de débâcle glaciaire entre 1818 et 2022. Après avoir détaillé les limites dans l'interprétation de ces données, principalement dues au

biais de sélection, notre base de données est comparée à l'inventaire des glaciers dangereux de 2003, avec une attention particulière sur les événements ajoutés et ceux à l'interprétation problématique. Ensuite, nous aborderons l'impact du changement climatique. Trois hypothèses basées sur d'autres travaux seront examinées à l'aide des données récoltées dans la zone étudiée. Enfin, trois autres facteurs centraux dans l'évolution du risque de débâcle seront mis en avant : l'évolution historique de l'occupation humaine dans ces régions alpines et son influence sur le nombre d'éléments exposés à ce danger naturel, ainsi que les effets des mesures préventives et le rôle des infrastructures hydroélectriques dans la modification de la magnitude des événements et la vulnérabilité des éléments exposés à ce risque.

II. Zone d'étude : le canton du Valais

Figure 1: Carte du canton du Valais, avec les Alpes Bernoises au nord et les Alpes Pennines au sud. Les principales villes sont situées en jaune, ainsi que les barrages hydroélectriques les plus importants en blanc. Le village de Zermatt, station touristique prépondérante, et le glacier du Rhône, source du fleuve du même nom sont également indiqués.

1. Le Valais, un canton alpin

Le territoire du Valais est délimité au nord par les Alpes Bernoises et au sud par les Alpes Pennines (Figure 1). Couvrant une surface de 5'225 km², ce canton suisse de plus de 350'000 habitants possède un caractère largement montagneux. En effet, son altitude moyenne dépasse les 2'000 m. C'est également en Valais que l'on retrouve plus de la moitié des sommets des Alpes de plus de 4'000 m et 80% de la masse glaciaire suisse. Selon l'inventaire des glaciers suisses de 2010 (SGI2010), environ 10% du territoire valaisan est recouvert par des glaciers (Ayala et al., 2020).

La rivière principale, le Rhône, prend sa source au front du glacier du même nom, à l'extrémité nord-est du canton, traverse le Valais sur 150 km avant de se jeter dans le lac Léman, au Bouveret. La vallée

dans laquelle il s'écoule est aujourd'hui très urbanisée. C'est là que se situent les principales villes comme Monthey, Martigny, Sion, Viège et Brigue (Figure 1). Le Valais est également caractérisé par ses vallées latérales, dont les rivières sont toutes des affluents au Rhône. Les plus longues mesurent une cinquantaine de kilomètres et se trouvent majoritairement en rive gauche du Rhône. Il convient de citer les vallées de Saas et de Zermatt où s'écoule la Viège, le val d'Anniviers avec la Navisence, le val d'Hérens et la Borgne, ainsi que la Dranse qui draine les vallées de Bagnes, d'Entremont et de Ferret. En rive droite, la vallée latérale la plus importante est celle du Lötschental, au fond duquel s'écoule la Lonza.

Avec sa topographie montagneuse, le Valais est le canton suisse le plus touché par les risques liés aux glaciers (Haerberli, 1983 ; Raymond et al., 2003). Ces derniers jouent également un rôle central dans le régime hydrologique de la région. Ainsi, le risque de débâcle menace de nombreuses vallées latérales dans lesquelles s'écoule une rivière d'origine glaciaire.

2. Climat valaisan entre 1818-2020 : la fin du PAG et ses conséquences sur les glaciers

La décennie 1810-1820 qui marque le début de la période d'étude de ce travail est considérée comme la plus froide de ces 300 dernières années en Suisse (Brönimann, 2019). Elle est caractérisée par une grande quantité de neige en hiver ainsi que des étés froids et nuageux, ce qui constitue des conditions idéales pour la croissance des glaciers. En effet, cette période correspond à une des dernières phases d'avancée des glaciers alpins durant le PAG, lorsque ceux-ci ont progressé très bas dans les vallées. Ils n'ont jamais été aussi grands sur les 10'000 dernières années (Huss & Förster, 2019). En plus des températures particulièrement basses, la raison principale de ce changement des conditions climatiques réside dans deux éruptions volcaniques qui ont eu lieu durant cette période (Brönimann, 2019). Les aérosols produits lors de ces éruptions ont entraîné une réduction du rayonnement solaire, et ainsi, une fonte glaciaire réduite (Huss & Förster, 2019). La première, datée en 1809, n'est pas exactement localisée. La deuxième, l'éruption du volcan indonésien Tambora en 1815, a provoqué en 1816 « l'année sans été », une année si froide et pluvieuse que la majorité des récoltes en Europe, au Canada et aux Etats-Unis ont été détruites. Il s'agit de la dernière grande famine ayant frappé la Suisse (Brönimann, 2019).

Entre 1855 et 1880, la situation s'inverse : c'est la fin du PAG et l'entrée dans un Optimum climatique. Des températures élevées et de faibles précipitations entraînent un recul rapide des glaciers suisses (Huss & Förster, 2019). Ce processus est accéléré par les altitudes basses des langues glaciaires, favorisant une fonte importante, ainsi que par la diminution de l'activité volcanique à l'échelle globale. La fin du PAG correspond également au début des mesures systématiques sur les glaciers alpins, dès 1881. Cela a permis de constater que ce retrait glaciaire ne s'est pas fait de manière homogène. Le temps de réaction des glaciers face à l'augmentation des températures dépend principalement de l'épaisseur de ces derniers, les petits glaciers réagissant beaucoup plus rapidement que les grands glaciers de vallée (Raymond et al., 2003). De plus, l'analyse systématique des bilans de masse des glaciers suisses a

contribué à révéler d'importantes variations temporelles. Durant les 170 dernières années, trois phases de perte de masse rapide (1850-1880, 1940-1950 et 1990-2020) sont entrecoupées par des phases de bilan de masse positif, signifiant une avancée glaciaire provoquée par une baisse de la température et une augmentation des précipitations en hiver (1880-1900, 1910-1920 et 1970-1980) (Huss & Förster, 2019). Depuis le début du XXI^e siècle, une période de fonte encore plus importante a été constatée et les glaciers alpins se situent actuellement à quelques centaines de mètres plus en amont de leur position durant le PAG (Hugonnet et al., 2021).

3. D'une agriculture vivrière à un tourisme de masse : deux siècles de développement infrastructurel et d'évolution démographique en Valais

3.1 1800-1850 : naissance de l'Etat Moderne

Au début du XIX^e siècle, le Valais se trouve dans une situation difficile. D'un point de vue politique d'abord, il est occupé par les troupes de Napoléon dès 1801, et passe du statut de République rhodanienne (1802-1810), un protectorat français, à celui de Département du Simplon (1810-1813), complètement intégré au Premier Empire. Enfin, en 1815, suite au Congrès de Vienne qui sanctionne la défaite de Napoléon, le Valais devient le vingtième canton de la Confédération suisse et adopte une nouvelle constitution cantonale (Papilloud, 2001). Les liens confédéraux, relativement faibles en 1815, vont progressivement s'intensifier jusqu'en 1848 avec la naissance de l'Etat fédéral moderne. La Confédération va notamment soutenir de nombreuses fois le Valais par des subsides pour l'élaboration de mesures préventives pour lutter contre les dangers naturels, surtout après 1850. L'Etat cantonal et son administration divisée en départements se développent également lentement durant cette période, ses capacités financières restant faibles (Truffer et al., 2022). Ainsi, ce sont majoritairement les communes qui doivent assumer les charges résultant des projets d'intérêt cantonal, notamment ceux qui concerne la prévention contre les dangers naturels.

La situation économique est également compliquée en ce début de XIX^e siècle (Arlettaz & Arlettaz, 2001). Les trois années de disettes suivant l'éruption du volcan Tambora ont particulièrement éprouvé le Valais (Dubois, 2019). L'agriculture n'est plus suffisante pour subvenir aux besoins de toute la population. Jusqu'en 1850, elle demeure essentiellement vivrière. Si l'on constate un début d'activité industrielle entre 1800 et 1850, celle-ci ne laisse pas encore présager de véritable révolution (Arlettaz & Arlettaz, 2001). En conséquence de la pauvreté et du manque de travail, certains valaisans décident d'émigrer outre-mer, un phénomène qui s'accroît encore durant la deuxième moitié du XIX^e siècle.

Néanmoins, c'est durant cette période que démarre le développement infrastructurel du canton. Les routes dans les vallées latérales sont construites ou améliorées dès 1835, des structures d'accueil apparaissent également, comme le premier hôtel à Martigny (1834), à Zermatt (1839), ou au col de la Forclaz (1840) (Arlettaz & Arlettaz, 2001).

3.2 1850-1945 : grands travaux d'infrastructures et développement du canton

La deuxième moitié du XIX^e siècle est marquée par le lancement de grands travaux d'infrastructures qui vont favoriser la modernisation du Valais (Clavien, 2001). En 1851, une nouvelle loi lance le développement du réseau routier. La concession pour la construction du chemin de fer Bouveret-Sion est accordée en 1853. Le train arrive à Sion en 1860, à Brigue en 1878. Les routes des vallées latérales sont améliorées et agrandies, en général à l'initiative des communes. Cependant, le projet le plus important reste la première correction du Rhône, devenue indispensable en 1860 à la suite d'inondations catastrophiques. Les travaux se terminent en 1894. Même si ce sont les communes qui doivent assumer le 60% des coûts et parfois s'endetter lourdement, l'endiguement du fleuve va permettre l'assèchement de 7'000 ha de terres, dont 4'000 dans le Bas-Valais, stimulant fortement l'agriculture en difficulté jusque-là (Clavien, 2001 ; Truffer et al., 2022). Durant cette période, le Département des Ponts et Chaussées (appelé Travaux publics dès 1892, Transports, équipement et environnement dès 1997), responsable notamment des voies de communication ainsi que de la construction d'ouvrages de protection contre les dangers naturels, utilise plus d'un quart des dépenses publiques pour leurs réalisations (Truffer et al., 2022).

Ces différents chantiers ont joué un rôle prépondérant dans le démarrage économique du canton. Ils ont facilité le développement du secteur touristique avec notamment l'ouverture de la ligne Viège-Zermatt en 1891. En effet, c'est durant cette période que le tourisme de montagne connaît un véritable essor, en particulier dans les stations accessibles par les chemins de fer comme Zermatt, Champéry ou Crans-Montana (Truffer et al., 2022). A la fin de la Première guerre mondiale, cet élan se poursuit grâce notamment à l'ouverture des routes aux voitures et la modernisation des hôtels (Arlettaz & Arlettaz, 2001b). Le secteur industriel connaît aussi dès 1890 d'importantes mutations, bien aidé par la reprise de la conjoncture mondiale après la Grande Dépression (Clavien, 2001). Les petites entreprises relevant de l'artisanat (forges, tanneries, scieries) sont progressivement remplacées par la construction de fabriques. L'industrie chimique et métallurgique, attirée par l'énergie hydroélectrique, s'implante progressivement en Valais. Cet or bleu devient l'enjeu économique central de l'entre-deux guerres. Les premiers barrages d'accumulation sont mis en chantier, comme Barberine (1920-1926), la Dixence (1929-1935), principalement pour permettre l'électrification des CFF.

Le développement de l'agriculture en plaine du Rhône, le tourisme en pleine expansion ainsi que les nombreux emplois créés pour ces grands chantiers ont permis de lutter contre la paupérisation qui dominait depuis le début du siècle. Cela a favorisé le renversement de la balance migratoire qui devient positive à partir de 1890. Cependant, malgré ces avancées économiques importantes encore 20% de la population valaisanne n'est pas reliée à la plaine par le réseau routier en 1925. Entre 1932 et 1937, plus de 14 millions seront investis dans la construction de 280 km de route pour désenclaver ces villages (Arlettaz & Arlettaz, 2001b).

3.3 1945-Aujourd'hui : barrages et expansion infrastructurelle en région alpine

Malgré les efforts effectués durant l'entre-deux guerres, il subsiste toujours des différences majeures entre les conditions de vie en plaine et dans les villages de montagne (Evéquo-Dayen, 2001). Par exemple, l'accès au réseau d'eau potable n'est toujours pas garanti partout. De plus, jusqu'en 1950, la majorité de la population travaille toujours dans le secteur primaire, en particulier dans les vallées. Cette situation va évoluer avec la construction des barrages alpins d'accumulation (Figure 1). Cinq milliards seront investis dans ce domaine durant l'après-guerre, ce qui va favoriser durablement la croissance de l'économie valaisanne (Truffer et al., 2021).

La construction du complexe de la Grande Dixence est lancée en 1951 et sera achevée en 1965. Le projet est colossal : l'objectif est de récolter l'eau de 35 glaciers grâce à 75 prises d'eau entre la vallée de Zermatt et le val d'Hérens, afin de l'amener dans le lac de retenue de la Grande Dixence pouvant contenir 400 millions de m³, à travers un réseau de galeries d'une centaine de kilomètre de long (Luquet, 2006). Ce travail pharaonique ayant nécessité l'engagement de plus de 3'000 ouvriers a également eu un impact positif pour les villages de la région. Les infrastructures et le réseau routier ont dû être améliorés pour les nécessités du chantier. C'est le cas de certains villages sur la commune d'Evolène, jusque-là accessibles uniquement par des sentiers muletiers, qui seront désenclavés durant la période de construction. De nombreux emplois sont créés pour ces différents travaux, ce qui a considérablement stimulé l'économie valaisanne (Evéquo-Dayen, 2001). Enfin, les redevances hydrauliques payées par les producteurs d'électricité vont considérablement élargir le budget des communes de montagne, ce qui favorise également leur développement.

D'autres chantiers importants ont vu le jour à la même période. Le barrage de Mauvoisin, construit entre 1951 et 1959, avec une capacité de 200 millions de m³, qui retient l'eau des glaciers du val de Bagnes. Dans la vallée du Trient, le barrage d'Emosson remplace celui du Vieux Emosson (1952-1955). L'ouvrage est construit entre 1967 et 1975. L'eau provient des prises d'eau de la Fouly, Saleina et Trient, ainsi que de plusieurs glaciers français (prise d'eau du Tour et d'Argentière). Il peut contenir jusqu'à 225 millions de m³. Enfin, il convient également de citer le chantier du Mattmark (1958-1966), situé dans la vallée de Saas avec une capacité de 100 millions de m³. La construction de ce barrage a été marquée par un événement tragique survenu le 30 août 1965, lorsqu'une chute de séracs de plus d'un million de m³ se détache du glacier de l'Allalin et entraîne la mort de 88 ouvriers se trouvant dans les logements du chantier (Raymond et al., 2003 ; Zryd, 2001).

Entre 1960 et 1990, avec l'avènement du tourisme de masse et du ski, les régions de montagne poursuivent leur développement, profitant d'une conjoncture favorable (Evéquo-Dayen, 2001). Un important boom immobilier est constaté dans les communes touristiques, motivé par l'apparition de la parahôtellerie. Entre 1965 et 1975, le nombre de résidences secondaires double en Valais (Evéquo-Dayen, 2001). La construction de routes cantonales goudronnées favorise également l'accès en voiture

aux stations touristiques du canton et aux cols alpins. De la même manière, les moyens de télécommunications se développent et le raccordement téléphonique atteint les villages les plus reculés.

Depuis 1945, le Valais a considérablement changé, stimulé par le développement économique. L'intensification de l'occupation du territoire par des résidences principales et secondaires, la construction d'infrastructures hydroélectriques ou touristiques ou l'extension des voies de communication ont contribué à modifier le paysage valaisan (Truffer et al., 2022). L'évolution démographique explique aussi ce fort développement infrastructurel. Peuplé de 82'000 habitants en 1850, le Valais en compte aujourd'hui plus de 348'000 (Truffer et al., 2022). La population a quadruplé en moins de 200 ans, mais c'est surtout après 1950 que ce taux d'accroissement est le plus important (Figure 2). La densité de population passe de 12 hab./km² en 1800, à 65 hab./km² actuellement (Ancy et al., 2019). Cependant, cette évolution ne s'est pas faite de manière homogène sur tout le territoire. Si les centres urbains de plaine et les coteaux de l'adret en Valais central sont en constante expansion, les zones rurales non touristiques de montagne se sont en général dépeuplées. En effet, si en 1940 encore 48% des personnes actives travaillaient dans l'agriculture, elles ne sont plus que 10% en 1980 et moins de 4% en 2020 (Truffer et al., 2022). On assiste donc à un phénomène d'exode rural, sauf pour les stations touristiques, offrant de nombreux emplois dans le secteur tertiaire.

Figure 2: Evolution démographique de la population valaisanne par décennie, entre 1850 et 2000. Source : Truffer et al., 2022

III. Les débâcles glaciaires

1. Définition et types

Une débâcle glaciaire correspond à la vidange soudaine et imprévisible d'une quantité d'eau retenue dans un environnement glaciaire. Elle provoque un débit inhabituel des rivières évacuant l'eau de fonte du glacier, pouvant ainsi causer des dégâts conséquents dans les vallées, loin du point d'origine (Haerberli, 1983). Dans les Alpes valaisannes, le débit maximal lors de la débâcle du Giétro a été estimé à 20'000 m³/s. Des conséquences catastrophiques ont été observées 30 km plus en aval, dans la plaine de Martigny (Funk et al., 2019). Cependant, même un débit maximal très faible peut entraîner des dégâts importants. Après une vidange du glacier de Kin en 1978, un débit de 2.5 m³/s dans le Wildibächji a

provoqué la coupure des voies de communication entre Täsch et Zermatt (Kin, 1978). Dans les Alpes suisses, on distingue principalement deux catégories de débâcles : les débâcles de lac glaciaire, en anglais *glacial lake outburst floods* (GLOFs) et les vidanges de poche d'eau glaciaire, en anglais *water pocket outburst flood* (WPOFs). Ces deux types de débâcles glaciaires se différencient également en fonction du type de barrage, de la position du lac par rapport au glacier, ainsi que du mécanisme déclencheur (Figure 3).

Figure 3: Représentation schématique des différents types de débâcles glaciaires, leurs positions par rapport au glacier et le mécanisme déclencheur de la débâcle.

2. Caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques d'une débâcle

Ces débâcles glaciaires sont considérées comme des processus hydrologiques extrêmes en termes de débit de crue (Q_{max} , en m^3/s) et volume de la débâcle (V , en m^3) (Emmer, 2017). Dans certains cas, notamment pour les sites particulièrement dangereux, le débit de la rivière est continuellement mesuré. Il peut cependant également être calculé par après, grâce à des équations empiriques basées sur le volume du lac (Haeberli, 1983 ; Walder & Costa, 1996 ; Huggel et al., 2004). Ces formules doivent être adaptées au type de lac et au mécanisme déclencheur. De la même manière, le volume, lorsqu'il n'a pas pu être mesuré, peut être estimé à l'aide d'une formule empirique basée uniquement sur la surface du lac (Huggel et al., 2002). Enfin, le ratio entre le débit de crue et le débit moyen de la rivière concernée par la débâcle est en général élevé pour les débâcles glaciaires, ce qui illustre leur caractère extraordinaire (Emmer, 2017). Cela s'observe également durant la période estivale de fonte intense, lorsque les débits moyens des rivières sont élevés.

Les débits de crue considérables entraînent un potentiel d'érosion et un transport de sédiments très importants. Ainsi, dans les régions de montagnes, ces débâcles sont des processus géomorphologiques centraux, impliqués dans l'érosion ou l'accumulation de sédiments à différentes échelles (Emmer, 2017).

De plus, même un débit limité peut provoquer la formation d'une lave torrentielle, lorsque l'eau interagit avec les sédiments disponibles en quantité importante (Haeberli, 1983 ; Chiarle et al., 2007 ; Clague & O'Connor, 2021). Dans ces configurations, une lave torrentielle peut se déclencher par un temps ensoleillé et sec (Chiarle et al., 2007). Le volume maximum de cette lave torrentielle dépend alors de la quantité de sédiments mobilisable le long du chenal (Huggel et al., 2004). La distance qu'elle peut atteindre dépend du rapport entre le débit maximal de la débâcle et de la pente moyenne du chenal à travers lequel elle s'écoule.

3. Les débâcles de lac glaciaire (GLOFs)

Le grand nombre d'études concernant les lacs glaciaires et les conséquences de leurs débâcles montre l'étendue de l'intérêt scientifique autour de cette question. Déjà au début du XX^e siècle, certains auteurs ont tenté d'expliquer leur origine, en se basant notamment sur l'analyse d'évènements produits dans les Alpes suisses (Rabot, 1905 ; Lütschg, 1915 ; Lütschg, 1926, Mariétan, 1927). C'est surtout durant le dernier quart du XX^e siècle que les études scientifiques à ce sujet se sont multipliées : analyse de différents évènements produits dans les Alpes suisses (Bezinge et al., 1969 ; Haeberli, 1980 ; Röthlisberger, 1981 ; Haeberli, 1983), dynamique de l'écoulement intraglaciaire en cas de débâcle (Nye, 1976 ; Walder & Costa 1996 ; Fountain & Walder, 1998), mécanisme de rupture de lacs endigués par une moraine (Haeberli, 1992), gestion des risques (Haeberli et al., 1989 ; Haeberli et al., 2001 ; Huggel et al., 2004).

Ces lacs glaciaires sont des étendues d'eau retenues par un mécanisme de barrage directement lié à la dynamique glaciaire : glace, moraine, bedrock, ou mouvement gravitaire. Ils peuvent se situer à la surface du glacier (supraglaciaire), à sa périphérie (paraglaciaire), ou à l'aval de sa langue (proglaciaire) (Figure 3). Les GLOFs enregistrés dans un environnement périglaciaire, résultant de la vidange d'un lac thermokarstique, seront également considérés.

En fonction du mécanisme de barrage, on distingue quatre types de lac glaciaire. Cette distinction est essentielle pour mieux comprendre les caractéristiques des débâcles. En effet, la localisation par rapport au glacier, le mécanisme à l'origine du GLOF, l'hydrogramme de crue, ou encore les impacts du changement climatique varient en fonction du type de lac (Huggel et al., 2004). Pour chaque type de barrage, les conséquences d'une intervention humaine peuvent également être à l'origine du déclenchement d'une débâcle (Figure 3). En voulant limiter les dégâts potentiels d'un GLOF, par exemple, le travail préventif des ingénieurs a parfois eu l'effet inverse, entraînant une nouvelle débâcle. De la même manière, dans le cadre de la construction des barrages en Valais, l'environnement glaciaire

a parfois été fortement modifié par des machines de chantier qui exploitaient le matériel morainique, ce qui a pu impacter la dynamique de ces lacs.

Figure 4: Six exemples de lacs glaciaires qui se distinguent en fonction du mécanisme de barrage (IDL = Ice-Dammed Lake, MDL = Moraine-Dammed Lake, BDL = Bedrock-Dammed Lake) et de leurs positions par rapport au glacier:

Sources (de d. à g.) : Lütschg, 1915 ; Straumann et al., 2023 ; www.geomorphologie-montagne.ch ; Zenklusen & Walther, 2020 ; Schnider, 2023.

3.1 Lac de barrage glaciaire (IDL)

Lorsqu'une partie de la masse glaciaire empêche l'écoulement normal des eaux de fonte et des précipitations du bassin versant, cela conduit à l'apparition d'un lac de barrage glaciaire (*Ice-Dammed Lake*, IDL). Dans ce cas, cette quantité d'eau peut être retenue sur (supraglaciare) ou sur les côtés (paraglaciare) (Emmer, 2017). Plus de 70 % des débâcles enregistrées dans le monde proviennent d'un IDL (Emmer, 2017, Veh et al., 2023).

La formation de ce type de lac est en général liée à un changement des conditions climatiques influençant le bilan de masse du glacier. Durant une période froide, le glacier, en s'avancant, peut empêcher l'écoulement normal des eaux et ainsi provoquer l'apparition d'un IDL (Carrivick & Tweed, 2013). De la même manière, un glacier en recul peut aussi libérer de nouvelles zones où l'eau peut s'accumuler, bloquée par la glace. Cela est particulièrement fréquent lorsque deux glaciers confluents reculent à des vitesses différentes : les eaux de fonte du glacier qui se retire plus rapidement peuvent être alors obstruées par le glacier adjacent.

Une fois formé, ces lacs peuvent rester stables durant des années, avant qu'un changement des conditions climatiques, un événement météorologique ou une augmentation de la pression hydraulique

ne provoquent une fragilisation du mécanisme de barrage, déclenchant ainsi une vidange (Evans & Clague, 1994).

Mécanismes à l'origine de la débâcle

La vidange d'un IDL peut être déclenchée par trois mécanismes principaux : par écoulement sous-glaciaire, par débordement ou par rupture du barrage de glace. Il convient également d'aborder l'impact du facteur humain dans le déclenchement de certaines débâcles. En fonction de ce mécanisme, la durée du GLOF, l'hydrogramme de crue, les débits ainsi que les volumes d'eau charriés diffèrent.

▪ Ecoulement sous-glaciaire

En premier lieu, un drainage par les cheneaux sous-glaciaire est possible, de deux manières. L'augmentation du niveau du lac peut conduire à la flottaison hydrostatique du mur de glace qui l'endigue et provoquer la vidange sous-glaciaire d'un IDL par un écoulement en nappe (*sheet flow*) (Flowers et al., 2004 ; Björnsson, 2010 ; Clague & O'Connor, 2021). Dans ce cas, le débit provoqué par la débâcle augmente brutalement (Huss et al., 2007). La profondeur du lac et l'épaisseur du glacier jouent un rôle central dans ce type de vidange. L'eau contenue dans un IDL peut aussi s'écouler par les cheneaux sous-glaciaires. En libérant de l'énergie mécanique et thermique lors de cet écoulement, elle contribue à l'élargissement progressif de ces cheneaux, conduisant à une vidange du lac de plus en plus conséquente et rapide (Nye, 1976 ; Richardson & Reynolds, 2000). Malgré l'intérêt scientifique autour de cette question, l'initiation de ce processus demeure mal comprise (Clague & O'Connor, 2021). Une fois que la pression cryostatique redevient plus importante que la pression exercée par l'eau du lac, les cheneaux se referment et l'écoulement s'arrête. Ce genre de vidange dure quelques heures à quelques jours avec un débit qui augmente exponentiellement, laissant parfois le temps de mettre en place des mesures de prévention (Richardson & Reynolds, 2000 ; Huss et al., 2007).

13

Les GLOFs provoqués par un mécanisme d'écoulement sous-glaciaire fonctionnent de manière cyclique. L'IDL se vide et se remplit de manière régulière (une à plusieurs fois par année) ou irrégulière, en fonction de l'interaction entre le lac et le glacier (Clague & O'Connor, 2021). Ce cycle dure jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle période plus froide qui renforce le barrage et empêche la vidange du lac, ou la persistance d'une période chaude qui mènerait à un amincissement du barrage et à la disparition du lac (Evans & Clague, 1994). Lors d'un GLOF de ce type, le lac ne se vide pas systématiquement complètement.

▪ Débordement du barrage de glace

En second lieu, un lac de barrage glaciaire peut se vider par débordement. Cela arrive lorsqu'un mouvement gravitaire des pentes adjacentes (avalanche, chute de séracs, chute de pierre, glissement de terrain) atteint le lac. L'énergie provoquée engendre une vague de déplacement qui peut mener au débordement du barrage et à sa vidange partielle (Emmer, 2017). De la même manière, un événement météorologique extrême provoquant une fonte extraordinaire ou des précipitations abondantes peut aussi

mener au débordement du barrage de glace. Enfin, si un lac situé plus en amont se vide, il peut engendrer le débordement d'un autre lac situé plus bas. Il s'agit d'un processus en cascade (Emmer, 2017). Pour ce mécanisme, le débit maximal de la crue dépend principalement du volume de matériel ayant atteint le lac ou de la quantité d'eau ajoutée. Le lac ne se vide pas complètement, sauf si le débordement provoque la rupture du barrage.

- Rupture du barrage de glace

Enfin, si la pression exercée par l'eau contenue dans le lac ne peut plus être supportée par la glace, une rupture du barrage peut également mener à une débâcle (Emmer, 2017). L'augmentation de la pression hydraulique peut être liée à un événement météorologique particulier ou à un changement dans l'apport d'eau du lac. Ce type de GLOF – bien que plus rare - se déclenche soudainement et provoque rapidement des débits de crue très importants, ce qui peut mener à des dégâts conséquents (Haeberli, 1983 ; Walder & Costa, 1996).

Un cas particulier : les lacs thermokarstiques

Les lacs thermokarstiques sont le résultat d'accumulation d'eau à la place de la glace massive enterrée ou de permafrost, dans les conditions climatiques froides et non-glaciaires du domaine périglaciaire (Kunter & Teysseire, 2007 ; Swift et al., 2021). Si leurs vidanges sont rares, une débâcle de ce type de lac peut néanmoins être entraînée par une vague de déplacement provoquée par un mouvement gravitaire, ou par un apport d'eau conséquent provenant du bassin versant (Haeberli, 1992).

14

Bien que les lacs thermokarstiques ne soient pas directement rattachés au système glaciaire, leurs débâcles peuvent être considérés comme des GLOFs dans certains cas précis. En effet, si les glaciers se sont avancés durant le PAG dans une zone de permafrost, leurs marges proglaciaires, les zones délimitées par les moraines du PAG, sont parfois en interaction avec des formes géomorphologiques périglaciaires comme des moraines de poussée ou des glaciers rocheux, dans lesquelles peuvent se former des lacs thermokarstiques (Haeberli, 1980). Le système hydrologique glaciaire est par conséquent lié à ces lacs, pouvant ainsi influencer la formation d'une débâcle.

Exemple : Le lac de Märjelen

Le lac de Märjelen est un lac glaciaire situé en rive gauche du glacier d'Aletsch, dans une dépression entre le Strahlhorn au nord et l'Eggishorn au sud, à 2350m d'altitude (Figure 5). Durant la dernière période froide du PAG, ce glacier en crue empêchait l'écoulement des eaux par un mur de glace de 60 à 80 m de haut. C'est en 1878 que le lac a atteint ses dimensions les plus importantes : il contenait 10 à 11 millions de m³ d'eau (Lütschg, 1915). Ce lac, visité à de nombreuses reprises par les naturalistes du XIX^e siècle, fascinait par sa couleur bleue et ses blocs de glace flottant à la surface qui lui conféraient une beauté idyllique (Holzhauser, 2021). Mais cette vision idéalisée ne devait pas faire oublier les importants dégâts causés par ses vidanges successives.

Entre 1813 et 1913, 37 débâcles ont pu être retrouvées dans les archives (Schupbach, 2023). Celles-ci étaient principalement déclenchées par un écoulement sous-glaciaire et un élargissement progressif des cheneaux. En effet, le lac se vidait progressivement et le pic de crue était atteint seulement plusieurs heures après que les bergers sur l'alpage avaient pu observer une baisse du niveau d'eau. Cela leur laissait donc le temps de courir en plaine prévenir les villages exposés au danger. Les débâcles les plus importantes se sont produites en 1872, 1878 et 1892 et provoquèrent des inondations dans la plaine du Rhône, ainsi que de nombreux dégâts aux champs. Avec la diminution progressive de l'épaisseur du glacier d'Aletsch et ainsi du barrage de glace au début du XX^e siècle, le cycle de débâcles du lac de Märjelen s'affaiblit progressivement. En 1913, le niveau du lac se situe plus de 20 m plus bas qu'en 1878 (Lütschg, 1915). Il est désormais séparé en deux parties, l'Hintersee et le Vordersee et ne représente plus une menace pour les habitants de la vallée du Rhône.

Figure 5: Situation géographique sur une carte Siegfried et représentation des deux lacs de Märjelen vers 1900.

Sources : www.map.geo.admin.ch ; Holzhauser, 2021.

Par deux fois, en 1828-1829 et en 1881-1894, des ingénieurs ont tenté de réduire les effets catastrophiques des vidanges de ce lac paraglacière en construisant des galeries visant à diminuer le niveau du lac (Holzhauser, 2021 ; Schupbach, 2023). Après les travaux de 1828-1829, la tranchée qui déviait une partie de l'eau du lac sur le Fieschertal, jusque-là jamais concerné par les dégâts du lac de Märjelen, a provoqué plusieurs inondations entre l'alpage de Märjelen et Fiesch, emportant les ponts sur les torrents. Dans cet exemple, le facteur humain est l'élément déclencheur principal d'une vidange de lac glaciaire.

3.2 Lac endigué par une moraine (MDL)

Le deuxième type de lac résulte de l'endiguement des eaux de fonte et des précipitations du bassin versant par une moraine (en anglais *Moraine-Dammed Lake*, MDL). Ces lacs apparaissent en période de retrait glaciaire : l'eau de fonte et des précipitations s'accumule dans les dépressions libérées par les glaciers en recul, retenue par les moraines du PAG (Carrivick & Tweed, 2013). Celles-ci sont composées de débris rocheux transportés par le glacier, parfois également de glace massive enterrée (Harrison et

al., 2018). Il s'agit principalement de lacs proglaciaires, situés à l'aval du glacier, sans forcément être en contact avec ce dernier (Carrivick & Tweed, 2013). Ils peuvent aussi se retrouver à la surface de glaciers couverts de débris (supraglaciaire), dans les dépressions formées par la fonte de glace enterrée. La stabilité de la moraine dépend principalement de sa géométrie, sa structure interne, la propriété et la taille des matériaux qui la composent, ainsi que des processus d'infiltration (Korup & Tweed, 2007).

Mécanisme à l'origine de la débâcle

Les vidanges de MDL sont en général le résultat de deux mécanismes déclencheurs : le débordement du barrage morainique ou un écoulement souterrain.

▪ Débordement du barrage morainique

La cause principale provoquant une débâcle liée à un MDL réside dans le débordement du barrage. En effet, un débordement provoque une incision dans le matériel morainique qui va progressivement s'approfondir par érosion régressive, et libérer ainsi un volume d'eau de plus en plus important (Clague & O'Connor, 2021). La profondeur de la brèche détermine le débit maximum et le volume total de la débâcle. Une telle vidange d'un MDL ne se répète jamais, la brèche dans la moraine rendant l'effet de barrage inefficace (Haeberli, 1992). Lors de la phase d'érosion, si la pression hydrostatique excède la pression lithostatique du barrage, cette situation peut également mener à une rupture de la moraine et à une débâcle soudaine et très rapide (Richardson & Reynolds, 2000).

Ce débordement peut être le résultat de différents mécanismes. Il peut s'agir d'une vague de déplacement provoquée par un mouvement de masse dans le lac, de la même manière que pour les IDLs (Haeberli et al., 2017 ; Harrison et al., 2018). Ce type de débâcle est aussi souvent lié à un événement météorologique extrême, comme des précipitations extraordinaires sur une courte (orage) ou longue période, ou à un épisode de fonte accrue qui contribue à élever suffisamment le niveau du lac pour entraîner son débordement (Richardson & Reynolds, 2000 ; Chiarle et al., 2007 ; Allen et al., 2015 ; Harrison et al., 2018 ; Clague & O'Connor, 2021).

▪ Ecoulement souterrain

Si les moraines formant le barrage sont peu épaisses ou contiennent de la glace morte susceptible de fondre, une vidange du MDL est également possible par un écoulement souterrain à travers les matériaux morainiques (Haeberli, 1992 ; Kuntner & Teysseire, 2007). Néanmoins, si cet écoulement se retrouve bouché par des blocs ou de la glace charriés par l'eau de glacier, une débâcle peut également survenir après la rupture de ce bouchon.

Exemple : Le lac de Sirwolt

Le lac de Sirwolt est un lac glaciaire situé dans la région du Simplon, dans la marge proglaciaire du petit glacier du Griessernuhorn. L'eau de fonte de ce glacier ainsi que les précipitations du bassin versant se retrouvent endiguées dans la moraine du PAG, sur un petit plateau dans le versant nord du Griessernuhorn (Figure 6).

Le 24 septembre 1993, après un épisode de précipitation intense ayant causé des dégâts importants dans plusieurs régions du Haut-Valais, ce lac se vide subitement (Huggel et al., 2002). Les pluies diluviennes provoquent le débordement du lac qui contenait alors environ 300'000 m³, et ainsi l'érosion de la moraine, puis sa rupture. Le débit maximum de la crue a été estimé entre 50 et 90 m³/s. La brèche creusée dans la moraine mesure 200 m de long et la mobilisation des 150'000 m³ de matériaux qui la composent favorisent la formation d'une lave torrentielle qui détruit une cabane et des champs sur l'alpage du Wyss Bode, mais n'atteint pas la route du Simplon, 2.3 km en aval.

Figure 6: Deux images aériennes du lac de Sirwolt. L'image de 1999 montre la diminution de la surface du lac après la vidange ainsi que la brèche entaillée dans la moraine.

Sources : www.map.geo.admin.ch

3.3 Lac endigué par le bedrock (BDL)

Les lacs endigués par le bedrock (en anglais *Bedrock-dammed lakes*, BDL) occupent les dépressions creusées dans la roche mère, libérées par le glacier en phase de recul. Ils sont considérés comme beaucoup plus stables que les autres types de lac glaciaires (Carrivick & Tweed, 2013).

Mécanisme à l'origine de la débâcle

- Débordement du barrage

En raison de l'imperméabilité du barrage, une débâcle peut être uniquement causée par un apport d'eau exceptionnel après une période de fonte accrue ou de précipitations intenses ainsi que par une vague de déplacement résultant d'un mouvement de masse (Huggel et al., 2004). Par conséquent, un tel GLOF survient majoritairement dans la phase primaire de la formation du lac, lorsqu'il est encore en contact avec le glacier, et ainsi exposé à une chute de séracs (Emmer et al., 2015). Une fois le glacier retiré en amont, la probabilité d'un GLOF diminue, mais reste toutefois possible, provoqué par une chute de pierres ou un glissement de terrain.

Ce type de débâcle peut également être lié au déclenchement d'une lave torrentielle, si du matériel morainique meuble en aval du lac peut se faire remobiliser lors d'une vidange (Huggel et al., 2004).

Exemple : Le lac glacier du Rhône

Figure 7: Deux images aériennes du lac du glacier du Rhône, avec son écoulement indiqué en rouge. Entre 2014 et 2020, le volume du lac a considérablement augmenté avec le recul glaciaire.

Source : www.map.geo.admin.ch

Le lac du glacier du Rhône est un lac proglaciaire situé au front du glacier du même nom, à 2'200 m d'altitude, apparu depuis les années 2000 (Figure 7). Bien qu'il s'agisse d'un BDL considéré comme stable, ce lac est surveillé par les autorités cantonales (Straumann et al., 2023). En effet, comme la langue glaciaire termine sa course dans cette étendue d'eau, un phénomène de vêlage se met en place - la formation de blocs de glace flottants qui se détachent du front. Cependant, l'épaisseur de la glace n'est pas assez importante dans cette zone pour former, en cas de vêlage, une vague de déplacement menaçante. Le danger principal réside alors dans la formation d'un bouchon dans la zone d'écoulement du lac par les icebergs flottant sur ce dernier (Straumann et al., 2023). Si le bouchon sautait, la débâcle engendrée pourrait provoquer des dégâts dans la vallée.

3.4 Lac endigué par un mouvement gravitaire (LDL)

Les lacs endigués par un mouvement gravitaire dans un environnement glaciaire (en anglais *Landslide-dammed lakes*, LDL) sont en général liés avec le phénomène de décompression des pentes, conséquence d'un retrait glaciaire (Carrivick & Tweed, 2013). Ces glissements de terrain peuvent aussi être provoqués par un épisode de précipitation important. Dans le cadre de ce travail, les lacs résultant d'une chute de séracs, qui provoque le barrage de la rivière plus en aval, sont également considérés comme des LDLs.

Mécanisme à l'origine de la débâcle

Ces lacs ont une durée de vie généralement courte : les matériaux constituant le mouvement gravitaire manquent souvent de cohésion (Carrivick & Tweed, 2013). Ainsi, l'écoulement à travers le barrage peut se faire plus facilement. De plus, si la pression hydrostatique devient trop importante, une débâcle soudaine est provoquée par la rupture du barrage.

Exemple : Les lacs causés par les chutes de séracs du glacier de Bis

Les séracs du Bisgletscher, notamment ceux situés dans la face nord-est du Weisshorn, ont toujours représenté une menace pour le village de Randa, dans la vallée de Zermatt. En 1636, une avalanche de neige et de glace entraîne la mort de 37 personnes (Raymond et al., 2003). En 1720, le même type d'évènement emporte 12 personnes. Au XIX^e et XX^e siècles, les chutes de séracs sont également nombreuses. Si ces mouvements gravitaires causent des dégâts importants aux infrastructures, ils provoquent aussi à plusieurs reprises la formation d'un barrage sur la Viège à la hauteur de Randa (1819, 1848, 1857, 1865, 1867, 1918, 1946) (Raymond et al., 2003). Ces LDLs provoquent en général des inondations à Randa. Cependant, aucune rupture soudaine du barrage entraînant des dégâts aux villages en aval n'a pu être retrouvée dans les archives.

4. Les débâcles de poche d'eau glaciaire (WPOFs)

La vidange d'une poche d'eau, en anglais *Water Pocket Outburst Flood (WPOF)*, correspond à l'écoulement soudain d'une quantité d'eau sous pression retenue une cavité glaciaire (Clague & O'Connor, 2021). A la grande différence des lacs glaciaires, celles-ci se situent dans (intraglaciaire) ou sous (sous-glaciaire) un glacier et ne sont ainsi pas visibles (Kuntner & Teyssere, 2007). Elles sont donc très difficiles à détecter et leurs vidanges sont imprévisibles (Haeberli, 1983, Huggel et al., 2004).

En comparaison avec les GLOFs, ces poches d'eau ont été moins étudiées. Néanmoins, plusieurs auteurs ont tenté d'expliquer leurs mécanismes de formation ainsi que de vidange (Haeberli, 1983 ; Driedger & Fountain, 1989 ; Fountain & Walder, 1998). Les cavités retenant l'eau de fonte et formant les poches d'eau sont étroitement liées au système de drainage glaciaire. Au printemps, l'eau de fonte formée à la surface pénètre dans le glacier par les crevasses et les chenaux déjà existants pour atteindre progressivement le lit du glacier. Le cycle annuel de formation des chenaux intraglaciaires se met en place : la pression hydrostatique augmente, de nouveaux chenaux se forment et s'élargissent. L'eau de fonte est alors évacuée au front du glacier. Durant l'automne, l'apport en eau de fonte et ainsi la pression hydrostatique diminue, les chenaux se ferment. Une poche d'eau peut ainsi apparaître à cette période, lorsque les chenaux glaciaires se ferment, retenant dans la glace l'eau qui n'a pas pu être évacuée (Patterson & Savage, 1970).

Mécanisme à l'origine de la débâcle

Ces poches d'eau peuvent se vider lorsque l'eau de fonte du glacier engendre dans les chenaux intraglaciaire une pression hydrostatique plus importante que la pression cryostatique (Richardson & Reynolds, 2000). Cela se fait de deux manières différentes : par écoulement sous-glaciaire ou par la rupture d'un barrage présent dans les chenaux.

- Ecoulement sous-glaciaire

De manière similaire aux IDLs, les poches d'eau peuvent se vider par élargissement progressif des chenaux intraglaciaires. Si la topographie sur laquelle repose le glacier est irrégulière, la glace a tendance

à se séparer du lit. En effet, dans les zones à l'aval de bosses et de convexité, la glace plastique se décolle du bedrock, formant une cavité. L'eau de fonte estivale pénètre dans cette cavité, la pression augmente, ce qui contribue à l'élargissement de la poche d'eau. Ce phénomène se poursuit jusqu'à atteindre un conduit intraglacière déjà présent dans le glacier, par lequel l'eau contenue dans la poche peut s'écouler et ainsi immédiatement provoquer sa vidange (Driedger & Fountain, 1989). Par l'énergie thermique et mécanique libérée par l'eau, les cheneaux vont progressivement s'élargir, et ainsi évacuer plus d'eau de la cavité. Ce type de débâcle peut durer plusieurs heures à plusieurs jours.

- Rupture de la poche d'eau

Une WPOF peut aussi prendre la forme d'une rupture soudaine. Cela survient par exemple dans le cas des *Spring-Events*, lorsqu'au printemps, la pression engendrée par les premières eaux de fonte est trop importante pour les canaux intraglaciers encore peu interconnectés, ce qui peut provoquer une débâcle soudaine. Ce genre d'évènement apparaît typiquement à la fin du printemps ou au début de l'été (Irvine-Fynn & Hubbard, 2017). Il peut également s'agir de la rupture d'un barrage temporaire dans un chenal intraglacière, qui est apparu après l'effondrement d'un conduit ou simplement par un amas de glace et de sédiments (Haeberli, 1983). Une fois que la pression de l'eau ne peut plus être supportée par le barrage, celui-ci cède et provoque une augmentation soudaine du débit de la rivière en aval.

- Processus en cascade

Dans certains cas, une interaction entre un WPOF et un lac glaciaire est à l'origine de la débâcle. Il s'agit d'un processus en cascade : la vidange d'une poche d'eau situé en amont peut provoquer la débâcle d'un lac glaciaire par débordement. Cette situation concerne particulièrement les MDLs situés dans la marge proglaciaire (Kuntner & Teysseire, 2007 ; Emmer 2017).

Exemple : La poche d'eau du glacier de Trient

Durant le XX^e siècle, la population de la vallée du Trient a pu remarquer plusieurs fois une forte et rapide augmentation du débit de la rivière provenant du glacier, même par beau temps. Les montagnards de la région appelaient ce phénomène « La Tine » et ont rapidement associé ces variations du débit du Trient à la vidange d'une poche d'eau. Le premier évènement retrouvé dans les archives date du 17 juillet 1911, observé par le professeur J. Guex, qui précise que d'autres WPOFs sont déjà survenus auparavant, mais que leurs dates n'ont pas été retenues (Forel et al., 1912). La poche, qui se vide périodiquement, se situe dans la partie supérieure de la langue du glacier du Trient, à l'aval d'un verrou glaciaire qui sépare le plateau du Trient de sa langue (Figure 8). En effet, lors de sa rupture, un débit extraordinaire du petit torrent qui se situe sous le col des Ecandies a pu être observé.

La poche d'eau s'est vidée sept fois entre 1910 et 1945, provoquant parfois des dommages aux routes, ponts et berges. Le phénomène se produit subitement, comme le prouve ce témoignage d'un berger de la région en 1921 (Mercanton, 1922) :

Avec une détonation formidable, un jet d'eau, de 10 m de hauteur au moins, a jailli du flanc droit du glacier de Trient, à cent mètres en aval de la Fenêtre des Ecandies. L'eau, limpide, a coulé sur le névé du même nom pour disparaître bientôt après sous le glacier. Le Trient est resté très gros pendant quelque 36 heures.

Par le caractère soudain du phénomène, le mécanisme de déclenchement semble être une rupture de la poche d'eau. La longue durée de la crue peut s'expliquer par un volume important d'eau sous-pression contenue dans le glacier. En 1942, le volume de la poche d'eau a été estimé à 840'000 m³ (Mercanton, 1943).

Figure 8: Représentation cartographique du glacier de Trient dans lequel se situait "La Tine", une poche d'eau glaciaire.

Sources : www.map.geo.admin.ch

5. Occurrence et perspective des débâcles : le rôle de la composante climatique

Le facteur climatique, qui comprend principalement les précipitations et les températures, détermine le bilan de masse des glaciers (Ohmura, 2021). Il joue ainsi un rôle important dans la dynamique glaciaire et influence les mécanismes de barrages à la base des débâcles. En effet, les changements de géométrie ou de longueur des glaciers constituent une cause importante de la formation des lacs glaciaires (Raymond et al., 2003). Durant le PAG, certains glaciers, en s'avancant, ont provoqué la formation de lacs dont les débâcles comptent parmi les plus catastrophiques dans les Alpes (Huss & Förster, 2019). En Valais, il convient de citer la débâcle du Giétro en 1595, évènement qui causa la mort de 140 personnes et la destruction de plus de 500 bâtiments (Raymond et al., 2003). L'évènement de 1818 est aussi à mettre en lien avec un bilan de masse positif du glacier de Giétro à la fin du PAG. Les inondations causées par l'Allalingletscher en crue en 1598, 1633, 1680 et 1772 a également mené à d'importants mouvements de migrations dans la vallée de Saas (Tufnell, 1984). Par ailleurs, dès la fin du PAG et l'entrée dans un Optimum climatique, de nouveaux lacs ont commencé à se former dans les marges

proglaciaires libérées par le recul des glaciers. De plus, leur amincissement a également contribué à accroître le risque de débâcles.

5.1 Changement climatique et débâcles : quatre conséquences

Un bilan de masse négatif et ainsi une fonte prononcée des glaciers causée par une période climatique plus chaude modifie la dynamique des débâcles en provoquant l'augmentation du nombre de lac aux alentours des glaciers, la fragilisation du mécanisme de barrage ainsi que l'augmentation des processus paraglaciaires. Il convient également d'explorer le rôle des événements météorologiques extrêmes.

Augmentation du nombre de lacs glaciaires

Les lacs proglaciaires sont devenus en 150 ans des éléments incontournables du paysage alpin. En effet, avec le recul des glaciers, l'eau de fonte s'accumule dans les zones surcreusées du lit glaciaire, formant de plus en plus de ces étendues d'eau (Haeberli et al., 2016, Zhang et al., 2024). A l'échelle globale, une étude montre que le volume des lacs glaciaires a augmenté de 48% entre 1990 et 2018 (Shugar et al., 2020). Dans les Alpes suisses, Mölg et al. (2021) ont montré le lien entre l'augmentation du nombre de lacs et les températures toujours plus hautes. Le taux d'augmentation de ces lacs a atteint un maximum entre 1946-1973, s'est ralenti à la fin du XX^e siècle avant d'augmenter à nouveau fortement depuis 2006 (Mölg et al., 2021). Dans les décennies à venir, cette tendance devrait se poursuivre. Plus de 100 sites avec un haut potentiel pour une formation de lacs ont été identifiés dans le bassin alpin du Rhône, selon une étude basée sur des critères géomorphologiques (Gharehchahi et al., 2020).

22

L'augmentation du nombre de lacs accroît la probabilité de déclenchement des débâcles glaciaires. Dans le cas des GLOFs, les événements catastrophiques peuvent survenir dès la phase initiale après la formation d'un lac glaciaire (Emmer et al., 2015). En effet, la proximité avec le glacier les expose à des chutes de séracs, pouvant provoquer une vague de déplacement. De plus, le mécanisme de barrage, lorsqu'il s'agit de moraines, est encore instable durant cette phase et peut céder plus facilement (Emmer et al., 2015). Cependant, les débâcles ne surviennent pas uniquement durant cette phase critique. La fragilisation du mécanisme de barrage ou un phénomène gravitaire peuvent provoquer la débâcle d'un lac glaciaire des décennies après sa formation.

Fragilisation du mécanisme de barrage

Une autre conséquence du réchauffement climatique sur les débâcles glaciaires concerne les mécanismes de barrage. Dans le cas des IDLs, l'amincissement de la masse glaciaire impacte le cycle des GLOFs. En effet, si le barrage de glace diminue en épaisseur, il peut se mettre à flotter plus rapidement, et ainsi déclencher plus fréquemment une vidange par écoulement sous-glaciaire (Veh et al., 2023). De plus, une quantité d'eau moins importante pourra être retenue derrière le barrage, réduisant le volume des débâcles. Ainsi, avec le retrait glaciaire, on constate, en général, une diminution de la magnitude et une augmentation de la fréquence des événements provoqués par des IDLs (Evans & Clague, 1994). Si ces deux caractéristiques sont observées, il peut s'agir de la fin du cycle d'un GLOF (Veh et al., 2023).

Dans les cas des MDLs, les conséquences de l'augmentation des températures sont différentes. La glace massive qui se retrouve souvent au sein des moraines retenant l'eau du lac se met à fondre, fragilisant le barrage (Harrison et al., 2018 ; Veh et al., 2023). Un écoulement souterrain peut ainsi se faire plus facilement. Une moraine très instable pourrait aussi rompre sous l'effet de la pression de l'eau.

Déglaciation importante et processus paraglaciaires

Si la déglaciation se poursuit et s'intensifie, comme ce qui a été constaté depuis le début du XXI^e siècle à une échelle globale, d'autres phénomènes vont influencer le risque de débâcle glaciaire (Hugonnet et al., 2021). Si, dans cette situation, le nombre de lacs augmente, c'est aussi le cas des mouvements gravitaires (Mercier & Cossart, 2021). Ceux-ci peuvent atteindre les lacs glaciaires et provoquer une vague de déplacement, et ainsi son débordement. Ils peuvent aussi obstruer une rivière glaciaire et provoquer la formation d'un nouveau lac.

D'une part, certains glaciers, toujours plus crevassés, se retirent dans des zones topographiques plus raides, ce qui est propice au déclenchement d'avalanche de glace (Haeberli et al., 2017). De la même manière, des processus de rééquilibrage dans les marges anciennement englacées mènent aussi à l'augmentation des mouvements de masses ou des glissements de terrain. Les moraines latérales deviennent de plus en plus raides, entraînant encore plus de phénomènes gravitaires pouvant atteindre un lac (Haeberli et al., 2017). La fonte du permafrost peut également causer l'augmentation des mouvements de masse (Ravanel & Deline, 2011). Ainsi, dans les Alpes largement déglacées, les zones à partir desquelles des mouvements gravitaires peuvent atteindre des lacs glaciaires vont augmenter d'un facteur trois, influençant fortement le risque de débâcle (Haeberli et al., 2016).

23

Evènements météorologiques extrêmes

Avec l'augmentation des évènements météorologiques extrêmes liés au changement climatique, une attention particulière doit être accordée au facteur hydrométéorologique (Allen et al., 2016). Même si un lien direct entre évènement extrême et débâcle n'a toujours pas été prouvé, des précipitations intenses ou une vague de chaleur peuvent avoir un impact sur le déclenchement d'une débâcle (Harrison et al., 2018 ; Veh et al., 2023). En effet, en augmentant l'apport d'eau du bassin versant dans le lac, ces phénomènes météorologiques peuvent provoquer une débâcle par débordement, mais aussi par écoulement, car les paramètres centraux comme la pression hydrostatique se trouvent modifiés.

Dans le cas des WPOFs, le travail de Zimmermann (2022) se concentrant sur les Alpes suisses a permis de montrer que les débâcles provoquées par des poches d'eau sont liées au paramètre hydrométéorologique. Si le lien est plus difficile à établir avec les précipitations, il a été démontré que la température de la semaine précédant la débâcle jouait un rôle important dans son déclenchement.

5.2 Bases de données globales : utilités et limites

Afin de mieux comprendre l'évolution des débâcles glaciaires en réaction au changement climatique, l'intérêt scientifique autour de cette question s'est renforcé au cours des deux dernières décennies.

Plusieurs bases de données ont été développées, reposant sur des archives historiques et des rapports scientifiques, afin de compiler tous les événements produits dans les différentes régions englacées du globe depuis le milieu du XIX^e siècle (Carrivick and Tweed, 2016 ; Harrison et al. 2018 ; Veh et al., 2022 ; Lützow et al. 2023 ; Veh et al., 2023). Néanmoins l'établissement de ces bases de données se heurte à plusieurs problèmes, rendant l'interprétation des résultats compliquée.

Le climat joue un rôle essentiel dans l'occurrence des débâcles. En effet, le recul des glaciers augmente la quantité d'eau de fonte disponible pour former un lac, et dans certaines conditions, une débâcle. Cependant, l'importance des facteurs non-climatiques, comme la géométrie et la sédimentologie de la moraine dans le cas d'un MDL, les tremblements de terre ou les mouvements de masse pouvant entraîner la rupture du barrage, rendent difficile l'établissement d'une corrélation entre augmentation des températures et fréquence des débâcles (Veh et al., 2023). De plus, le travail des ingénieurs depuis les années 1970 pour stabiliser les barrages ou vider les lacs dangereux a influencé considérablement le nombre d'événement recensés ces dernières décennies (Harrison et al., 2018 ; Veh et al., 2023). Enfin, le biais de sélection constitue le problème principal auquel sont confrontés les chercheurs qui analysent ces données. Le nombre d'événements rapportés dans ces bases de données dépend principalement du niveau de connaissance et de l'intérêt scientifique porté aux glaciers à l'échelle régionale durant les deux derniers siècles (Emmer et al., 2016 ; Veh et al., 2022). Selon Lützow et al. (2023), entre 1900 et 1950, en moyenne 3/5 des GLOFs n'ont pas pu être pris en compte, soit parce que les événements n'ont pas été recensés ou alors parce que les données ne sont pas accessibles.

24

5.3 Evolution des débâcles sur les deux derniers siècles

Malgré ces différents problèmes, une tendance à l'accroissement du nombre de débâcle depuis le XX^e siècle a pu être constatée dans tous ces travaux. Une première phase d'augmentation à l'échelle globale est observée entre 1930 et 1970, considérée comme une réponse décalée au réchauffement climatique après 1850 (Harrison et al., 2018 ; Veh et al., 2023). Ce temps de réponse varie fortement à l'échelle locale, et complique l'établissement d'un lien direct entre évolution des débâcles glaciaires et climat (Veh et al., 2023). Une stabilisation est constatée entre 1970 et 2000. Enfin, depuis le début du XXI^e siècle, le nombre d'événement connaît également une nouvelle augmentation (Veh et al., 2022 ; Lützow et al., 2023). Certaines études ont aussi constaté un changement de saisonnalité. Désormais, les débâcles ont tendance à se produire plus tôt dans la saison (Huss et al., 2007). De la même manière, les lacs et les poches d'eau se situent à des altitudes de plus en plus hautes (Veh et al., 2023).

Concernant les GLOFs, le type de barrage impliqué a également évolué durant ces deux derniers siècles. Les débâcles liées à des IDLs sont les plus nombreuses (> 70%) et sont reportées annuellement depuis 1900 (Lützow et al., 2023). Cependant, depuis les années 1970, la tendance est à la diminution, notamment en Europe et en Scandinavie (Veh et al., 2023). Le nombre d'événements provenant d'un MDL augmente également entre 1930 et 1970, et leurs débâcles sont reportées annuellement depuis

1950, avec quatre exceptions (1996, 2007, 2021, 2022) (Harrison et al., 2018 ; Lützow et al., 2023). Les débâcles liées à des BDLs ont été enregistrées seulement à partir de 1960, à des intervalles irréguliers (Lützow et al., 2023).

IV. Risque et conséquences des débâcles glaciaires

1. La notion de risque naturel

Un danger ou aléa naturel se définit comme un évènement naturel susceptible de se produire qui affecte un espace en causant des dégâts, durant une certaine période temporelle (Wisner et al., 2004). Un danger naturel lié à un glacier comprend trois composantes centrales : le processus physique impliqué, la magnitude de l'évènement ainsi que sa probabilité d'occurrence (Huggel et al., 2004).

	Mécanisme déclencheur		
	Débordement du barrage	Rupture du barrage	Ecoulement sous-glaciaire/souterrain
Type de crue	Progressive ou soudaine	Soudaine	Progressive
Vidange du lac	Partielle ou totale	Totale	Partielle ou totale
Répétition évènement	Unique ou répété	Unique	Répété ou unique

Figure 9: Représentation de l'influence que joue le mécanisme déclencheur impliqué sur le type de crue, la vidange du lac ou la fréquence d'un évènement.

25

Concernant les débâcles glaciaires, il est indispensable tout d'abord d'identifier le type de lac ainsi que le mécanisme déclencheur impliqué. En effet, ces paramètres influencent fortement les caractéristiques de la débâcle, comme le type de crue, la vidange du lac ou la possibilité de répétition de l'évènement (Figure 9). Ensuite, la magnitude d'une débâcle glaciaire est dépendante principalement du volume du lac ou de la poche d'eau. Elle est évaluée en fonction du débit potentiel maximum de la crue ainsi que la distance qu'elle peut atteindre, appelée distance de déplacement (Huggel et al., 2004). Pour les lacs glaciaires, les facteurs importants composant la magnitude peuvent être calculés à l'aide d'observations sur le terrain ou par télédétection (Huggel et al., 2004). La situation est plus délicate à apprécier pour les poches d'eau sous-glaciaires, pour lesquelles ces techniques sont plus rarement employées, à l'exception dans certains cas de mesures géophysiques (Vincent et al., 2015). Ce sont les données historiques qui sont généralement utilisées pour estimer la magnitude d'un tel évènement. Pour terminer, la probabilité d'occurrence – la fréquence - est basée sur la probabilité de la manifestation d'une débâcle combinée à celle de l'entrée en jeu de processus externes facilitant ce déclenchement (évènement météorologique extraordinaire, mouvement gravitaire, tremblement de terre, etc.) (Bründl & Margreth, 2021).

La notion de risque, quant à elle, est définie comme la combinaison entre la probabilité qu'un danger naturel se produise et les conséquences négatives qu'il pourrait entraîner. De cette manière, la gestion

des risques naturels implique une connaissance approfondie de l'évènement menaçant ainsi que de celle des éléments qui occupent l'espace exposé à ce risque, tels les hommes, les biens, les infrastructures ou l'environnement (Wisner et al., 2004). Dans le cadre de ce travail, nous considérerons les conséquences socio-économiques provoquées par un tel évènement comme un indicateur fiable de l'intensité du risque de débâcle glaciaire.

2. Les conséquences socio-économiques : la question de la vulnérabilité

Dans les Alpes suisses, la taille des lacs et des poches d'eau glaciaires est loin d'atteindre celle d'autres régions du globe comme les Andes ou l'Himalaya. Le phénomène naturel en lui-même n'atteint pas la même magnitude. Néanmoins, la densité des infrastructures humaines à proximité des zones dangereuses contribue à maintenir un risque de débâcle glaciaire élevé (Huggel et al., 2002). Les conséquences subies par une population à la suite d'un danger naturel dépendent de sa vulnérabilité face à ce dernier. Cette notion fait appel aux conditions déterminées par des facteurs physiques, sociaux ou économiques qui limitent les capacités d'une personne ou d'un groupe à anticiper, résister et à se rétablir face à un danger naturel, s'exposant ainsi de manière plus importante à ce danger (Wisner et al., 2004).

Par définition, une approche basée sur le risque doit prendre en compte cet aspect socio-économique au même degré d'importance que l'attention accordée au phénomène naturel. Ainsi, il est nécessaire d'identifier tous les objets (personnes, biens, bâtiments ou infrastructures) exposés à un dommage potentiel ainsi que leurs valeurs, afin de déterminer la vulnérabilité d'une population (Bründl & Margreth, 2021). C'est seulement après une analyse détaillée de la vulnérabilité d'une population face à un danger naturel qu'il est possible d'en déduire le risque.

26

3. Gestion du risque de débâcle : gouvernance et mesures préventives

Selon l'étude de Carrivick & Tweed (2016), qui se focalise sur les conséquences socio-économiques des débâcles glaciaires à travers le monde, la Suisse serait le deuxième pays le plus touchés par des dégâts provoqués par ce type de danger naturel. Pour un tel pays, des mesures préventives pour diminuer ce risque semblent indispensables.

La gestion du risque débâcle, définie par l'UNDRR comme les mesures adoptées pour réduire ou éviter les risques, peut se résumer en trois étapes (Emmer, 2017). Il s'agit d'abord d'identifier le danger naturel, de comprendre son mécanisme, estimer sa magnitude et sa probabilité d'occurrence. Ensuite, il convient de délimiter les espaces touchés par ce phénomène et y identifier les objets exposés. Enfin, des mesures doivent être mises en place pour minimiser le risque, en agissant soit sur la diminution du danger soit sur la réduction de la vulnérabilité des éléments exposés, afin de diminuer les conséquences socio-économiques.

De nombreux acteurs sont impliqués dans ce processus de gestion du risque. En Suisse, ce sont par exemple les membres du gouvernement et de l'administration au niveau fédéral, cantonal et communal, la communauté locale, des acteurs du secteur privé ou académique, les organismes de secours, etc. La

notion de gouvernance englobe tous ces acteurs et désigne, de manière générale, le cadre de prise de décision et de coordination des actions entreprises pour réduire les impacts des catastrophes naturelles (Birkland, 2019)

3.1 Les types de mesures préventives

La planification des mesures de protection contre les crues est conventionnellement séparée en deux groupes (BWG, 2001) (Figure 10) :

- Les mesures actives, d’abord, qui interviennent au niveau de la source du danger pour le minimiser. Dans le cas des débâcles glaciaires, il s’agit principalement de la destruction du barrage ou, au contraire, de sa consolidation ainsi que du creusement d’un tunnel ou d’une tranchée par faciliter la vidange progressive du lac. Il est aussi possible d’améliorer le cours d’eau concerné par la crue, avec la construction d’ouvrages de protection comme des bassins de rétention, des digues de protection ou des freins à lave torrentielle. Un entretien fréquent de ces ouvrages est nécessaire pour maintenir leur efficacité (BWG, 2001).

Figure 10: Représentation des différents types de mesures actives et passives.

- Les mesures passives, ensuite, visent à réduire les dommages au niveau de la zone exposée, sans influencer le déroulement du phénomène naturel (BWG, 2001). Il est possible de réduire la vulnérabilité dans ces zones par des mesures d’aménagement du territoire qui interdisent l’exploitation des espaces dangereux, des campagnes d’information ou encore la mise en place de système d’alarme et de surveillance. Une aide financière d’urgence dispensée par l’Etat, ainsi qu’une aide à la reconstruction proposée par les assurances favorisent également un rétablissement rapide de la population après une catastrophe (Emmer, 2017).

4. La gestion du risque de débâcle en Valais depuis 1818

Durant la période préindustrielle, la compréhension et la réaction des habitants des régions de montagne face aux dangers naturels étaient fortement influencées par les croyances religieuses. Les catastrophes naturelles étaient assimilées à une punition divine, les processions et bénédictions organisées par le curé du village devaient permettre de les limiter (Zenhäusern, 2019). La débâcle du Giétro en 1818 marque néanmoins un tournant majeur dans la gestion du risque lié aux glaciers en Valais (Payot et al., 2018 ; Funk et al., 2019).

En effet, les progrès réalisés au début du XIX^e siècle par la science et la glaciologie en particulier ont engendré un bouleversement dans la représentation sociale des risques et de leur gestion (Wiegandt & Lugon, 2008). En 1818 à Mauvoisin, l'excellente compréhension du phénomène en cours et des dangers qu'il pouvait provoquer a permis à Ignaz Venetz, ingénieur de l'Etat du Valais de mettre en place des mesures efficaces pour minimiser les risques d'une rupture du barrage de glace. Le rôle de l'ingénieur supplante ainsi celui du curé du village dans la gestion des dangers naturels, et des travaux sont entrepris pour agir dans l'urgence sur la source du danger, comme en témoigne le creusement d'une galerie dans le glacier régénéré du Giétro en 1818, pour diminuer le volume du lac. De la même manière, au lac de Märjelen est construite une tranchée pour diminuer son volume à partir de 1828. Des mesures sont également mises en place pour annihiler le danger sur le long terme. A Mauvoisin, les eaux de l'alpage de La Lia sont déviées sur le barrage de glace pour empêcher sa reformation.

28

Le développement de l'Etat moderne entre 1815 et 1850 ainsi que la consolidation des liens confédéraux permettent le renforcement des institutions et une plus forte implication des autorités cantonales et fédérales dans la gestion des dangers naturels (Wiegandt & Lugon, 2008 ; Zenhäusern, 2019). Ainsi, créé au début du XIX^e siècle, c'est le Département des Ponts et Chaussées qui gère la prévention contre les dangers naturels. Les fonds investis pour lutter contre le risque de crue atteignent 10% des dépenses publiques en 1834 (Zenhäusern, 2019). De nombreux projets de protection seront soutenus par l'Etat entre 1818 et 1945. Il s'agit exclusivement de mesures actives, agissant sur les mécanismes de barrage ou sur la rivière impliquée. Les travaux pour détruire la barre de glace du Giétro durent jusqu'en 1884 (Payot et al., 2018). Une nouvelle galerie pour diminuer le volume du lac de Märjelen est construite entre 1889 et 1894 (Schupbach, 2023). Après la première débâcle provoquée par le MDL de Crête-Sèche en 1894, différentes tranchées seront creusées pour vider complètement le lac et ainsi éliminer le risque pour la vallée de Bagnes (Mercanton, 1898). De nombreuses rivières et torrents sont également corrigés, des digues construites, afin d'améliorer l'écoulement de l'eau en cas de crue et protéger les infrastructures : la Reuse de Saleinaz en 1920 (Le Confédéré, 1920.02.07), le Biderbach et le Fellbach à Saas Balen en 1932 (Département des travaux publics, 1934), ou encore la Borgne aux Haudères en 1944 (Département des travaux publics, 1945).

La situation évolue à nouveau à partir 1960, avec les chantiers hydroélectriques ainsi que le fort développement du tourisme de montagne et de la parahôtellerie. L'utilisation intensive du territoire pour la construction de résidences secondaires, de routes ou d'infrastructures indispensables à la construction et l'exploitation des barrages contribue à augmenter la vulnérabilité des objets exposés aux débâcles glaciaires. En réponse à cela, de nombreuses études mandatées par le gouvernement à partir de 1980 permettent d'obtenir une meilleure compréhension des dangers naturels, indispensables à une gestion du risque efficace (Haeberli, 1980 ; Röthlisberger, 1981 ; Haeberli, 1983 ; Haeberli et al., 1989 ; Kääh & Haeberli, 2001 ; Huggel et al., 2002). On observe en effet une collaboration plus intense entre le travail académique et celui des ingénieurs depuis cette période.

Enfin, pour perfectionner la gestion du risque lié aux glaciers, un inventaire des glaciers dangereux est mandaté en 1998 par le chef de la Section des dangers naturels du Canton du Valais au Laboratoire d'hydraulique, d'hydrologie et de glaciologie de l'ETHZ (VAW) (Raymond et al., 2003 ; Stoebener, 2019). Il s'agit d'identifier les glaciers présentant des risques importants pour la population et les infrastructures sur la base d'un index du risque calculé en fonction du type de phénomène impliqué. C'est aussi le point de départ d'un concept global de surveillance, basé sur des vols de reconnaissances, un réseau de caméras fixes, le développement de systèmes d'alarme qui permettent d'avertir la population ou bloquer immédiatement les voies de communications menacées (Stoebener, 2019).

V. Méthodes

29

Cette analyse de l'évolution des débâcles glaciaires en Valais sur les deux derniers siècles est focalisée sur trois axes principaux : les caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques, les conséquences socio-économiques et les mesures préventives adoptées. Pour pouvoir étudier chacun de ces points, et plus précisément leur évolution depuis 1818, le développement d'un inventaire regroupant toutes les débâcles survenues sur le sol valaisan depuis cette période a été nécessaire. Il a été divisé en trois catégories, chacune se concentrant sur un de ces trois axes.

L'inventaire des glaciers dangereux pour la Suisse, réalisé par le VAW dans le cadre du projet européen GLACIORISK, a constitué la base de ce travail (Raymond et al., 2003). Ce travail regroupe les fluctuations glaciaires critiques, les chutes de séracs ainsi que les débâcles glaciaires. Cependant, cet inventaire publié en 2003 ne traite pas des événements récents. De plus, les caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques, les conséquences socio-économiques ou les mesures préventives ne sont pas systématiquement évoquées. Ainsi, la consultation et le traitement d'autres sources ont permis de compléter ces informations :

- La base de données développée par Veh et al. (2022) et l'Université de Potsdam, régulièrement mise à jour, a été utile pour les événements les plus récents,

- Le travail de Bachelor de Sarah Lanz (2022), qui consistait à créer un inventaire suisse de toutes les WPOFs recensées entre 1770 et 2019 ainsi que les données transmises par Christophe Oggier regroupant les WPOFs en Suisse, en cours de publication,
- Le projet du *Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums*, à Brigue, pas encore publié, qui rassemble dans un inventaire les données historiques retrouvées dans les archives concernant les catastrophes naturelles en Valais depuis le Moyen-Âge,
- Les rapports produits par Geoformer AG à la demande de l'Etat du Valais concernant l'observation des glaciers dangereux entre 2017 et 2022,
- Les archives des journaux valaisans (1841-2022), disponibles numériquement sur la plateforme www.e-newspaperarchives.ch,
- Les nombreux autres travaux scientifiques réalisés sur cette thématique en général ou concernant certains sites spécifiques.

Dans le cadre de ce travail, chaque évènement retrouvé dans les archives ou la littérature, daté au moins d'une année précise et impliquant un glacier connu, a été considéré comme débâcle glaciaire, indépendamment de sa taille ou des dégâts causés.

1. Les caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques

La première partie de la base de données se concentre sur les caractéristiques physiques des débâcles recensées. Elle a été divisée en six catégories distinctes.

30

1.1 Nom

Dans cette première catégorie sont donnés l'identifiant du glacier concerné (ses trois premières lettres) (*ID*), et celui de l'évènement (ses trois premières lettres suivies d'une numérotation) (*E_ID*), le nom du glacier (*Nom_Glacier*) ainsi que celui du lac ou de la poche d'eau quand il en existe un (*Nom_Lac*). Lorsque deux glaciers confluents sont impliqués, celui d'où provient l'eau de fonte qui remplit le lac a été retenu.

1.2 Caractéristiques géographiques

Chaque évènement a été regroupé dans un bassin versant, nommé en fonction de la rivière principale vers laquelle il converge, en général celle de la vallée latérale (*Bassin_Versant*) (Figure 11). Seulement quatorze bassins versants ont été concernés par une débâcle depuis 1818 : celui de la Borgne, la Doveria, la Dranse de Bagnes, la Dranse d'Entremont, la Lonza, la Matter Vispa, la Navisence, la Printse, deux bassins versants du Rhône (Rhône 1 et Rhône 2), la Saaser Vispa, la Simme, la Taferna, le Trient. Le bassin versant de la Simme se situe sur le canton de Berne, mais comme le lac impliqué se trouve sur le territoire valaisan, il a été retenu dans la base de données. Aucune débâcle n'a été recensée en rive droite du Rhône, en aval de celui de la Simme. Le nom de la rivière ou du torrent évacuant l'eau de fonte du glacier a ensuite été relevé (*Rivière*). Dans cette catégorie sont également données les positions géographiques selon le système cartographique CH1903+ (*X ; Y*). Si le lac ou la poche d'eau n'ont pas

pu être précisément localisés, ce sont les coordonnées du glacier impliqué qui ont été inscrites. De la même manière, leurs altitudes sont retranscrites uniquement lorsque la position exacte du site est connue (Altitude [m]).

Figure 11: Carte des différents bassins versants dans lesquels se sont produits une débâcle glaciaire entre 1818 et 2022.

31

1.3 Dates

Chaque évènement est daté d'une année (*Année*). La date précise (jour et mois) est également mentionnée si elle est connue (*Date*). Dans plusieurs cas, la débâcle s'est déroulée sur plusieurs jours. Dans cette situation, les dates minimum (*Date_min*) et maximum (*Date_max*) sont retranscrites. La date précise correspond alors à la date moyenne entre *Date_min* et *Date_max*. La durée de l'évènement est calculée dans la colonne *Durée*.

1.4 Caractéristiques géomorphologiques

Viennent ensuite les caractéristiques géomorphologiques. Dans cette catégorie sont décrits les types de débâcle : WPOF ou GLOF (*Type_Débâcle*), dans le cas des GLOFs, le type de lac : IDL, MDL, BDL, LDL (*Type_lac*), sa position par rapport au glacier (*Position*) : proglaciaire (Pro), paraglaciaire (Para), périglaciaire (Péri), supraglaciaire (Supra) ou intraglaciaire pour les WPOF (Intra). Les mécanismes déclencheurs ont aussi été ajoutés (*Mécanisme_D*) : écoulement (E), débordement (D), rupture (R) ou l'implication du facteur humain (H). Enfin, si un élément déclencheur externe est impliqué, en général un évènement météorologique extrême (foehn, orages, précipitations, chaleurs, etc.), il est noté dans la dernière colonne de cette catégorie (*Élément_D*).

1.5 Caractéristiques hydrologiques

Les caractéristiques hydrologiques sont les éléments les plus difficiles à retrouver dans les archives ou la littérature. En effet, des mesures précises du lac ou du débit de la rivière concernée n'ont été réalisées que dans de rares situations, en particulier pour les débâcles datant d'avant 1950. Il manque ainsi de nombreuses données dans cette catégorie. Les caractéristiques hydrologiques comprennent d'abord le volume du lac (*Volume_Lac [m³]*). Cette valeur correspond toutefois au volume d'eau déversé lors de la débâcle, non pas au volume total du lac. En effet, cette dernière ne provoque pas toujours une vidange complète. Ensuite, le débit de la débâcle est mentionné, parfois mesuré, parfois calculé (*Débit_Débâcle m³/s*). La colonne suivante a été conçue pour distinguer ces deux situations (*Débit_Calculé*) (Mesuré/Calculé). Si une lave torrentielle a été déclenchée durant la débâcle, l'information est inscrite dans la dernière colonne (*LT*) (Oui/Non). Enfin, pour certains cas, une brève description de l'évènement est donnée (*Description*).

1.6 Sources

Pour terminer, la dernière catégorie regroupe les sources. Une distinction a été faite entre les sources primaires (*Sources_Primaires*), qui se consacrent directement à la débâcle juste après son déroulement et la littérature secondaire (*Sources_Secondaires*), les travaux utilisant des données tierces pour traiter l'évènement, en général des années plus tard.

2. Indice des dommages : comparaison des conséquences socio-économiques entre chaque évènement

32

Les recherches actuelles sur les débâcles glaciaires à l'échelle mondiale se concentrent principalement sur leurs aspects physiques, tels que les mécanismes de formation, les éléments déclencheurs, les débits et volumes des lacs, ainsi que leurs conséquences sur le paysage. Le facteur socio-économique est souvent négligé lors de l'évaluation de l'impact de ces événements (Carrivick & Tweed, 2016). Pourtant, la vulnérabilité des objets exposés à un danger naturel occupe une place centrale dans l'estimation du risque. Ainsi, l'estimation des conséquences socio-économiques des débâcles glaciaires est indispensable pour une compréhension approfondie de l'évolution de ce risque au fil du temps (Hammond et al., 2014). Celle-ci représente également un indicateur fiable de l'intensité des débâcles. Il s'agit donc, pour chaque évènement, de recenser la destruction d'infrastructures ou de biens, parfois la mort d'individus, et les coûts que cela a engendré. Néanmoins, les estimations historiques des dommages causés par ces crues présentent généralement des écarts importants dans la précision des descriptions des dégâts selon les sources et les événements. Ces différences sont plus conséquentes dans le cas d'inondations très locales et de faible étendue (Hammond et al., 2014).

Les journaux quotidiens des régions concernées sont considérés comme une source centrale pour recueillir ce type d'informations (Petrucci, 2012). Les premiers journaux valaisans sont publiés autour de 1850, comme le *Walliser Bote* apparu en 1841, la *Gazette du Valais* en 1855, *Le Confédéré* en 1861 ou

Le Nouvelliste dès 1904 (www.e-newspaperarchives.ch). A la même période sont rédigés les premiers rapports annuels du Conseil d'Etat sur l'exercice de son mandat, disponible aux archives de l'Etat du Valais. Ils représentent également une source précieuse. Les rapports scientifiques publiés à partir de la fin du XIX^e siècles revêtent également une signification particulière. Il convient de mentionner, par exemple, les travaux publiés dans le *Jahrbuch des Schweizer Alpenclub* ou dans *Le Bulletin de la Murithienne*. Enfin, pour certains évènements, une recherche plus spécifique dans les archives ou dans des ouvrages traitant de l'histoire d'une commune a été nécessaire. Ces sources sont citées dans la base de données des caractéristiques physiques.

La base de données concernant les impacts socio-économiques comprend une liste des dégâts causés, leurs coûts ainsi qu'un indice spécialement conçu afin de quantifier le total des dommages.

2.1 Informations générales

Une première catégorie reprend brièvement quelques informations de la base de données des caractéristiques physiques, afin d'établir un lien avec cette dernière, comme l'identifiant de l'évènement (*E_ID*), celui du glacier (*Nom_Glacier*) et l'année durant laquelle les évènements se sont déroulés (*Année*). Ils sont classés par date, de l'évènement le plus ancien au plus récent.

2.2 Dommages

Tous les évènements retenus n'ont pas provoqué de dégâts. De plus, une description précise des dommages n'a pas été retrouvée pour chaque évènement recensé dans la base de données. Ce sont principalement pour les évènements les plus anciens et ceux d'une intensité limitée que les informations sur les dégâts causés n'ont pas pu être retrouvées. Pour les autres, plusieurs éléments sont mentionnés pour quantifier les dommages. D'abord, l'étendue de la zone touchée a été estimée en fonction de l'étendue des dommages, puis cartographiée sur un logiciel SIG (*Etendue [m²]*). Ensuite, les dommages retrouvés dans les sources sont listés. Seuls les dommages tangibles ont été retenus, ceux auxquels une valeur monétaire peut être attribuée (Merz et al., 2010 ; Hammond et al., 2014). Les dommages intangibles, comme la perte culturelle ou la disparition d'un bien environnemental, sont plus difficiles à retrouver dans les sources citées plus haut et à interpréter. Ils dépassent ainsi le cadre de ce travail, à l'exception des cas de perte de vie humaine. De plus, il convient de différencier les dommages directs (*Dommages_Directs*), résultant du contact physique de la débâcle sur les infrastructures humaines, et les dommages indirects (*Dommages_Indirects*), conséquences des dommages directs décalées dans l'espace ou le temps (Merz et al., 2010). Par exemple, la destruction de la prise d'eau d'un bisse par une débâcle glaciaire est un dommage direct, alors que la perte des récoltes subie la saison suivante, résultant du dysfonctionnement du système d'irrigation, est une conséquence indirecte.

Lorsque les dépenses occasionnées par les dommages ont été retrouvées dans les archives, ils sont mentionnés dans la colonne suivante (*Coûts [CHF]*). Sur les deux siècles que couvrent notre étude, la valeur de l'argent a évolué avec l'inflation. Pour comparer les coûts engendrés par divers évènements

sur cette période, l'outil historique de calcul de la valeur monétaire « Swistoval » a été utilisé (www.swistoval.ch). Il permet de convertir la valeur monétaire de chaque année depuis 1800 en celle de 2009 (*Conversion [CHF]*).

2.3 Indices des dommages

La partie centrale de cette base de données consiste à attribuer une valeur à chaque dommage enregistré afin d'obtenir un total chiffré des conséquences socio-économiques provoquées par une débâcle et pouvoir comparer les événements entre eux. Ce type d'approche se base sur le développement d'un indice des dommages (ID) et est régulièrement utilisé pour estimer les dégâts causés par les inondations (Petrucci, 2012). Le principe de base consiste à additionner la somme des dégâts provoqués par un événement i (Di) (1) :

$$ID = \sum Di$$

Di étant une combinaison entre la valeur des éléments touchés (Vi) et le degré de dommage causé (Li), soit (2) :

$$Di = Vi \times Li$$

Dans le cas des débâcles glaciaires, ce type d'approche a déjà été employé par Carrivick & Tweed (2016), afin d'évaluer les impacts causés par ces débâcles à l'échelle globale. Cet article a servi de base au développement d'un indice spécialement adapté au territoire du canton du Valais (Annexe 1).

34

Les dégâts provoqués (Di) peuvent être des dommages directs ou indirects de la débâcle glaciaire. Les dommages directs sont séparés en dix types différents, auxquels sont attribués une certaine valeur (Vi), en fonction du type et nombre d'objets impactés ou de la surface concernée :

- Inondation (*Inon*) ;
- Réseau routier et ferroviaire (*Rout*) : route/ligne principale, route/ligne secondaire, chemin ;
- Bâtiments d'habitation (*Bat*) : maison isolée, quartier, village ;
- Biens (*Bie*): exclusivement des voitures ;
- Réseau de service (*Ser*) : communication, électricité, eau ;
- Agriculture (*Agri*) : bâtiments, terrains, forêts, animaux, machines ;
- Industrie (*Indu*) : bâtiments ;
- Tourisme (*Tour*) : hôtel, restaurant, camping, piste de ski ;
- Ouvrages de protection (*Pro*) : digues, bassin de rétention ;
- Pertes humaines (*Hum*): s'agissant d'un dommage intangible, ce type n'est pas pris en compte dans le calcul final de l'*IDL*. Le nombre de morts et de blessés est seulement mentionné.

Chacun de ces éléments est ensuite multiplié par un degré de dommage (Li) (2) (Petrucci, 2012).

- Le premier niveau concerne les dégâts importants. C'est le cas lors d'inondation étendue, de longue interruption du trafic routier ou ferroviaire, de la destruction de bâtiments, de dégâts aux propriétés agricoles qui impactent la qualité des récoltes sur plusieurs années, etc.
- Le deuxième niveau est destiné aux dégâts moyens, tels une brève interruption du trafic (heures), d'importants dégâts aux bâtiments ou l'interruption de la production agricole en cours.
- Enfin, le troisième niveau comprend les légers dommages, comme des dégâts aux routes n'entraînant pas d'interruption du trafic ou l'inondation de quelques caves.

Dans ce travail, les dégâts causés par les dommages indirects tangibles ont également été pris en compte dans l'élaboration de l'ID. Il est cependant plus difficile de retrouver ce type de dégât dans les sources et de le lier directement avec la débâcle glaciaire. C'est pourquoi, seuls certains types de dommages indirects ont été retenus :

- Agriculture : dans certains cas, une conséquence indirecte de la débâcle a pu provoquer des dégâts aux zones agricoles, comme la formation d'un lac après qu'une lave torrentielle a obstrué la rivière, ou lorsque la débâcle détruit les digues de cette rivière et que des inondations ultérieures envahissent les champs.
- Tourisme : lorsqu'une débâcle entraîne la fermeture de routes d'accès aux stations touristiques ou celle des chemins pédestres conduisant dans des lieux fréquemment fréquentés par les touristes. Cette conséquence indirecte a été prise en compte seulement après 1880 et son importance dépend largement de la région et de la période concernées.
- Travaux : dans ce type de dommages sont compris les travaux à entreprendre, indispensables à la suite d'un évènement pour rétablir une situation normale. Il s'agit, par exemple, de la destruction d'un barrage sur la rivière formé par une lave torrentielle. Cette catégorie englobe également les frais provoqués par d'éventuels travaux préventifs ou mesures actives et passives indispensable à adopter après l'évènement pour éviter qu'il se reproduise.
- Protection : parfois, la population, les pompiers ou l'armée ont dû s'employer pour limiter les dégâts d'inondations durant l'évènement, en renforçant les digues ou en protégeant les habitations.

Pour ces dommages indirects, la valeur de l'élément touché (V_i) dépend de la surface concernée et des coûts engendrés. Comme pour les dommages directs, cette valeur est multipliée par un degré de dommage défini (L_i), séparé en trois niveaux, en fonction de la gravité des dégâts (2).

Enfin, la valeur totale chiffrée des conséquences socio-économiques, calculée à l'aide de cet indice, résulte de l'addition des impacts causés par les dommages directs et indirects ($Tot_direct+indirect$).

3. Les mesures préventives et les infrastructures hydroélectriques

Le dernier objectif de ce travail consiste à s'intéresser aux actions entreprises pour réduire les impacts des débâcles glaciaires, évaluer les effets de la gouvernance sur la fréquence et l'intensité de ces

événements. Pour cela, une dernière base de données rassemble les mesures préventives adoptées en conséquence d'une débâcle glaciaire. De plus, un inventaire des constructions hydroélectriques qui impactent fortement l'hydrologie des rivières évacuant l'eau des glaciers est proposé. Il s'agit principalement de prises d'eau et de barrages. Ces informations proviennent majoritairement des rapports annuels du Conseil d'Etat sur l'exercice de son mandat ainsi que des journaux de la région. Il convient également de mentionner certains travaux scientifiques effectués sur ce sujet, comme celui d'Haerberli (1980), traitant notamment des mesures de protection adoptées dans le cadre des débâcles glaciaires en Suisse, ainsi que d'autres auteurs se concentrant plus spécifiquement sur un seul site (Mercanton, 1898 ; Mariétan, 1965 ; Bezinge et al., 1970 ; Haerberli et al., 2001 ; Kuntner & Teyssiere, 2007).

La base de données a été organisée comme suit :

- Une première colonne indiquant le nom de glacier concerné par les mesures (*Nom_Glacier*).
- Chaque mesure est datée d'une année durant laquelle elle a été entreprise (*Année*). Certains projets ayant duré plus d'une année, la date minimum (*Date_min*) ainsi que la date maximum (*Date_max*) est à nouveau précisée. Dans ce cas, la colonne *Année* correspond à la moyenne entre *Date_min* et *Date_max*.
- Ensuite, ces mesures sont divisées en mesures actives (galerie, amélioration de l'écoulement, destruction du barrage, correction et endiguement de la rivière, ouvrages de protection, etc.) (*Mesures_Actives*) et passives (système d'alarme, surveillance, informations) (*Mesures_Passives*), avant d'être brièvement décrites (*Mesures*).
- Les effets des mesures adoptés ont également été estimés (*Effets*) et classés sur une échelle de 1 à 3 (*Echelle*). Cette évaluation se base sur la littérature, qui parfois atteste du bon fonctionnement d'une de ces mesures, ainsi que sur l'analyse des événements survenus après la mise en place. Par exemple, si une débâcle de magnitude similaire ne provoque plus de dégât, l'effet des mesures a été considéré comme positif (effet = 1). Si, au contraire, les mesures adoptées sont impliquées dans le déclenchement d'une nouvelle catastrophe ou n'ont pas permis d'en éviter une dans les dix années suivantes, l'effet est de 3. Enfin, si l'objectif désiré n'est pas complètement atteint, par exemple en permettant de limiter les dégâts de la prochaine débâcle sans réussir à l'éviter, l'effet est de 2.
- Les coûts engendrés par les différents travaux sont également relevés (*Coûts [CHF]*) et convertis avec l'outil « Swistoval » en la valeur monétaire de 2009 (*Conversion [CHF]*).
- Si un barrage (*Barrage*) ou une prise d'eau (*Captage*) ont été construits sur la rivière évacuant l'eau du glacier, cela est mentionné dans les colonnes suivantes.
- Pour terminer, les sources utilisées, en général différentes des deux autres bases de données, sont citées dans la dernière colonne (*Sources*).

VI. Résultats

Figure 12: Répartition spatiale des débâcles glaciaires en Valais entre 1818 et 2022. Au total, 241 évènements ont été recensés dans la base de données, impliquant 49 glaciers

1. Caractéristiques physiques

37

Figure 13: Répartition des débâcles en fonction du bassin versant.

Entre 1818 et 2022, 241 débâcles glaciaires produites sur le territoire valaisan ont pu être intégrées à la base de données, avec au minimum l'année de l'évènement et la localisation du glacier impliqué¹. 49 glaciers différents sont concernés dans le déclenchement de ces débâcles. Ainsi, la majorité d'entre eux est liée à plusieurs évènements : 28 glaciers ont connu plus d'une débâcle, dix d'entre eux sont concernés

par plus de cinq événements. Par exemple, 67 événements rapportés sont en lien avec le seul Gornergletscher, 34 avec le glacier d'Aletsch. 37% des informations ont été obtenues à partir de sources primaires (n = 88), tandis que les autres ont été extraites de la littérature secondaire.

1.1 Distribution spatiale

En examinant la répartition spatiale des débâcles glaciaires sur le territoire valaisan, la forte concentration d'événements au sud de la vallée du Rhône ressort particulièrement, plus particulièrement dans la région sud-est (Figure 12). En analysant la répartition des débâcles en fonction du bassin versant, cette tendance est confirmée. En effet, plus de la moitié se sont produites dans deux bassins versants de ces régions, 40% dans le bassin versant de la Matter Vispa (n = 97) et 12% dans celui de la Saaser Vispa (n = 30) (Figure 13). Au nord du Rhône, il convient de mentionner le bassin versant Rhône 2, qui inclut le glacier d'Aletsch, dans lequel se sont produits plus de 15% des événements (n = 36). Les débâcles récurrentes du lac de Märjelen au XIX^e siècle expliquent ce nombre élevé. Dans les autres bassins versants se sont produits entre 3 et 7% des débâcles (Figure 13) : la Borgne (3%, n = 8), la Dranse de Bagnes (4%, n = 10), la Dranse d'Entremont (6%, n = 15), la Lonza (4%, n = 9), le Rhône 1 (3%, n = 8), la Simme (4%, n = 11) et le Trient (5%, n = 12). Enfin, seulement un ou deux événements ont été enregistrés dans la Doveria (0.8%, n = 2), la Navisence (0.4%, n = 1), la Printse (0.4%, n = 1), et la Taferna (0.4%, n = 1). Les autres bassins versants n'ont connus aucun événement recensé.

L'altitude de 67% des débâcles a pu être déterminée avec précision. Elle varie entre 1'407 m pour les débâcles provoquées par le Bisgletscher – un cas particulier de LDL formé dans la vallée, proche de Randa – et 3'080 m pour l'IDL endigué par le Rottalgetscher. L'altitude moyenne de ces 160 événements est de 2'472 m. Il ne semble donc pas y avoir de particularité quant à l'altitude de déclenchement, qui a lieu principalement dans la zone d'ablation des glaciers.

38

1.2 Evolution temporelle

Sur les 241 débâcles enregistrées, plus de la moitié se sont produites après 1951 (n = 132). En effet, depuis cette date, chaque année a connu un événement, à l'exception des années 1984, 1991 et 1995. Cela s'explique majoritairement par le caractère presque annuel des débâcles du Gornersee, enregistrées depuis 1951. L'année comptabilisant le plus grand nombre d'événements est 1987, avec cinq débâcles recensées, suivie par 1971, 1981, 1993 et 2017, où quatre événements ont été enregistrés. Une représentation du nombre d'événements par décennie permet de mettre en lumière l'évolution temporelle des débâcles au cours des deux derniers siècles (Figure 15a). Entre la décennie 1818-1827 et 2008-2017, le nombre d'événements est multiplié par quatre. Cette tendance à l'augmentation peut être divisée en trois phases : entre 1818 et 1887 avec une moyenne par décennie de six événements, entre 1888 et 1957 avec une moyenne de dix événements par décennie et entre 1958 et 2022 avec une moyenne par décennie de 17.

Les débâcles se produisent en grande majorité durant les mois d'été : en juillet (n = 63), en juin (n = 48) et août (n = 47) ont été enregistrés 66% des événements (Figure 14a). 25 débâcles ont également été signalées en septembre, six en mai. Néanmoins, neuf événements se sont déroulés durant les mois d'hiver : trois en décembre, quatre en janvier, un en février et un en mars. Pour la plupart, il s'agit de LDLs provoqués par les chutes de séracs du glacier de Bis au-dessus de Randa (n = 5). Cependant, un GLOF au lac de Märjelen a été observé en janvier 1883, ainsi que trois WPOF, une au Festigletscher en février 1967, une à l'Allalingsletscher en mars 1976 et une au Feegletscher en décembre 2017. Entre 1818 et 2022, il n'y a pas eu de variation significative dans les mois où se sont produites les débâcles glaciaires (Figure 14b).

1.3 Caractéristiques géomorphologiques

Sur les 241 événements, 159 sont des GLOFs (66%), 75 des WPOFs (31%) et 7 n'ont pas pu être déterminés précisément (3%). Si les GLOFs ont été recensés chaque décennie, les WPOFs font leur apparition de manière fréquente au début du XX^e siècle (Figure 15b) Concernant les mécanismes de barrages, les IDLs représentent de loin le type de GLOF le plus fréquent et sont à l'origine de 133 événements (55%), suivi par les MDLs pour 13 événements (5%), les LDLs à la base de 11 débâcles (5%) (Figure 15c). Les BDLs, en général beaucoup plus stables que les autres types de lacs, n'ont causé qu'une seule débâcle entre 1818 et 2022. Le mécanisme déclencheur le plus fréquent est l'écoulement, sous-glaciaire pour les WPOFs et les GLOFs, souterrain pour les MDLs (53%, n = 128). 15% des événements se sont déclenchés à la suite de la rupture du barrage (n = 37), 4% après le débordement de celui-ci (n = 10). Enfin, quatre débâcles sont la conséquence d'une intervention humaine aux alentours du lac, et trois sont le résultat d'une combinaison entre plusieurs mécanismes déclencheurs. Cette distinction n'a pas pu être réalisée pour 59 événements (24%), principalement pour les WPOFs, dont les mécanismes déclencheurs sont dans la plupart des cas inconnus ou difficiles à interpréter.

39

Evolution temporelle : variations mensuelles des débâcles

Figure 14: Evolution temporelle : les variations mensuelles des débâcles glaciaires.

a) Représentation du nombre d'évènements qui se sont produits par mois depuis 1818.

b) Evolution mensuelle des débâcles depuis 1818. La majorité d'entre elles se sont produites au mois de juillet. La courbe de tendance (en rouge) reste stable sur les 200 dernières années. Ainsi, dans notre zone d'étude, un déclenchement plus précoce des débâcles n'a pas pu être constaté.

1.4 Caractéristiques hydrologiques

Les caractéristiques hydrologiques sont plus délicates à interpréter, car peu de données ont pu être retrouvées dans la littérature. L'inventaire contient les mesures de volume pour 42% des évènements (n = 102), celles de débit pour seulement 28% d'entre eux (n = 63) (Figure 15d). Plus des deux tiers de ces valeurs sont le résultat d'une estimation, seuls 32% d'entre elles ont pu être mesurées avec précision (n = 23). De plus, une grande partie de ces valeurs date d'après 1945.

Les volumes les plus conséquents ont été calculés lors de la débâcle du Giétro en 1818 (env. 20'000'000 m³), de la vidange du lac du Mattmark (env. 19'000'000 m³), au lac du Gorner en 2006 (10'300'000 m³) et au lac de Märjelen en 1878 (9'300'000 m³). Des volumes d'eau bien moins importants ont été estimés pour plusieurs poches d'eau, comme celle du Bas glacier d'Arolla en 1987 (3'500 m³), du glacier du Dolent en 1990 (30'000 m³), du Minstigerletscher en 2008 (15'000 m³) ou du Feegletscher en 2017 (24'000 m³). Plusieurs débits ont dépassé les 200 m³/s, comme lors de la débâcle du lac de Märjelen en 1878 (236 m³/s), durant les deux débâcles du glacier de Ferpècle (400 m³/s en 1943, 250 m³/s en 1952), ou lors de la vidange du lac du Gorner en 1944 (200 m³/s). La valeur la plus haute a été estimée lors de la rupture du lac glaciaire du Giétro en 1818, à 20'000 m³/s. Les débits les plus importants sont mesurés lorsque la débâcle est provoquée par la rupture du mécanisme de barrage, comme dans le cas du Giétro ou de Ferpècle. Néanmoins, une vidange par écoulement d'un lac contenant un volume de plusieurs millions de m³ d'eau peut également provoquer des débits très élevés. C'est le cas au lac de Märjelen en 1878 et au lac du Gorner en 1944, qui contenait environ 6'000'000 m³ d'eau.

Evolution temporelle, caractéristiques géomorphologiques et hydrologiques des débâcles glaciaires

Figure 15: Evolution temporelle, caractéristiques géomorphologiques et hydrologiques des débâcles glaciaires.

- a) Evolution des débâcles glaciaires par décennie. En rouge, la moyenne mobile sur deux périodes. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte.
- b) Répartition des différents types de débâcles.
- c) Evolution du type de débâcles par décennie.
- d) Représentation des débits et des volumes des débâcles entre 1818 et 2022. En bleu, le nom des débâcles ayant impliqué des volumes d'eau conséquents, en rouge, le nom de celle ayant provoqué les plus hauts débits. Le débit de la débâcle du Giétro (20'000 m³/s) mesuré en 1818 n'est pas représenté sur le graphique, la valeur étant trop haute.

Durant la période 1818-2022, les débits les plus élevés ont tous été mesurés avant 1965 (Figure 15d). En effet, à partir de cette date, aucune débâcle n'a provoqué de débit dépassant les 50 m³/s, sauf lors de la vidange du lac des Faverges en 2018 (82 m³/s). L'évolution des valeurs de volume est cependant différente (Figure 15d). En effet, entre 1975 et 1990, on constate une diminution des quantités d'eau évacuées lors des débâcles, qui ne dépassent que dans de rares cas 2'500'000 m³. A partir de 1990, les volumes augmentent à nouveau et les débâcles dépassent plusieurs fois 400'000 m³. Ainsi, débit et volume d'eau impliqués lors de débâcles glaciaires évoluent indépendamment l'un de l'autre.

Pour terminer, une lave torrentielle a été observée dans 15% des débâcles (n = 35). Ce phénomène hydrologique s'est déclenché dans la grande majorité des cas après une WPOF (66%, n = 23) ou après la débâcle d'un MDL (17%, n = 6). En effet, environ la moitié des WPOFs et des MDLs recensés ont provoqué le déclenchement d'une lave torrentielle.

42

2. Conséquences socio-économiques

Sur les 241 événements, 107 ont entraîné des dégâts (44%) et 95 n'en ont pas provoqué (39%). Cependant, pour 39 débâcles (16%), il n'a pas été possible de retrouver les potentiels dégâts dans les sources ni d'affirmer qu'ils n'en ont pas engendré. Trois débâcles glaciaires ont causé des décès : lors de la débâcle du Giétro en 1818 (36 morts), du Grubengletscher en 1829 (un mort) et du glacier du Rhône en 1934 (deux morts et un blessé). De plus, deux habitants du val d'Entremont ont été emportés par les flots en 1856, en tentant de réparer un pont qui venait d'être détruit par une débâcle du glacier de Valsorey.

Depuis 1818, l'étendue des dégâts a largement diminué (Figure 16). Durant XX^e siècle, les zones touchées par les débâcles ont rarement dépassé les 5 km², alors qu'un siècle auparavant, sept événements ont entraîné des dommages sur une superficie de plus de 10 km². Cette différence est attribuée aux nombreuses débâcles du lac de Märjelen durant le XIX^e siècle, qui ont causé de larges inondations dans la plaine du Rhône avant qu'il ne soit endigué. Concernant les coûts provoqués par les débâcles, même s'ils n'ont pu être retrouvés que pour 10% des événements (n = 11), une augmentation dans les montants est constatée durant la deuxième moitié du XX^e siècle (Figure 16). La catastrophe la plus coûteuse est celle provoquée par la rupture d'une poche d'eau dans le Minstigerletscher en 1987. La somme des dommages avait été estimée à 25 millions de francs, ce qui correspond à plus de 36 millions en 2009.

D'autres événements, comme la vidange d'un IDL au Grubengletscher en 1968 ou la rupture d'un MDL en 2001 ont entraîné des dommages s'élevant à plus de 8 millions de francs pour le premier et 16 millions pour le second.

Figure 16: Représentation de l'étendue des dégâts et des coûts engendrés par les débâcles glaciaires entre 1818 et 2022. En noir, le nom de la débâcle avec l'étendue des dégâts la plus large, en rouge, les événements ayant engendrés les coûts les plus importants.

2.1 Indice des dommages

Le total chiffré des conséquences socio-économiques a été estimé à l'aide de l'indice des dommages. Pour pouvoir attribuer un degré de dommage (Li) à la valeur de chaque type de dommages directs et indirects (Vi), il a été nécessaire de retrouver une description précise des dégâts provoqués par chaque débâcle. La majorité des événements n'ont causé que des dégâts limités : la valeur de l'indice des dommages de 36% des événements est comprise entre 1 et 6 ($n = 38$), entre 6 et 11 pour 25% d'entre eux ($n = 26$) (Figure 17a). 39% des événements restant ont subi des dommages conséquents ($n = 41$), avec un indice compris entre 11 et 158.

Trois débâcles ont causé un indice supérieur à 60. C'est tout d'abord la débâcle du Giétro de 1818, qui dépasse de loin les conséquences socio-économiques provoquées par les autres événements ($ID = 158$). En effet, la vallée de Bagnes est dévastée de Mauvoisin jusqu'à Martigny, les voies de communication jusqu'au Giétro ne seront complètement rétablies que plusieurs années plus tard. Le deuxième événement le plus catastrophique a eu lieu en 1963, après la vidange soudaine du lac de Prafleuri, qui provoque des dégâts du val d'Héremence jusqu'à Bramois ($ID = 66.5$) (Figure 18b). De plus, les dommages indirects de cet événement sont conséquents. Les digues de la Borgne ayant été endommagées par la débâcle, les vergers de Bramois sont à nouveau inondés une semaine plus tard, à la suite d'intenses précipitations. Enfin, en 1987, une poche d'eau cède dans le Minstigerletscher et déclenche une lave torrentielle qui cause des dommages à Münster, dans la vallée de Conches ($ID = 65$) (Figure 18a). Le village est évacué et plusieurs maisons sont détruites. D'autres événements comme la rupture de la poche d'eau du glacier de Zinal en 1834 ($ID = 53$), la débâcle du glacier de Ferpècle en

1953 (ID = 43.5), du Grubengletscher en 1968 (ID = 42.5) ainsi que du glacier de Crête Sèche en 1898 (ID = 42) ont également provoqué des dégâts conséquents.

Conséquences socio-économiques : indice des dommages directs et indirects

Dommages directs					Dommages indirects				
	Indice des dommages	%	Nombre d'évènements	%		Indice des dommages	%	Nombre d'évènements	%
Route	350.25	30%	52	22%	Travaux	161	48%	40	43%
Inondation	250	21%	60	26%	Tourisme	123.5	37%	36	39%
Agriculture	192	16%	38	16%	Agriculture	25.5	8%	10	11%
Bâtiment	163	14%	31	13%	Protection	24.5	7%	10	11%
Service	98.75	8%	20	9%					
Protection	71	6%	18	8%					
Industrie	40.5	3%	5	2%					
Bien	10	1%	4	2%					

Figure 17d

Figure 17: Conséquences socio-économiques : indice des dommages directs et indirects.

- Histogramme du nombre de débâcles classé en fonction de leur valeur de l'indice des dommages. La grande majorité des débâcles ayant provoqué des dégâts ont un indice entre 1 et 11.
- Evolution de l'indice des dommages entre 1818 et 2022. La courbe de tendance montre une diminution de la valeur de l'indice des dommages sur les deux derniers siècles.
- Evolution de l'indice des dommages par décennie. En rouge, la moyenne mobile sur deux périodes. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte.
- Tableaux de l'indice des dommages directs et indirects. Pour chaque type de dommages, la valeur totale de l'indice ainsi que le nombre d'évènements concernés sont donnés.

De manière générale, les dommages provoqués par les débâcles glaciaires ont diminué entre 1818 et 2022 (Figure 17b). Néanmoins, l'analyse de l'évolution du total des conséquences socio-économiques par décennie montre que cette diminution ne s'est pas faite de manière linéaire (Figure 17c). La période de 1818 à 1837 a été particulièrement éprouvée par les débâcles glaciaires, notamment à cause des évènements au Giétro et au glacier de Zinal, mais aussi la débâcle du glacier de Saleina (ID = 22) et deux autres évènements importants survenus dans la vallée de Saas en 1828 et 1829. Après cela, entre 1838 et 1887, les conséquences socio-économiques des débâcles sont moins conséquentes et la somme de l'indice des dommages par décennie ne dépasse plus 60. A la fin du XIX^e siècle, les dégâts provoqués augmentent une nouvelle fois et restent très importants jusqu'en 1990, à l'exception des décennies 1908-1917 et 1928-1937. A la fin du XX^e siècle, les conséquences socio-économiques diminuent de manière importante en l'espace d'une décennie. Elles se sont stabilisées dès les années 2000, la somme de l'indice des dommages par décennie variant autour de 40.

2.1 Dommages directs

Les inondations ainsi que les dégâts causés aux routes sont les dommages directs les plus fréquents des débâcles glaciaires. Ils ont pu être observés lors de respectivement 26% et 22% des évènements recensés (n = 61 et 54) (Figure 17d). De plus, ils sont aussi ceux qui ont causé les dommages les plus élevés, avec une somme totale de 360.25 pour les routes et 254 pour les inondations. Ensuite, ce sont principalement l'agriculture et les bâtiments qui ont été les plus touchés par les débâcles. En effet, des dégâts ont été observés dans 16% des cas dans l'agriculture (n = 39), en majorité des champs inondés, et dans 13% des

Figure 18: Images des dégâts provoqués par les débâcles du Minstigerletscher (18a) et du glacier de Prafleuri (18b).

cas sur des bâtiments ($n = 31$). Le domaine des services (eau, électricité, télécommunication) est concerné lors de 8% des événements ($n = 20$) et les ouvrages de protection, en grande majorité des digues, lors de 8% des événements ($n = 18$). Les secteurs de l'industrie et du tourisme ont été moins éprouvés par les débâcles glaciaires : seuls cinq événements ont entraîné des conséquences socio-économiques dans ces domaines. Pour terminer, des dommages aux biens, principalement des automobiles, ont été observés lors de quatre événements, tous survenus après 1950.

Evolution des dommages directs par décennie

Au cours des 200 dernières années, les types de dommages causés par les débâcles glaciaires ont évolué, en raison du développement des infrastructures et de l'augmentation de la population. Les dommages aux bâtiments ont été importants au début du XIX^e siècle, notamment pendant la période de 1818 à 1837, qui a été particulièrement éprouvée par les débâcles (Figure 19a). Lors de la débâcle du Giétro, plus de 350 bâtiments ont été détruits. De même, de nombreuses maisons ont été emportées à Chippis lors de la débâcle du glacier de Zinal en 1834. Après cette période, les dégâts aux bâtiments sont moins nombreux

Indices des dommages directs et indirects : évolution par décennie

Figure 19: Evolution par décennie des types de dommages directs et indirects.

- a) Evolution par décennie des dommages causés aux bâtiments, au réseau de service et aux routes.
- b) Evolution par décennie des dommages causés à l'agriculture et des inondations provoquées par les débâcles.
- c) Evolution par décennie des dommages indirects causés au domaine du tourisme ainsi que les travaux de prévention adoptés après l'évènement pour assurer la sécurité de la population et des infrastructures.

durant une soixantaine d'années, avant d'augmenter légèrement jusqu'à atteindre un pic dans les années 1930, qui dure jusqu'en 1987. Néanmoins, durant cette phase, les destructions totales de bâtiments sont rares, des quartiers complets subissent toutefois des dommages lors des débâcles, comme lors de la vidange du BDL à Prafleuri en 1963. Depuis 1987, les dégâts aux bâtiments rapportés concernent principalement des caves inondées.

Les premiers dommages liés aux réseaux de service surviennent en 1890, lorsqu'une débâcle du lac de Märjelen détruit les prises d'eau des bisses de Mörel dans les gorges de la Massa (Figure 19a). Ils vont ensuite constamment augmenter, jusque dans les années 1980, où ce type de dégâts sera le plus important avec ceux faits aux routes. Les premiers dommages aux lignes télégraphiques apparaissent à la fin du XIX^e siècle, par exemple en 1899 à Randa après la vidange d'une poche d'eau dans le Festigletscher, puis aux lignes électriques, comme en 1943 après la débâcle du glacier de Ferpècle. Le téléphone a été coupé à sept reprises, la première fois également en 1943 aux Haudères. Les dégâts enregistrés aux réseaux de service sont en diminution depuis les années 2000.

48

Les conséquences négatives pour l'agriculture ainsi que les inondations ont une évolution similaire sur les deux derniers siècles. S'ils ont été très importants entre 1818 et 1850, ils diminuent ensuite jusqu'en 2022. Au XIX^e siècles, les débâcles provoquaient de nombreuses inondations jusque dans la plaine du Rhône. A partir des années 1890 et la fin des travaux de la correction de ce fleuve, les inondations de grande ampleur ont diminué et l'agriculture a été considérablement moins impactée. Cependant, les champs et les pâturages situés à proximité des rivières dans les vallées latérales demeurent souvent vulnérables aux débâcles. Ils peuvent être inondés, recouverts de sédiments ou même disparaître parfois, emportés par l'érosion des berges du torrent.

2.2 Dommages indirects

20% de débâcles glaciaires ont entraîné des dommages indirects (n = 47) (Figure 17d). Il s'agit dans 43% des cas de travaux pour rétablir une situation fonctionnelle ou de mesures préventives pour éviter que l'évènement ne se reproduise (n = 40). Le domaine du tourisme est également particulièrement concerné par les dommages indirects, principalement lorsque des chemins pédestres ou des routes d'accès aux stations sont fermés (39%, n = 36). Dans d'autres cas, des mesures de protection ont dû être adoptées durant l'évènement pour limiter ses impacts, comme l'engagement des pompiers ou de l'armée, comme durant la débâcle du Triftgletscher en 2019 qui a inondé les rues de Zermatt. Cela concerne 11% des évènements (n = 10). Enfin, le domaine de l'agriculture a également été touché six fois par des

conséquences indirectes (7%). En 1828, les matériaux transportés par une WPOF provenant du Bidergletscher ont obstrué la Vispa entre Tamatsand et Biedermatten. En conséquence, un lac s'est formé et les champs qui se trouvaient à cet endroit sont restés incultes durant 40 ans. De plus, sept événements n'ont causé aucun dommage direct, uniquement des conséquences indirectes. Par exemple, le lac des Faverges sur le glacier de la Plaine Morte s'est vidé par écoulement sous-glaciaire pour la première fois en 2011. Même si cette vidange n'a causé aucun dégât dans la vallée de la Simme, les autorités ont mis en place un système de surveillance pour pouvoir alerter la population à temps lors d'un prochain événement, ce qui constitue un impact indirect.

Evolution des dommages indirects par décennie : travaux préventifs et tourisme

Les types de dommage indirect provoqués par les débâcles ont également évolué durant les deux derniers siècles. Les travaux adoptés directement après un événement pour assurer la sécurité de la population et des infrastructures ont augmenté une première fois entre 1897 et 1927. Mais c'est surtout entre 1957 et 1987 que ce type de mesure est entrepris le plus souvent (Figure 19c). Néanmoins, depuis 1987, ils ont considérablement diminué. Les conséquences indirectes impactant le tourisme sont également conséquentes durant ces deux périodes (Figure 19c). Cela s'explique par le fait que les impacts sur ce domaine ont été déduits sur la base de la fermeture des axes routiers et ferroviaires menant aux stations, fréquemment touchés durant les phases de forte activité (Figure 19a).

3. Mesures préventives

49

Figure 20: Evolution des coûts engendrés par les mesures préventives entre 1818 et 2022. La courbe de tendance en rouge indique une nette augmentation sur les deux derniers siècles.

Entre 1818 et 2022, 54 projets impliquant différentes mesures préventives afin de limiter les risques de débâcles glaciaires ont été retrouvés dans la littérature. Il s'agit de mesures d'urgence, mises en place immédiatement après une débâcle pour éviter qu'elle ne se reproduise. Dans d'autres cas, elles sont adoptées préventivement, avant que la première vidange n'ait eu lieu, lorsqu'un lac menaçant est identifié. 43% des glaciers impliqués dans les débâcles sont concernés par ces projets (n = 21). Pour 13 d'entre eux, ces mesures ont dû être répétées plusieurs années. Tel est le cas du Grubengletscher, où huit

projets différents ont été adoptés entre 1958 et 2003. De la même manière, les travaux décidés sur le glacier du Giétro pour faire disparaître le lac ont été répétés annuellement, de 1820 à 1884. Les coûts engendrés par ces mesures préventives ont été retrouvés dans 43% des cas (n = 23). Ils n’ont cessé d’augmenter depuis 1818, les investissements les plus importants se sont faits entre 1970 et 1990 (Figure 20).

Mesures préventives

Figure 21: Les mesures préventives.

- a) *Les types de mesures passives.*
- b) *Les types de mesures actives liées à des actions sur la rivière.*
- c) *Les types de mesures actives liées à des actions sur le barrage.*
- d) *Evolution des différents types de mesures par décennie.*

3.1 Séparation en catégories

Ces différents projets de gestion du risque peuvent contenir différents types de mesures. Pour faciliter l'analyse, elles ont été divisées en trois catégories : les mesures actives liées au barrage, les mesures actives liées à la rivière et les mesures passives. Ces dernières sont mises en place plus rarement et représentent 16% des cas ($n = 9$) (Figure 21a). Elles concernent majoritairement la mise en place d'un système de surveillance ($n = 6$), d'information ($n = 1$) ou d'alarme ($n = 2$). Si un système d'alarme et de surveillance avait déjà été mis au point dans le cadre de la débâcle du Giétro, afin d'avertir la population jusqu'à Martigny, ces mesures passives ont principalement été adoptées durant le XX^e siècle (Figure 21d). Néanmoins, il n'a pas été possible de recenser les mesures liées à l'aménagement du territoire, qui jouent également un rôle crucial dans la protection contre les crues. Par conséquent, les mesures passives sont probablement sous-évaluées, surtout à partir de 1960.

Concernant les mesures actives, 34 actions ont été entreprises sur les rivières, mesures les plus fréquemment adoptées. La correction des rivières et des torrents des vallées latérales pour lutter contre les inondations a été une préoccupation constante du Département des Ponts et Chaussées depuis la fin du XIX^e siècle. Plusieurs de ces projets ont dû être adoptés suite à des débâcles glaciaires. Il s'agit principalement de mesures de correction ($n = 21$), notamment pour rétablir ou modifier le lit du cours d'eau après une crue, de création de digues ($n = 9$) ou de construction d'ouvrages de protection ($n = 4$), comme des bassins de rétention (Figure 21b). Ce type de mesures a été entrepris sur 12 rivières différentes, principalement celles liées aux glaciers régulièrement concernés par les débâcles, comme la Matter Vispa à Zermatt, impactée par les vidanges du lac du Gorner et corrigée trois fois (1945-1946, 1959-1961, 1969-1973), le Fellbach en aval du Grubengletscher (1958, 1968, 1971-1980) ou le Trient, qui débordait fréquemment à cause de la rupture de poches d'eau, corrigé deux fois (1942-1946, 1960).

Durant ces deux derniers siècles, 28 mesures actives liées au mécanisme de barrage ont été mises en place. Elles peuvent être séparées en huit catégories différentes : la construction de tunnels ($n = 8$) ou canaux ($n = 8$) pour diminuer le volume d'eau du lac, l'amélioration de l'écoulement du lac afin d'éviter que se forme un bouchon qui pourrait céder ($n = 4$), le renforcement du barrage pour éviter sa rupture ($n = 3$), la destruction du barrage ($n = 3$) ou une vidange artificielle, en général par pompage ($n = 2$) (Figure 21c). La première mesure active imaginée pour diminuer le risque de débâcle glaciaire a été mise en place par Venetz, en marge de la débâcle du Giétro, en 1818. L'ingénieur cantonal a ordonné la construction d'une galerie dans la glace pour diminuer le volume du lac. Ce type de mesures a été ensuite

répété sur d'autres sites menaçants, comme à l'Aletschgletscher (1828-1829, 1889-1894), à l'Allalingletscher (1844, 1907) ou au glacier de Crête-Sèche (1894-1898). L'adoption de mesures actives liées au glacier, fréquemment utilisées durant tout le XIX^e siècle, connaît un regain d'intérêt dans les années 1990, avec le développement de nouveaux projets d'ingénierie pour lutter contre les dégâts causés par les débâcles du Grubengletscher (1995-2003) ou du Weingartengletscher (1999) (Figure 21d). Récemment, pour lutter contre les débâcles annuelles du lac des Faverges, les autorités bernoises ont décidé, après l'évènement particulièrement violent de 2018, d'adopter le même principe que Venetz. Le tunnel réalisé mesure 1.3 km de long et 9 m de profond, il permet de vider automatiquement le lac lorsqu'il atteint les deux tiers de son volume maximal.

3.2 Effets

Les effets de 63% de ces mesures ont pu être évalués ($n = 34$). Parmi elles, 65% ont réussi à atteindre leur objectif ($n = 22$), 11% n'ont pas totalement atteint leur but ($n = 4$) et 24% ont abouti à un échec ($n = 8$) (Annexe 3). Par exemple, le creusement d'un tunnel en 1844 au front de l'Allalingletscher a permis de diminuer le volume du lac d'un tiers et de réduire ainsi le volume des débâcles. De la même manière, après l'évènement catastrophique de 1898 qui détruit 16 ponts, l'ingénieur cantonal ordonne l'ouverture d'une tranchée de 47 m de long dans la moraine du glacier de Crête-Sèche qui retenait un lac de plus d'un million de m³. Cette décision permit d'éviter de nouveaux dégâts dans les décennies suivantes. Plus récemment, le système spectaculaire de tunnel glaciaire creusé sur le glacier de la Plaine Morte en 2019 et amélioré en 2021 a contribué à diviser par deux le volume des débâcles des années suivantes, limitant également les dégâts dans la vallée. Néanmoins, d'autres mesures n'ont pas atteint les objectifs escomptés. Tel est le cas des deux canaux creusés en 1828 sur l'alpage de Märjelen pour diminuer le volume du lac en évacuant l'eau sur le Fieschertal. Si les dégâts dans la plaine du Rhône lors des débâcles régulières de cet IDL semblent avoir diminué, ces canaux ont provoqué des crues considérables dans le Fieschertal, détruisant plusieurs ponts en 1844, 1849 et 1851 et compliquant le travail des bergers sur l'alpage. Dans d'autres cas, ce sont les habitants des vallées qui ont tenté de réduire le risque de débâcle. Ces initiatives de moindre ampleur se sont majoritairement soldées par des échecs. Au glacier de Crête-Sèche, les habitants ont essayé en 1897 de filtrer l'eau à l'exutoire du lac à l'aide de gros blocs pour éviter qu'il ne se bouche. C'est l'effet inverse qui s'est produit : l'écoulement s'est obstrué et le niveau du lac s'est élevé. A Ferpècle en 1945, les habitants ont voulu dynamiter un rognon rocheux suspecté d'être responsable de la formation d'un lac intraglaciaire, A nouveau, cette mesure n'a pas permis de réduire le risque de débâcle et une vidange catastrophique s'est produite sept ans plus tard.

Il a également été possible d'estimer les effets de certaines mesures actives mises en place sur les rivières. Par exemple à Münster, une digue en béton et un bassin de rétention ont été construits pour protéger le village après la débâcle de 1988. Ces ouvrages ont joué un rôle de protection important lorsqu'une nouvelle WPOF a déclenché une lave torrentielle en 2008. De la même manière, les corrections répétées de la Matter Vispa à Zermatt ont permis de diminuer le risque de débâcle glaciaire

dans le village. En effet, la correction de 1960-1961 a bien résisté à la violente débâcle de 1969 et aucun dégât n'a été rapporté. Dans le cas des débâcles du glacier de Ferpèche, la correction de la Borgne entreprise en 1944-1945 notamment aux Haudères après l'évènement de 1943 semble avoir eu un effet limité. Une nouvelle rupture de poche d'eau en 1953, bien que provoquant une crue moins importante que celle de 1943, a néanmoins entraîné des inondations significatives aux Haudères.

3.3 Hydroélectricité

<i>Barrages hydroélectriques, prises d'eau et glaciers</i>							
Barrages	<i>Cleuson</i>	<i>Mauvoisin</i>	<i>Grande Dixence</i>	<i>Les Toules</i>	<i>Mattmark</i>	<i>Gibidum</i>	<i>Emosson</i>
Mise en service	1950	1957	1961	1964	1965	1969	1973
	Grand Désert	Tournelon Blanc	Gorner	Pro	Allalin	Aletsch	A Neuve
		Crête Sèche	Ferpèche		Bider		Dolent
			Festi		Mälliga		Grands
			Findelen		Rottal		Orny
			Bas glacier d'Arolla		Trift		Trient
			Hobärg				
			Kin				
			Mellich				
			Schali				
			Trift				
			Tsijore Nouve				
			Weingarten				
			Zmutt				
Figure 22a				Total glaciers : 28			

53

Figure 22: Les barrages, les prises d'eau et les glaciers.

- a) Les barrages hydroélectriques et leur influence sur les glaciers concernés par les débâcles.
- b) Images d'une prise d'eau de la région d'Arolla qui alimente le barrage de la Grande Dixence.

La construction des barrages alpins d'accumulation à partir de 1950 va considérablement modifier l'hydrologie des rivières glaciaires valaisannes. Deux types d'ouvrages ont progressivement été mis en

place : les barrages d'accumulation situés sur les rivières, ainsi que les prises d'eau conçues pour capter l'eau des rivières et la détourner vers ces barrages, parfois situés dans des vallées voisines. Au total, 28 glaciers qui ont produit des débâcles durant les deux derniers siècles sont concernés par la construction d'un barrage ou d'une prise d'eau (Figure 22a). A partir de 1961, les 11 glaciers du bassin versant qui a produit le plus d'événements, celui de la Matter Vispa, sont liés à des prises d'eau du barrage de la Grande Dixence.

Les prises d'eau permettent, en cas de débâcle, de diminuer le débit des rivières en captant plus d'eau hors du bassin versant (Figure 22b). Par exemple, une vidange du Gornersee en 1961 a été en grande partie captée par la prise d'eau de la Grande Dixence, ce qui a permis de réduire les dégâts à Zermatt. De la même manière, la Grande Dixence a été priée d'absorber plus d'eau au glacier de Kin en 1978 pour réduire l'intensité de la débâcle, à la suite d'un WPOF. Néanmoins, cet effet reste parfois limité. En 1974, les dessableurs en aval du Schaligletscher n'ont pas pu réduire suffisamment la débâcle, et des dégâts ont été provoqués dans la vallée. D'autre part, ces nouvelles infrastructures le long des rivières glaciaires peuvent également être affectées par les débâcles, ce qui peut entraîner des conséquences socio-économiques plus importantes. Depuis 1970, cinq prises d'eau ont été ainsi endommagées : celle du Rottalglletscher (1971), du Kingletscher (1978), du Weingartengletscher (1980), du Findelengletscher (1982) et du Triftgletscher (2019).

VII. Discussion

54

Sur la base des résultats rassemblés dans la base de données, il a été possible d'analyser l'évolution du risque de débâcle glaciaire entre 1818 et 2022. Après avoir détaillé les limites dans l'interprétation de ces données, principalement dues au biais de sélection, ainsi que les différences apportées par rapport à l'inventaire des glaciers dangereux de 2003, les facteurs centraux de l'évolution du risque de débâcle glaciaire dans cette région seront traités. Il s'agit du réchauffement climatique en place depuis la fin du PAG, de l'évolution historique de l'occupation humaine dans ces régions alpines, du rôle des infrastructures hydroélectriques ainsi que des effets des mesures préventives.

1. Limites dans l'interprétation des données

Cette base de données recense toutes les débâcles glaciaires datées au minimum d'une année entre 1818 et 2022 sur le territoire valaisan. Cependant, il est possible que certains événements n'ont pas été retrouvés dans les sources ou qu'ils n'ont tout simplement pas été observés et consignés. Cette lacune peut introduire un biais de sélection, en sous-représentant certains types d'événements, affectant ainsi la représentativité de notre inventaire. Au niveau global, ce biais est réellement problématique. Environ 3/5 des débâcles n'auraient pas été observées entre 1900 et 1950 (Lützow et al., 2023). Toutefois, en raison de l'intérêt scientifique précoce autour de ces questions ainsi que de la proximité et la densité de la présence humaine autour des glaciers, leur occurrence dans les Alpes européennes est généralement considérée comme bien documentée (Emmer et al., 2016). Malgré cela, il est fort probable que certains

événements n'ont pas été recensés. Cela concerne majoritairement les débâcles de faible intensité datées d'avant 1950.

En effet, le nombre d'évènements de faible intensité, en général ceux qui n'ont pas causé de dégâts (ID = 0), s'est considérablement accru entre 1818 et 2022 (Figure 23). Cette tendance est particulièrement observable à partir de 1960. L'amélioration dans la précision des inventaires permet d'expliquer en partie cette augmentation. En effet, de nombreuses études publiées à partir de 1980 autour de cette question témoignent d'une attention scientifique grandissante, qui favorise un recensement détaillé de chaque évènement (Haeberli, 1980 ; Röthlisberger, 1981 ; Haeberli, 1983 ; Haeberli et al., 1989 ; Käab & Haeberli, 2001 ; Huggel et al., 2002). De plus, les progrès dans la télédétection dès les années 1970 ont permis de retrouver et d'étudier certains GLOFs plusieurs années après leur déclenchement (Lützwow et al., 2023). Toutefois, les effets des nombreuses mesures préventives adoptées et les progrès réalisés dans le domaine de l'ingénierie durant cette période ont également contribué à réduire les conséquences socio-économiques découlant de ces débâcles, ce qui peut aussi expliquer l'augmentation des événements de faible intensité.

Figure 23: Evolution du nombre d'évènements n'ayant pas provoqué de dégâts par décennie. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte.

Le recensement des WPOFs, phénomène invisible, a probablement été limité durant le XIX^e siècle, en raison du manque de connaissances scientifiques. Pendant cette période, les huit WPOFs répertoriées ont à chaque fois causé des dommages conséquents, à l'exception de la vidange de la poche d'eau du glacier de l'A Neuve en 1898 (Figure 15c). Au contraire, à partir de la seconde moitié du XX^e siècle, de nombreuses débâcles ont été enregistrées, présentant de faibles débits et n'occasionnant aucun dégât, comme celles au Festigletscher (1967), au Bas glacier d'Arolla (1974, 1987) ou au Feegletscher (2017). La mise en place de stations de mesure sur les rivières glaciaires dans le cadre des grands projets hydroélectriques a permis de mesurer et recenser ces crues difficilement détectables. Il n'existe dans la littérature aucune raison qui expliquerait une augmentation du nombre de WPOFs de faible intensité

durant les dernières décennies. Ainsi, plusieurs évènements n'ont probablement pas été relevés, principalement durant le XIX^e siècle.

La représentativité de notre base de données est également limitée par le caractère récurrent de certaines débâcles. Les GLOFs et les WPOFs provoqués par un mécanisme d'écoulement sous-glaciaire fonctionnent souvent de manière cyclique. Si ces vidanges entraînent régulièrement un débit exceptionnel des rivières glaciaires, elles ne provoquent pas systématiquement de conséquences catastrophiques. Ainsi, ces phénomènes, considérés comme habituels, n'ont pas toujours été inventoriés, surtout durant le XIX^e siècle. Tel est le cas du lac formé entre les glaciers du Tseudet et de Valsorey, appelé la Gouille-à-Vassu, qui provoquait des débâcles périodiquement déjà au XVIII^e siècle (Lattion & Qaglia, 1984). Seulement trois évènements ont été retenus dans notre base de données (1854, 1856, 1879), alors que le lac s'est vidé de manière régulière durant tout le XIX^e siècle, mais aucune autre date précise n'a pu être retrouvée. Concernant le Gornergletscher, seulement deux débâcles ont été recensées entre 1818 et 1950, alors que le premier évènement connu date de 1682 (Bezinge et al., 1970). Toutefois, entre 1951 et 2022, 65 vidanges sous-glaciaires du lac ont pu être répertoriées, même si uniquement cinq ont entraîné des dégâts. Les débâcles de ce lac ont pu être mesurées presque annuellement au niveau de la prise d'eau de la Grande Dixence SA et plusieurs travaux ont été rédigés à leur sujet, ce qui a permis d'obtenir un nombre plus exhaustif d'évènements (Bezinge et al., 1970 ; Huss et al., 2007 ; Veh et al., 2022). Le nombre de débâcles est ainsi probablement sous-estimés pour la période antérieure à 1950. Ce biais affecte le lac de Märjelen en marge du glacier d'Aletsch, même si une étude approfondie des archives cantonales a permis de dénombrer 34 évènements entre 1818 et 1913 (Schupbach, 2023). Cela concerne également les vidanges du lac du Mattmark entre 1827 et 1922 et celles de la poche d'eau à l'intérieur du glacier du Trient, dont le premier évènement recensé date de 1911, alors que d'autres WPOFs sont survenues auparavant, mais n'ont pas pu être datées avec précision (Forel et al., 1912).

56

2. Comparaison avec l'inventaire des glaciers dangereux

L'inventaire des glaciers dangereux sur le sol suisse réalisé par le VAW a constitué la base de ce travail (Raymond et al., 2003). À notre connaissance, il s'agit de l'unique inventaire publié offrant une énumération et une description des débâcles glaciaires à l'échelle des Alpes suisses. Par rapport à ce travail réalisé en 2003, notre base de données, propose plusieurs évènements jusque-là non répertoriés, ainsi qu'un complément d'informations considérable au sujet des conséquences socio-économiques et des mesures préventives adoptées. L'étude de sources locales, comme les journaux et les archives cantonales ou communales, a permis d'augmenter le niveau de détail de l'inventaire.

2.1 Evènements ajoutés

Au total, 115 nouveaux évènements ont pu être ajoutés par rapport à l'inventaire des glaciers dangereux, dont 31 après 2003. Cette différence importante provient, d'une part, des débâcles du glacier du Gorner - 63 évènements recensés contre quatre dans l'inventaire des glaciers dangereux – ainsi que celles du

lac de Märjelen, où dix débâcles ont été ajoutées par rapport au travail du VAW. Excepté ces deux glaciers, 22 autres événements ont été retrouvés dans les archives. S'il s'agit en grande partie de débâcles mineures, plusieurs événements ayant causé des dégâts importants ne figurent pas dans l'inventaire de 2003, par exemple, les débâcles du glacier de Valsorey de 1854 et 1856 qui ont inondé le val d'Entremont de Bourg-Saint-Pierre à Liddes et détruit plusieurs voies de communication, et le Blauesee, un MDL dont la rupture en 1905 a provoqué l'interruption du trafic sur la route du Simplon et des dégâts aux champs environnants. Cette débâcle a été couverte par un article du *Walliser Bote* (1905.05.07). Il convient également de citer une WPOF dans le Kingletscher, retrouvée dans les *Rapports du Conseil d'Etat sur sa gestion* (1942), qui a provoqué des inondations locales et l'interruption des voies de communication entre Täsch et Zermatt (ID = 28). Enfin, la débâcle du lac de Prafleuri survenue en 1963, est absente dans l'inventaire du VAW, alors que la rupture de ce BDL proglaciaire a entraîné des dégâts majeurs entre le Val des Dix et Bramois (ID = 66.5). La responsabilité de cette catastrophe a officiellement été imputée à la Grande Dixence SA (Département des Travaux Publics et des Forêts, 1964). En effet, la débâcle est survenue après la rupture d'une structure ajoutée à un ancien lac morainique en aval du glacier de Prafleuri, dans le cadre des travaux de construction du barrage de la Grande Dixence.

2.2 Evènements problématiques

D'un autre côté, plusieurs événements pris en compte dans l'inventaire des glaciers dangereux n'ont pas été ajoutés à notre base de données. En premier lieu, les débâcles qui ne sont pas précisément datées ont été laissées de côté. Par exemple, le glacier de Ferpècle a connu la rupture de plusieurs poches d'eau entre 1943 et 1952, qui ont provoqué des petites crues de la Borgne (Raymond et al., 2003). Ces événements, dont la date précise n'est pas connue, n'ont pas pu être pris en compte. Il en va de même pour les débâcles du Stampbachgletscher autour de 1930 et du Bidergletscher au début des années 1970.

Ensuite, l'identification de certaines débâcles dans l'étude du VAW est sujette à discussion. En effet, quatre événements de l'inventaire des glaciers dangereux n'ont pas été considérés comme tel dans ce travail. La débâcle du Gebidumsee en 1907 au-dessus de Visperterminen, par exemple, n'a pas été retenue car le lac ne se situe pas dans un environnement glaciaire. De la même manière, l'origine glaciaire de la crue du Saint-Barthélémy d'août 1835 peut être mise en doute. Raymond et al. (2003) considèrent que cette rivière, qui prend sa source au pied des Dents du Midi dans le glacier de Plan Nèvé, a été obstruée par une chute de pierres. Il s'agirait alors d'un LDL, dont la rupture aurait coupé les voies de communication dans la plaine du Rhône. Cependant, dans l'article de Mariétan (1927) sur les éboulements de la Cime de l'Est, on apprend que :

Mardi 25 août, un violent orage eut lieu, dans la soirée, tout autour de la Dent du Midi... le lendemain 26, entre 10 et 11 h. du matin, une portion assez considérable de la cime se détacha tout à coup sur l'arête orientale et se précipita avec un bruit épouvantable sur le glacier situé sur le revers méridional de la Dent, dont elle entraîna dans sa chute un immense quartier. Cette masse énorme de pierre et de glace vint s'abîmer dans un ravin profond qui sépare la Dent du Midi du Col de Salenfe et dans lequel coule le torrent de St-Barthélemy. Bientôt on vit déboucher, dans la gorge qui donne issue à ce torrent dans la vallée du Rhône,

comme une montagne d'une boue noire et visqueuse à la surface de laquelle flottaient des quartiers de roc de toutes dimensions (il y en avait de 12 pieds de hauteur.) Cette masse liquide, semblable à une coulée de lave, se dirigea vers le Rhône, au travers de la forêt de pins qui couvre cette partie de la vallée, entraînant avec elle tout ce qui se trouvait sur son passage.

En réalité, ce phénomène correspond davantage à un éboulement qui s'est immédiatement transformé en coulée de boue au contact avec le glacier de Plan Névé. Cette dernière s'est ensuite directement dirigée vers la plaine, sans entraîner la formation d'un lac glaciaire.

Pour terminer, deux événements ont été associés à des glaciers incorrects. La débâcle du 12 juin 1898, reliée dans l'inventaire des glaciers dangereux au glacier du Dolent, provient en fait du glacier de l'A Neuve (Lugon & Monbaron, 1998). De même, la débâcle du 3 août 1928 a été provoquée par la rupture d'une poche d'eau du glacier d'Orny, et non du glacier de Saleina (Le Confédéré, 1928.12.08).

3. Evolution du risque de débâcle glaciaire en Valais (1818-2022)

Figure 24: Evolution des débâcles glaciaires par décennie. En rouge, la moyenne mobile sur deux périodes. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte. Les trois phases d'avancées glaciaires sont encadrées en bleu, les trois périodes de retrait massif en rouge. Il s'agit d'une approximation, la délimitation de ces phases varie fortement à l'échelle locale.

3.1 L'impact du changement climatique

Les deux siècles sur lesquels se concentre cette étude ont été marqués par la fin du Petit Âge Glaciaire et le début d'un Optimum climatique, induisant ainsi des variations significatives dans la température et les précipitations. En effet, on passe d'une phase d'avancée glaciaire massive au début du XIX^e siècle, la plus importante du PAG, à une fonte et un recul rapide des glaciers à partir du XXI^e siècle. Néanmoins, ce retrait glaciaire ne s'est pas fait de manière homogène. Nous pouvons diviser cette période en six phases climatiques distinctes (Huss & Förster, 2019) (Figure 24) :

1. 1818-1850 : conditions idéales pour la croissance des glaciers ;
2. 1860-1880 : températures élevées, faibles précipitations, recul rapide des glaciers suisses ;
3. 1880-1920 : deux phases de bilan de masse positif (1880-1890 et 1910-1920) ;

4. 1930-1960 : perte de masse rapide ;
5. 1970-1985 : nouvelle période d'avancée glaciaire ;
6. 1990-2022 : fonte intense.

Ces variations climatiques entraînent trois conséquences principales en lien avec les débâcles glaciaires, qu'il s'agit de vérifier avec notre base de données :

- a. La hausse des températures conduit à l'intensification de la fréquence des débâcles glaciaires (Mölg et al., 2021).
- b. Une augmentation des températures entraîne la fragilisation des mécanismes de barrage : l'amincissement du glacier provoque une diminution dans la magnitude des cycles de GLOFs ainsi qu'une fragilisation des moraines des MDLs (Harrison et al., 2018 ; Veh et al., 2023).
- c. L'intensification des processus paraglaciaires liés à la déglaciation provoque une augmentation des LDLs et des vidanges par débordement (Haeberli et al., 2016 ; Haeberli et al., 2017).

Intensification de la fréquence des débâcles glaciaires

Malgré les limites de représentativité de l'inventaire, une augmentation de la fréquence des événements au cours des deux derniers siècles est indéniable (Figure 15a). Cependant, celle-ci ne s'est pas faite de manière régulière, ce qui correspond à ce qui a déjà été constaté dans d'autres études globales (Harrison et al., 2018 ; Lützow et al., 2023 ; Veh et al., 2023). De plus, l'observation d'un temps de réponse entre l'augmentation des températures et celle du nombre de débâcles, variable à l'échelle locale et déjà démontrée dans plusieurs travaux, met en lumière la complexité de la réaction des systèmes naturels face aux changements climatiques (Harrison et al., 2018 ; Mölg et al., 2021 ; Veh et al., 2023). Cela rend difficile l'établissement d'un lien direct entre l'augmentation des températures et les débâcles glaciaires.

Néanmoins, si l'on associe les six différentes phases climatiques de ces deux derniers siècles avec l'évolution du nombre de débâcles par décennie, plusieurs observations intéressantes peuvent être réalisées (Figure 24). En effet, chacune de ces périodes entraîne, avec un temps de réponse d'une vingtaine d'années, une augmentation ou une réduction du nombre d'événements. Après le recul rapide des glaciers suisses constatés entre 1860 et 1880, le nombre de débâcle double entre 1888 et 1907. De même, la période 1930-1960, caractérisé par une perte de masse glaciaire massive, est suivie, 20 ans plus tard, par une forte augmentation du nombre de débâcles. Au contraire, les diminutions du nombre d'événements constatées dès 1935 et 1985 sont précédées par des périodes plus froides et humides (1880-1920 et 1970-1985). Enfin, la décennie 2008-2017 a été marquée par 1,5 fois plus d'événements que la précédente, ce qui indique une tendance à l'augmentation du nombre de débâcles, en corrélation avec la fonte intense des glaciers depuis 1990. Dès lors, sur le territoire du Valais, il est possible d'établir un lien entre augmentation des températures et intensification de la fréquence des débâcles, avec un temps de réponse d'une vingtaine d'années à chaque fois.

Fragilisation du mécanisme de barrage

Dans le cas des IDLs, l'amincissement de la masse glaciaire impacte le cycle des GLOFs. La diminution de l'épaisseur du barrage entraîne, en effet, une réduction du volume du lac, une vidange plus rapide et enfin, la fin du cycle. Le volume d'eau contenu dans les IDLs a diminué durant les différentes phases de retrait. Tel est le cas du lac de Märjelen, dont la dernière vidange significative a été observée en 1913, et dont les débâcles les plus importantes se sont produites entre 1870 et 1890 (Figure 6). A cause de la fonte importante du glacier d'Aletsch dès la fin du PAG, la profondeur du lac est passée de 78.5 m en 1878 à 56.8 m en 1913, diminuant le volume par deux, de 9'300'000 m³ à 4'500'000 m³.

Figure 25 : Situation géographique du lac du Mattmark en 1881 (en rouge). En bleu, on distingue l'hôtel Mattmark, que le lac atteignait en 1854, ainsi que l'alpage de Distel, que le lac approchait encore en 1838. À droite, on observe l'imposante moraine et l'Allalingsletscher, qui empêchaient l'écoulement de la Vispa dans la plaine du Mattmark.

Le lac du Mattmark a connu une évolution similaire (Figure 25). Il se formait lorsque l'Allalingsletscher atteignait la plaine de Mattmark, au fond de la vallée de Saas, et bloquait ainsi la Vispa. Durant la première moitié du XIX^e siècle, le lac s'est dangereusement agrandi, en fonction de l'avancée de l'Allalingsletscher. En 1834, son volume a été estimé à 19'000'000 de m³, valeur très proche de ce qui avait été calculé au Giétro en 1818. En 1838, il a atteint l'alpage de Distel, 2.7 km en aval du barrage glaciaire. Les débâcles durant cette période provoquaient des inondations importantes dans la vallée, comme en 1827, 1828, 1837 et 1839. Le volume du lac a diminué néanmoins à partir de 1850 avec le retrait progressif de l'Allalingsletscher. En 1854, il n'atteignait plus que l'hôtel Mattmark, à 1.4 km du mur de glace. Il a presque disparu en 1910 et avec lui, le risque de débâcle. Cependant, la phase plus froide de 1910-1920 provoqua une nouvelle avancée de l'Allalingsletscher, qui empêcha à nouveau l'écoulement de la Saaser Vispa à partir de 1919. De nouvelles débâcles (1920, 1921 et 1922) entraînèrent des dommages importants aux voies de communications et infrastructures de la vallée de Saas. De nouvelles mesures furent mises en place, notamment l'installation d'une station de mesure à

l'exutoire du lac en 1914 et le creusement d'un tunnel pour faciliter son écoulement. Ces projets de gestion du risque ont permis d'éliminer définitivement le danger à partir de 1929.

Même si plusieurs IDLs à caractère cyclique ont progressivement disparu depuis la fin du PAG, comme le lac de Märjelen, le lac du Mattmark ou la Gouille-à-Vassu, d'autres ont perduré et de nouveaux lacs sont également apparus, à des altitudes plus élevées. Tel est le cas du lac du Gorner, situé 500 m plus haut que celui du Mattmark (env. 2'500m). La position du lac a évolué avec la fonte du glacier : il se situait d'abord à la confluence entre le Grenz- et le Gornergletscher (2'650m). Avec le recul de ce dernier, il se trouve désormais en rive droite du Gornergletscher, environ 200m plus bas que sa position initiale (2'456m) (Figure 5). Enfin, plus récemment, le lac des Faverges sur le glacier de la Plaine Morte, apparu dans les années 1990 à 2'747 m d'altitude, a commencé à se vider annuellement à partir de 2011. Ainsi, les IDLs formés en conséquence de l'avancée d'un glacier qui obstruait l'écoulement d'une rivière ont progressivement diminué de volume, puis disparu à partir des années 1920, à la suite du retrait glaciaire. Dans certains cas, on observe toutefois une modification de la position du lac ou l'apparition de nouvelles étendues d'eau, à des altitudes plus élevées.

En ce qui concerne les MDLs, plusieurs études suggèrent que l'augmentation des températures provoque la fonte de la glace massive présente dans ce type de barrage, facilitant les vidanges par écoulement souterrain ou par rupture (Harrison et al., 2018 ; Veh et al., 2023). Les débâcles de ce genre de lacs, souvent liées avec des événements météorologiques extrêmes, sont donc susceptibles d'augmenter considérablement avec le recul des glaciers. En raison du peu d'évènements recensés en Valais, il est difficile d'étayer cette hypothèse. Seules 13 débâcles répertoriées sur les 241 évènements recensés sont considérées comme des MDLs. Sept évènements se sont produits avant 1905 : les cinq débâcles répétées en marge du glacier de Crête-Sèche (1894, 1895, 1896, 1898, 1901), celle du Fieschergletscher (1860) et du Bodmergletscher (1905). Les informations concernant ces deux dernières vidanges sont cependant limitées. Une autre débâcle est survenue en 1951, en marge du Tennbachgletscher, alors que les cinq évènements restants datent d'après 1980 : au Weingartengletscher (1980), au Sidelengletscher (1987), au glacier du Grand Désert (1988), au Griessernuhorngletscher (1993) et à nouveau au Weingartengletscher (2001). Une seule de ces vidanges récentes a été engendrée par la rupture du barrage. En effet, la moraine du lac de Weingarten cède en 2001 après qu'un intense écoulement souterrain ait causé son érosion régressive. Tous les autres évènements résultent du débordement du barrage après de fortes pluies. Ainsi, une intensification des débâcles de MDLs est observée à partir de 1980, liée à l'augmentation du nombre de lacs dans les marges proglaciaires libérées par les glaciers (Shugar et al., 2020 ; Mölg et al., 2021). Toutefois, ces évènements sont en grande majorité liés à un événement météorologique extrême qui mène au débordement du barrage. Une tendance à la fragilisation des moraines causée par l'augmentation des températures, qui augmenterait les phénomènes de rupture du mécanisme de barrage, n'a pas été constatée sur le territoire valaisan.

Augmentation des processus paraglaciers

En parallèle de l'augmentation du nombre de lacs, certains auteurs prévoient un changement fondamental dans les conditions de déclenchement des débâcles avec le recul glaciaire important du début du XXI^e siècle (Haeberli et al., 2017). Le retrait des glaciers dans des zones plus raides, les processus de rééquilibrages dans les marges anciennement englacées et l'augmentation de la déclivité des moraines latérales contribuent à accroître le déclenchement de processus gravitaires. Ceux-ci peuvent provoquer la formation de LDLs ainsi que l'initiation de débâcles par débordement du barrage. Ce phénomène a déjà pu être observé dans différentes régions du globe (Haeberli et al., 2017). Dans les Alpes, les zones à partir desquelles des mouvements gravitaires peuvent atteindre des lacs glaciaires vont augmenter d'un facteur trois, ce qui devrait fortement influencer le risque de débâcle (Haeberli et al., 2016).

Toutefois, les données récoltées sur le territoire valaisan ne permettent pas de confirmer cette tendance. Si 11 débâcles liées à des LDLs ont été répertoriées entre 1818 et 2022, elles ont toutes été provoquées par une chute de séracs qui a obstrué la rivière glaciaire. Huit évènements se sont produits dans la vallée de Zermatt, à proximité de Randa, à la suite des chutes de séracs du Bisgletscher entre 1819 et 1946. D'autres mouvements gravitaires de ce type ont obstrué le Triftbach du Hohbalmgletscher (1892), le Biderbach du Bidergletscher (1928) ainsi que la rivière du Rhonegletscher (1934). Aucun évènement récent n'a été signalé. De plus, aucun débordement ou rupture de barrage n'a été provoqué par un mouvement gravitaire depuis 1818. Ainsi, ce changement dans les conditions de déclenchement des débâcles n'a pas été constaté en Valais.

62

3.2 Le rôle du développement infrastructurel et démographique

Il a été établi que la fréquence des débâcles tend à augmenter avec l'élévation des températures au cours des deux derniers siècles (Figure 15a). Par conséquent, la probabilité d'occurrence de ce type de danger naturel s'accroît. Afin d'analyser l'évolution du risque de débâcle, il convient également d'étudier les conséquences socio-économiques provoquées par ces évènements sur les hommes, leurs biens, les infrastructures ou l'environnement. La principale difficulté rencontrée repose sur l'évolution historique de l'occupation humaine dans ces régions alpines exposées aux débâcles. Deux évènements de même magnitude causeront des dégâts différents en 1818 ou en 2022, en fonction du développement infrastructurel et démographique qui influence le nombre d'éléments exposés à ce danger naturel. Le Valais a connu deux phases de développement intense de l'habitat et des infrastructures durant le XX^e siècle, qui ont joué un rôle sur les conséquences socio-économiques des débâcles glaciaires. La première démarre dans les années 1890, avec le développement des routes et des premières voies de chemin de fer dans les vallées latérales, notamment pour rendre accessibles les stations profitant du tourisme de montagne en plein essor. Une deuxième phase débute en 1960, avec la construction des barrages alpins d'accumulation qui vont permettre d'améliorer les infrastructures et le réseau routier, ainsi qu'avec

l'intensification du tourisme hivernal et la construction de nombreuses résidences secondaires. Durant cette période, la démographie valaisanne augmente également de manière conséquente (Figure 3).

Dans les années 1890, les conséquences socio-économiques augmentent pour la première fois depuis la période 1818-1837, particulièrement éprouvée par les débâcles glaciaires. Cette phase d'une vingtaine d'années culmine vers 1910, avant que les dégâts occasionnés diminuent à nouveau. Les dommages causés aux voies de communication explosent durant cette période, ils sont multipliés par cinq (Figure 19a). Cela s'explique notamment par les 16 ponts détruits dans la vallée de Bagnes après les débâcles du glacier de Crête-Sèche en 1894 et 1898, mais également par les premiers dégâts enregistrés aux voies de chemin de fer, notamment à la ligne Viège-Zermatt construite en 1891 (1898 et 1899). La fermeture de ces voies de communication, qui dure parfois plusieurs jours, entraîne à la même période d'importantes conséquences indirectes pour le secteur du tourisme (Figure 19c). Enfin, les premiers dégâts liés au réseau de service surviennent également à cette époque, par exemple la coupure de lignes télégraphiques dans la vallée de Zermatt en 1899.

A partir de 1920, les conséquences socio-économiques des débâcles augmentent à nouveau progressivement pour atteindre un pic entre 1960 et 1990, période qui correspond également à la deuxième phase d'expansion infrastructurelle valaisanne (Figure 17c). Les dégâts liés au réseau de service en pleine expansion deviennent, dès 1980, le type de dommage le plus important avec ceux causés aux routes (Figure 19a). Ceux provoqués sur les bâtiments restent néanmoins stables durant cette période (Figure 19a). De moins en moins de destructions totales de bâtiments sont recensées, il s'agit plutôt de caves inondées ou de légers dégâts structurels.

63

Ainsi, les périodes marquées par des conséquences socio-économiques considérables peuvent être mises en lien avec les phases d'important développement infrastructurel, qui contribuent à augmenter les éléments exposés aux risques naturels. Néanmoins, à partir de 1990, alors que le développement du canton se poursuit, la somme de l'indice des dommages par décennie diminue d'un facteur trois, et reste stable jusqu'à aujourd'hui (Figure 17c).

3.3 Les mesures préventives et la réduction de l'intensité des débâcles

Jusqu'en 1960, les conséquences socio-économiques évoluent de manière proportionnelle à la fréquence des débâcles (Figure 26). Plus les débâcles par décennie sont nombreuses, plus l'indice des dommages est élevé. Cependant, à partir de 1960, le nombre de débâcles par décennie poursuit son augmentation, alors que le total des dommages se stabilise, puis diminue à partir de 1990. On constate en effet une réduction des événements ayant causé des dégâts importants dès 1990 ($ID > 10$), alors que les débâcles d'une intensité plus faible ($ID < 10$) doublent (Figure 23, 27). Nous imaginons deux explications à ce changement : une diminution dans la magnitude des événements (volume du lac, débit et distance de déplacement) ainsi qu'une réduction de la vulnérabilité des éléments exposés.

Figure 26: Evolution du nombre de débâcles et de leurs dégâts par décennie. En rouge et en noir, les moyennes mobiles sur deux périodes. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte.

Figure 27: Evolution du nombre de débâcles ayant provoqué des dégâts importants (ID>10) et de celles qui ont eu une intensité plus faible (ID<10). En rouge et en noir, les moyennes mobiles sur deux périodes. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte.

Réduction de la magnitude des évènements : le rôle de l'hydroélectricité

Les résultats des caractéristiques hydrologiques sont délicats à interpréter, ce qui complique l'analyse de l'évolution de la magnitude des évènements entre 1818 et 2022. En effet, ces données varient considérablement en fonction de la distance de la station de mesure à la source de la débâcle, ou de la méthode de calcul utilisée lorsqu'elles sont estimées (Lützwow et al., 2023). De plus, ces valeurs n'ont pu être retrouvée que pour un nombre limité d'évènements. Il existe néanmoins un nombre plus conséquent de données à partir de 1960.

Les volumes d'eau évacués lors des débâcles diminuent entre 1975 et 1990 (Figure 15d). Cela peut être lié au climat plus froid et à la phase d'avancée glaciaire qui a prévalu entre 1970 et 1985. L'eau de fonte disponible pour remplir les lacs était considérablement réduite. A partir de 1990, les volumes augmentent à nouveau et les débâcles dépassent à de nombreuses reprises les 400'000m³. L'analyse est différente du côté des débits (Figure 15d). Les valeurs les plus élevées ont toutes été enregistrées avant 1965. A partir de cette date, aucune débâcle n'a provoqué de débit dépassant les 50 m³/s, à l'exception de la vidange du lac des Faverges en 2018. Cette forte diminution des débits est à mettre en lien avec la construction des barrages alpins d'accumulation dans les années 1960.

A partir de 1973, plus de la moitié des rivières glaciaires qui ont été concernées par une débâcle durant les deux derniers siècles est liée à un ouvrage hydroélectrique (n = 28), que ce soit directement à un barrage d'accumulation ou à une prise d'eau (Figure 22a). Une analyse des crues survenues dans les Alpes au XX^e siècle a démontré que les barrages jouent un rôle significatif dans la réduction de ce risque (Hauenstein & Lafitte, 2011). Ces bassins d'accumulation permettent en effet de stocker l'eau excédentaire du bassin versant provenant de précipitations abondantes, de fonte intense ou d'une débâcle glaciaire, régulant ainsi les débits des rivières dans les vallées latérales. Néanmoins, ce sont les prises d'eau, conçues pour capter l'eau des rivières et la détourner vers ces barrages, qui ont le plus d'influence sur le débit des rivières glaciaires. En Valais, 22 de ces ouvrages ont été construits sur les rivières concernées par des débâcles, dont 17 au sein des bassins versants les plus actifs, ceux de la Matter Vispa et de la Saaser Vispa. Les prises d'eau ont ainsi contribué à plusieurs reprises à réduire le débit des débâcles, comme au Gornergletscher en 1961 ou au Kingletscher en 1978. Par conséquent, même si le volume des débâcles tend à augmenter à nouveau à partir de 1990, la réduction des débits à partir de 1970 provoquée par l'installation de prises d'eau hydroélectriques le long des rivières glaciaires a probablement contribué à diminuer la magnitude des événements.

65

Réduction de la vulnérabilité des éléments exposés : l'évolution des mesures préventives

L'objectif des mesures préventives mises en place dans le cadre des débâcles glaciaires est de réduire le risque, soit en agissant directement sur le danger naturel, soit en diminuant la vulnérabilité des infrastructures exposées. Entre 1818 et 2022, le Valais a connu un développement des infrastructures et une augmentation démographique considérables qui ont contribué à élever le nombre d'éléments exposés à ce risque. Ainsi, l'efficacité d'une politique de gestion du risque doit se refléter dans la diminution des conséquences socio-économiques provoquées par les débâcles glaciaires.

- Une politique de gestion des risques plus efficaces à partir de 1970

Les premières mesures préventives pour limiter les conséquences d'un tel événement ont été mises en place à la fin du printemps 1818, lorsque l'IDL endigué par le glacier du Giétro menaçait la vallée de Bagnes. En plus du creusement d'une galerie de 196 m de long dans la glace pour diminuer le volume

du lac, le site était constamment surveillé et un système d'alarme a été mis en place pour que la population puisse évacuer à temps les zones proches de la Dranse. Ces mesures préventives, développées dans l'urgence par l'ingénieur cantonal Venetz, ont ensuite été reproduites sur d'autres lacs, afin de diminuer le risque de débâcle. Durant le XIX^e et une grande partie du XX^e siècle, ces actions ont néanmoins régulièrement montré une efficacité contrastée. Entre 1818 et 1970, les effets de 23 d'entre elles ont pu être estimés. Seules 12 mesures ont permis d'éviter la formation d'un nouveau lac ou de réduire de manière significative les dégâts dans la vallée, tandis que sept se sont révélées inefficaces et quatre n'ont pas complètement atteint leurs objectifs (Annexe 3).

Cette tendance change à partir des années 1970, lorsque la conscientisation du risque de débâcle glaciaire et la nécessité d'agir pour protéger la population augmentent de manière considérable. Entre 1971 et 2022, sur les 11 mesures dont les effets ont pu être estimés, seulement un projet n'a pas démontré de résultats positifs (Annexe 3). Durant cette deuxième phase d'expansion infrastructurelle, les conséquences socio-économiques liées aux débâcles atteignent un nouveau pic (Figure 27). En réaction à cela, le Département fédéral de l'Intérieur fonde en 1973 un groupe de travail sur les glaciers dangereux, afin de rassembler dans un premier inventaire les débâcles glaciaires survenues en Suisse (Haeberli, 1980). L'analyse de données historiques est alors considérée comme indispensable pour analyser la fréquence et les caractéristiques de ces événements, ainsi que pour en évaluer le risque (Haeberli, 1983). La publication de plusieurs études permet d'obtenir une meilleure compréhension de ces dangers naturels et de mettre en place une gestion du risque efficace (Haeberli, 1980 ; Röthlisberger, 1981 ; Haeberli, 1983 ; Haeberli et al., 1989). C'est également en 1971 (Gornergletscher), 1976 (Grubengletscher) et 1990 (Bidergletscher) que les investissements les plus importants seront réalisés dans des projets de mesures préventives. Les chercheurs académiques collaborent fréquemment avec les ingénieurs pour l'élaboration de nouvelles mesures. Au Grubengletscher par exemple, après les dégâts catastrophiques provoqués par l'évènement de 1968, un groupe de travail est fondé pour rassembler des membres des départements cantonaux et fédéraux en charge des rivières, ainsi que des scientifiques du VAW (ETHZ) et trouver une solution qui permettrait de réduire le risque de débâcle. Ainsi, les autorités fédérales n'ont plus seulement le rôle de proposer des subventions, mais aussi de coordination et d'assistance pour assurer la réussite des travaux (Röthlisberger, 1971). Avant d'opter pour le projet adéquat, plusieurs sondages géoélectriques et forages ont également été réalisés par des bureaux privés afin d'obtenir une meilleure vision de la zone. Ces changements dans la gouvernance se manifestent par une plus grande diversité de projets et des progrès technologiques notables. Les effets bénéfiques de ces innovations sont visibles dans la réduction des conséquences socio-économiques des débâcles à partir de 1980 (Figure 28).

- Des projets préventifs innovants

Le nombre de mesures préventives par décennie est en augmentation depuis le début du XX^e siècle, même s'il existe parfois des différences importantes entre les décennies (Figure 21d, 28). Depuis 1818, les mesures actives se concentraient sur la destruction du mécanisme de barrage, le creusement d'une galerie ou d'un tunnel pour diminuer le volume du lac ainsi que la correction des rivières (Annexe 3). A partir de 1970, on constate une plus grande variété dans les stratégies adoptées. Par exemple, les moraines des MDLs sont renforcées pour augmenter leur étanchéité et éviter une rupture. Tel est le cas au Grubengletscher, d'abord avec des blocs (1970), puis en y injectant du béton (1996 et 1997). En outre, les exutoires des lacs du Grubengletscher et du Weingartengletscher sont transformés en évacuateurs de crue, afin de permettre l'évacuation de l'eau retenue lorsque son niveau dépasse une certaine limite. Enfin, des ouvrages de protection sont construits, principalement des digues en béton et des bassins de rétention, comme à Münster pour protéger le village des crues du Minstigerbach (1988), à Blatten dans le Lötschental (1989), sur le Rothbach à Täsch (1999) et sur la Simme (2018).

Figure 28: Evolution de l'indice des dommages et des mesures préventives adoptées par décennie. En rouge et en noir, les moyennes mobiles sur deux périodes. Pour ne pas fausser la lisibilité des résultats, les données des cinq dernières années (2018-2022) n'ont pas été prises en compte.

De plus, sur les sites sujets à des débâcles récurrentes, les acteurs impliqués dans la gestion du risque mettent en place plusieurs mesures préventives : des mesures actives agissant sur le mécanisme de barrage, sur la correction de la rivière, ainsi que la construction d'ouvrages pour protéger les villages exposés et des mesures passives, notamment l'élaboration d'un système d'alarme et de surveillance permanente. Un tel concept de protection est développé par la commune de Saas Balen à partir de 1970 pour lutter contre les débâcles des lacs du Grubengletscher, par la commune de Täsch après l'évènement catastrophique du Weingartensee en 2001, dont les conséquences socio-économiques ont été estimées à 15 millions de francs, ainsi que plus récemment, en 2018, par la commune de la Lenk, pour lutter contre

les vidanges du lac des Faverges. Ces concepts de protection ont montré des résultats probants dans la réduction du risque de débâcles glaciaires. Par exemple, dans la région de la Lenk, malgré le caractère annuel des débâcles, plus aucun dommage direct n'a été recensé après la mise en place des mesures préventives en 2018-2019.

- Les améliorations technologiques

À partir des années 2000, la révolution technologique de l'ère numérique a facilité la détection des lacs dangereux. Ces avancées ont soutenu la mise en place d'un système de surveillance et d'une évaluation permanente des dangers (Weigandt & Lugon, 2008). Elles se révèlent indispensables dans les régions concernées par l'accroissement continu de la population et des infrastructures (Huggel et al., 2004). Par exemple, le recours à des outils de modélisation numérique permet d'estimer la magnitude des événements et d'en évaluer les risques pour les éléments exposés (Worni et al., 2014). Le concept de protection du village de Täsch contre les débâcles du Weingartensee a pu être optimisé grâce à ce type de modèle. Cela a permis de dimensionner les ouvrages de protection le long de la rivière en fonction des scénarios attendus (Kuntner & Teyssere, 2007). De la même manière, l'utilisation de méthodes d'évaluation des risques par imagerie aérienne a fait ses preuves dans les Alpes suisses (Käab, 2000 ; Huggel et al., 2002). La photogrammétrie et les modèles numériques de terrain permettent la détection de changements de géométrie importants et sont ainsi fréquemment utilisés pour surveiller les variations de volume des lacs glaciaires (Käab, 2000 ; Käab et al., 2005). De la même manière, des procédures d'évaluation du risque ont été développées grâce à la combinaison entre l'analyse d'images satellites, un système d'information géographique (SIG) et de règles empiriques pour déterminer les caractéristiques hydrologiques (Huggel et al., 2002). L'utilisation de ces nouvelles technologies offre des avantages considérables (Käab et al., 2005). Elles permettent d'une part la surveillance de larges zones dangereuses et difficiles d'accès. D'autre part, l'évaluation du risque peut se faire de manière permanente, combinée à un monitoring continu.

Ce sont surtout les mesures passives qui profitent de ces améliorations technologiques. La surveillance des sites dangereux s'est densifiée à partir des années 2000, notamment avec des vols de reconnaissance réguliers, un réseau de caméras fixes ou le développement de systèmes d'alarme qui permettent d'avertir la population ou de bloquer immédiatement les voies de communications menacées (Stoebener, 2019). Le système de surveillance du glacier de la Plaine Morte installé en 2012 par la commune de la Lenk en est un exemple. Trois stations équipées de caméras et de sonde de pression mesurent le niveau de l'eau du lac des Faverges, une autre enregistre continuellement le débit sur le Trüebbach, à l'aide d'un radar de niveau (Figure 29). L'observation de l'état du lac est possible en tout temps, et en cas de dépassement d'un niveau de débit prédéfini, les responsables communaux sont directement informés par SMS (www.geopraevent.ch). La précision et la rapidité de ce système de surveillance et d'alarme est aujourd'hui indispensable pour garantir la sécurité dans la vallée de la Simme. A titre de comparaison, deux siècles auparavant, durant la débâcle du Giétro, l'alarme en cas de débâcle devait être donnée à

l'aide d'un système de feux de détresse. Des réserves de bois étaient disposées à des endroits stratégiques entre Mauvoisin et Martigny, et devaient être allumées en cas de rupture du barrage de glace. Malheureusement, une fausse alerte avait été déclenchée deux jours avant la catastrophe, et les réserves de bois consommées n'ont pas été remplacées, ce qui a rendu ce système inefficace le jour de la débâcle.

Figure 29: Station de surveillance au Lac des Faverges et appareil de mesure radar du débit du Trübbach.

VIII. Conclusion

A travers ce travail, nous avons cherché à étudier l'évolution du risque de débâcle glaciaire en Valais entre 1818 et 2022. Des informations détaillées concernant les caractéristiques géomorphologiques et hydrologiques des débâcles, les conséquences socio-économiques provoquées ainsi que les mesures préventives mises en place pour réduire ce risque ont été rassemblées dans une nouvelle base de données spécialement élaborée dans le cadre de cette étude. Au total, ce sont 241 évènements concernant 49 glaciers qui ont pu être inventoriés. 105 débâcles ont causé des conséquences socio-économiques, estimées à l'aide d'un indice des dommages qui permet d'accorder une valeur à chaque dégât causé par un évènement. 54 projets impliquant différents types de mesures préventives ont été mis en place. Cela concerne 21 glaciers. En comparaison avec l'inventaire des glaciers dangereux, qui propose également une base de données exhaustive des dangers liés aux glaciers suisse depuis 1595, notre base de données contient 115 évènements jusque-là non répertoriés, ainsi qu'un complément d'informations considérable au sujet des conséquences socio-économiques et des mesures préventives, grâce à l'analyse de sources locales, comme les journaux et les archives cantonales ou communales. Toutefois, il est probable que certains évènements de faible intensité daté d'avant 1950 n'ont pas été recensés et manquent à cet inventaire, introduisant ainsi un biais de sélection.

Nous avons pu identifier quatre facteurs qui ont influencé l'évolution des débâcles glaciaires durant les deux siècles que couvrent notre étude. En premier lieu, la comparaison des données récoltées avec les différentes phases climatiques qu'a connu le Valais depuis 1818 a permis d'établir un lien entre l'augmentation des températures et la fréquence de ces événements, avec un temps de réponse d'une vingtaine d'années à chaque fois. Néanmoins, d'autres conséquences du réchauffement climatique, comme l'augmentation des événements provoqués par la rupture de MDLs ou une intensification des événements en lien avec des processus paraglaciers, déjà observés dans d'autres régions englacées du globe, n'ont pas pu être constatés en Valais.

L'évolution historique de l'occupation humaine dans ces régions alpines exposées aux débâcles joue également un rôle sur le risque, influençant le nombre d'éléments exposés à ce danger. Le Valais a connu deux phases de développement intense de l'habitat (1890-1910 et 1960-2022), deux périodes marquées par un nombre considérable de conséquences socio-économiques engendrées par les débâcles. Cependant, à partir de 1990, alors que le développement du canton se poursuit, les dégâts diminuent d'un facteur trois, ce qui atteste de l'implication d'autres facteurs dans l'évolution de ce risque. En effet, les prises d'eau construites à partir de 1950 pour remplir les barrages contribuent à réduire les débits des rivières glaciaires. 17 infrastructures de ce type ont été disposées dans le Mattertal et le Saastal, les deux vallées les plus touchées par les débâcles. Elles permettent ainsi de réduire la magnitude de ces événements et de limiter les dégâts dans les vallées. De plus, les mesures préventives deviennent extrêmement efficaces à partir de 1970, profitant d'un intérêt scientifique grandissant, d'une meilleure collaboration entre le milieu académique et les ingénieurs ainsi que d'une plus grande implication des autorités, notamment dans le financement ou la coordination de ces projets. Les améliorations technologiques favorisent également la réduction du risque de débâcle glaciaire, facilitant en particulier la surveillance permanente des sites dangereux.

Ainsi, l'analyse de données historiques a permis de mettre en avant quatre facteurs centraux dans l'évolution du risque de débâcle en Valais. Une quantité et une précision plus importantes des données à partir de 1960 a facilité la compréhension de cette période charnière, lorsque pour la première fois depuis deux cents ans, les conséquences socio-économiques des débâcles glaciaires diminuent, alors que le nombre de débâcles recensées augmente. Ces données historiques, disponibles en toujours plus grand nombre grâce notamment au développement de systèmes de surveillance permanents, vont également jouer un rôle crucial dans les décennies à venir. Les régions de haute montagne subissent actuellement des transformations rapides en raison du réchauffement climatique. Certains changements dans les conditions de déclenchement des débâcles glaciaires ont été constatés dans d'autres régions du monde, notamment ceux liés aux processus paraglaciers, et contribuent à accroître le risque. Même s'ils n'ont pas encore été observés en Valais à ce jour, ils pourraient effectivement se produire dans un avenir proche.

IX. Bibliographie

Allen, S. K., Rastner, P., Arora, M., Huggel, C., & Stoffel, M. (2016). Lake outburst and debris flow disaster at Kedarnath, June 2013: hydrometeorological triggering and topographic predisposition. *Landslides*, 13, 1479-1491. <https://doi.org/10.1007/s10346-015-0584-3>

Ancey, C., Bardou, E., & Trehwela T. (2019). Reconstruction hydraulique de la débâcle glaciaire du Giétro de 1818. Dans Papilloud, J.-H. (ed.), *Giétro 1818 sous la loupe des sciences* (pp. 89-106). [Martigny] : Annales Valaisannes.

Arlettaz, G. & Arlettaz, S. (2001). Les conflits et l'intégration politique. Dans *Histoire du Valais, Tome 3* (pp. 505-577). [Martigny] : Annales Valaisannes.

Arlettaz, G. & Arlettaz, S. (2001b). La nationalisation du Valais. Dans *Histoire du Valais, Tome 3* (pp. 639-718). [Martigny] : Annales Valaisannes.

Ayala, A., Farinotti, D., Stoffel, M., & Huss, M. (2020). Glaciers: Hydro-CH2018 synthesis report chapters: "future changes in hydrology ". ETH Zurich. <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000398099>

Bezinge, A., Perreten, J. P., & Schäfer, F. (1970). Phénomènes du lac glaciaire du Gorner. *Bulletin de la Murithienne*, (87), 42-52.

Birkland, T. A. (2019). Natural Hazards Governance: an overview of the field. Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.358>

71

Björnsson, H. (2010). Understanding jökulhlaups: from tale to theory. *Journal of Glaciology*, 56(200), 1002-1010. <https://doi.org/10.3189/002214311796406086>

Brönimann, S. (2019). Temps et climat en Suisse dans les années 1810. Dans Papilloud, J.-H. (ed.), *Giétro 1818 sous la loupe des sciences* (pp. 49-60). [Martigny] : Annales Valaisannes.

Bründl, M. & Margreth, S. (2021). Integrative risk management: The example of snow avalanches. Dans Haeberli, W. & Whiteman, C. (éds.), *Snow and ice-related hazards, risks, and disasters* (pp. 259-296). Amsterdam: Elsevier.

Bundesamt für Wasser und Geologie, BWG. (2001). Protection contre les crues des cours d'eau. Directives de l'OFEG. Berne: Office fédéral des eaux et de la géologie.

Carrivick, J. L., & Tweed, F. S. (2013). Proglacial lakes: character, behaviour and geological importance. *Quaternary Science Reviews*, 78, 34-52. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.07.028>

Carrivick, J. L., & Tweed, F. S. (2016). A global assessment of the societal impacts of glacier outburst floods. *Global and Planetary Change*, 144, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.07.001>

- Chiarle, M., Iannotti, S., Mortara, G., & Deline, P. (2007). Recent debris flow occurrences associated with glaciers in the Alps. *Global and Planetary Change*, *56*(1-2), 123-136. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.07.003>
- Clague, J. J., & O'Connor, J. E. (2021). Glacier-related outburst floods. Dans Haerberli, W. & Whiteman, C. (éds.), *Snow and ice-related hazards, risks, and disasters* (pp. 467-499). Amsterdam: Elsevier.
- Clavien, A. (2001). La modernisation du Valais. Dans *Histoire du Valais, Tome 3* (pp. 581-634). [Martigny] : Annales Valaisannes.
- Département des Travaux Publics. (1934). Rapport du Conseil d'Etat sur sa gestion pendant l'année 1933. Sion, imprimerie commerciale, Fiorina & Pellet.
- Département des Travaux Publics. (1945). Rapport de Gestion 1944. Viège, imprimerie Klaus Mengis.
- Département des Travaux Publics et des Forêts. (1964). Rapport du Conseil d'Etat sur sa gestion pendant l'année 1963. Sion : Chancellerie cantonale.
- Driedger, C. L., & Fountain, A. G. (1989). Glacier outburst floods at Mount Rainier, Washington state, USA. *Annals of Glaciology*, *13*, 51-55. <https://doi.org/10.3189/S0260305500007631>
- Dubois, A. (2019). L'émigration vers le Brésil au XIX^e siècle. Dans Papilloud, J.-H. (ed.), *Giétra 1818 sous la loupe des sciences* (pp. 192-201). [Martigny] : Annales Valaisannes.
- Emmer, A., Merkl, S., & Mergili, M. (2015). Spatiotemporal patterns of high-mountain lakes and related hazards in western Austria. *Geomorphology*, *246*, 602-616. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.06.032>
- Emmer, A., Vilímek, V., Huggel, C., Klimeš, J., & Schaub, Y. (2016). Limits and challenges to compiling and developing a database of glacial lake outburst floods. *Landslides*, *13*, 1579-1584. <https://doi.org/10.1007/s10346-016-0686-6>
- Emmer, A. (2017). Glacier retreat and glacial lake outburst floods (GLOFs). Dans *Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.275>
- Evans, S. G., & Clague, J. J. (1994). Recent climatic change and catastrophic geomorphic processes in mountain environments. Dans Morisawa, M., *Geomorphology and natural hazards* (pp. 107-128). Amsterdam: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-82012-9.50012-8>
- Evéquozy-Dayen, M. (2001). Les héritages en question. Dans *Histoire du Valais, Tome 4* (pp. 725-840). [Martigny] : Annales Valaisannes.
- Flowers, G. E., Björnsson, H., Pálsson, F., & Clarke, G. K. (2004). A coupled sheet-conduit mechanism for jökulhlaup propagation. *Geophysical research letters*, *31*(5). <https://doi.org/10.1029/2003GL019088>

- Fountain, A. G., & Walder, J. S. (1998). Water flow through temperate glaciers. *Reviews of Geophysics*, 36(3), 299-328. <https://doi.org/10.1029/97RG03579>
- Forel, F. A. (1883). Les variations périodiques des glaciers des Alpes. *Jahrbuch des SAC*, (18), 251-270.
- Forel, F.-A., Muret, E. & Mercanton, P.-L. (1912). Les variations périodiques des glaciers des Alpes. *Jahrbuch des SAC*, (48), 231-251.
- Funk, M., Werder, M. A., & Huss, M. (2019). Modélisation de l'amorce de vidange et de débâcle du lac glaciaire de Mauvoisin. Dans Papilloud, J.-H. (ed.), *Giétro 1818 sous la loupe des sciences* (pp. 77-87). [Martigny] : Annales Valaisannes.
- Gharehchahi, S., James, W. H., Bhardwaj, A., Jensen, J. L., Sam, L., Ballinger, T. J., & Butler, D. R. (2020). Glacier Ice Thickness Estimation and Future Lake Formation in Swiss Southwestern Alps—The Upper Rhône Catchment: A VOLTA Application. *Remote Sensing*, 12(20), 3443. <https://doi.org/10.3390/rs12203443>
- Haeberli, W. (1980). Morphodynamische Aspekte aktueller Gletscherhochwasser in den Schweizer Alpen. *Regio basiliensis. Basler Zeitschrift für Geographie Basel*, 21(3), 58-78.
- Haeberli, W. (1983). Frequency and characteristics of glacier floods in the Swiss Alps. *Annals of Glaciology*, 4, 85-90. <https://doi.org/10.3189/S0260305500005280>
- Haeberli, W., Alean, J. C., Müller, P., & Funk, M. (1989). Assessing risks from glacier hazards in high mountain regions: some experiences in the Swiss Alps. *Annals of Glaciology*, (13), 96-102. <https://doi.org/10.3189/S0260305500007709>
- Haeberli, W. (1992). Zur Stabilität von Moränenseen in hochalpinen Gletschergebieten. *Wasser, Energie, Luft*, 84(11-12), 361-364.
- Haeberli, W., Kääh, A., Mühl, D. V., & Teysseire, P. (2001). Prevention of outburst floods from periglacial lakes at Grubengletscher, Valais, Swiss Alps. *Journal of Glaciology*, 47(156), 111-122. <https://doi.org/10.3189/172756501781832575>
- Haeberli, W., Buetler, M., Huggel, C., Friedli, T. L., Schaub, Y., & Schleiss, A. J. (2016). New lakes in deglaciating high-mountain regions—opportunities and risks. *Climatic change*, 139, 201-214. <https://doi.org/10.1007/s10584-016-1771-5>
- Haeberli, W., Schaub, Y., & Huggel, C. (2017). Increasing risks related to landslides from degrading permafrost into new lakes in de-glaciating mountain ranges. *Geomorphology*, 293, 405-417. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.02.009>
- Hammond, M., Djordjević, S., Butler, D., & Chen, A. S. (2014). Flood impact assessment literature review. CORFU project report. Exeter: University of Exeter.

- Harrison, S., Kargel, J. S., Huggel, C., Reynolds, J., Shugar, D. H., Betts,... & Vilimek, V. (2018). Climate change and the global pattern of moraine-dammed glacial lake outburst floods. *The Cryosphere*, 12(4), 1195-1209. <https://doi.org/10.5194/tc-12-1195-2018>
- Holzhauser, H. (2021). The Aletsch region with the majestic Grosser Aletschgletscher. Landscapes and landforms of Switzerland. Dans Reynard, E. (eds) *Landscapes and Landforms of Switzerland* (pp-201-216). World Geomorphological Landscapes. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43203-4_14
- Huggel, C., Käab, A., Haeberli, W., Teysseire, P., & Paul, F. (2002). Remote sensing based assessment of hazards from glacier lake outbursts: a case study in the Swiss Alps. *Canadian Geotechnical Journal*, 39(2), 316-330. <https://doi.org/10.1139/t01-099>
- Huggel, C., Haeberli, W., Käab, A., Bieri, D., & Richardson, S. (2004). An assessment procedure for glacial hazards in the Swiss Alps. *Canadian Geotechnical Journal*, 41(6), 1068-1083. <https://doi.org/10.1139/t04-053>
- Hugonnet, R., McNabb, R., Berthier, E., Menounos, B., Nuth, C., Girod, L.,... & Käab, A.: Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. *Nature*, 592, 726–731. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03436-z>
- Huss, M., Bauder, A., Werder, M., Funk, M., & Hock, R. (2007). Glacier-dammed lake outburst events of Gornersee, Switzerland. *Journal of Glaciology*, 53(181), 189-200. <https://doi.org/10.3189/172756507782202784>
- Huss, M., Hock, R., Bauder, A., & Funk, M. (2010). 100-year mass changes in the Swiss Alps linked to the Atlantic Multidecadal Oscillation. *Geophysical research letters*, 37(10). <https://doi.org/10.1029/2010GL042616>
- Huss, M., Voinesco, A., & Hoelzle, M. (2013). Implications of climate change on Glacier de la Plaine Morte, Switzerland. *Geographica Helvetica*, 68(4), 227-237. <https://doi.org/10.5194/gh-68-227-2013>
- Huss, M. & Förster, S. (2019). L'avancée et le recul des glaciers pendant le Petit Age glaciaire. Dans Papilloud, J.-H. (ed.), *Giétro 1818 sous la loupe des sciences* (pp. 225-232). [Martigny] : Annales Valaisannes.
- Inconnu (1920.02.07). Une débâcle glaciaire. *Le Confédéré*, p. 2. Martigny, Suisse.
- Inconnu (1928.06.08). Une débâcle au glacier d'Orny. *Le Confédéré*, p. 2. Martigny, Suisse.
- Irvine-Fynn, T. & Hubbard, B. (2017). Glacier hydrology and runoff. Dans *The International Encyclopedia of Geography* (pp. 1-18). Wiley.

Käab, A., & Haeberli, W. (2001). Evolution of a high-mountain thermokarst lake in the Swiss Alps. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research*, 33(4), 385-390. <https://doi.org/10.1080/15230430.2001.12003445>

Korup, O., & Tweed, F. (2007). Ice, moraine, and landslide dams in mountainous terrain. *Quaternary Science Reviews*, 26(25-28), 3406-3422. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2007.10.012>

Kuntner, R., & Teyssere, P. (2007). Ausbrüche von Gletscher(vorland)seen: Diskussion anhand von Fallbeispielen. *Wasser Energie Luft*, 99(1), 49-53. <https://doi.org/10.5169/seals-940111>

Lanz, S. (2022). *Zusammenstellung und raumzeitliche Analyse von glazialen Wassertaschenausbrüchen in den Schweizer Alpen (Bachelorarbeit)*. Universität Bern, Geographisches Institut, Schweiz.

Lindner, F., Walter, F., Laske, G., & Gimbert, F. (2020). Glaciohydraulic seismic tremors on an Alpine glacier. *The Cryosphere*, 14(1), 287-308. <https://doi.org/10.5194/tc-14-287-2020>

Luquet, J. (2006). *Grande Dixence: un mythe au cœur des Alpes*. Grande Dixence SA.

Lütschg, O. (1915). *Der Märjelensee und seine Abflussverhältnisse. Eine hydrologische Studie unter Mitberücksichtigung hydrographischer Erscheinung in anderen Flussgebieten*. Bern: Abteilung für Wasserwirtschaft.

Lütschg, O. (1926). *Über Niederschlag und Abfluss im Hochgebirge: Sonderdarstellung des Mattmarkgebietes: ein Beitrag zur Fluss- und Gletscherkunde der Schweiz*. Zürich: Schw. Wasserwirtschaftsverbandes.

75

Lützw, N. & Veh, G. (2022). Glacier Lake Outburst Flood Database V3.0 [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7330345>

Lützw, N., Veh, G., & Korup, O. (2023). A global database of historic glacier lake outburst floods. *Earth System Science Data Discussions*, 2023, 1-27. <https://doi.org/10.5194/essd-15-2983-2023>

Mariétan, I. (1927). Les débâcles du glacier de Crête-Sèche (Bagnes). *Bulletin de la Murithienne*, (44), 40-49.

Mariétan, I. (1965). Mattmark et le glacier d'Allalin. *Bulletin de la Murithienne*, (82), 129-147.

Mercanton, P.-L. (1898). Les débâcles au glacier de Crête-Sèche. *Jahrbuch des SAC*, (34), 265-274.

Mercanton, P.-L. (1922). Les variations périodiques des glaciers des Alpes suisses. 43e rapport. *Jahrbuch des SAC*, (57), 281-304.

Mercanton, P.-L. (1943). Les variations périodiques des glaciers des Alpes Suisses. 63e rapport. *Les Alpes*, (XIX), 162-201.

- Mercier, D., & Cossart, É. (2021). The Consequences of Climate Change on the Paraglacial Sedimentary Cascade. *Spatial Impacts of Climate Change*, 93.
- Merz, B., Kreibich, H., Schwarze, R., & Thieken, A. (2010). Review article "Assessment of economic flood damage". *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 10(8), 1697-1724. <https://doi.org/10.5194/nhess-10-1697-2010>
- Mölg, N., Huggel, C., Herold, T., Storck, F., Allen, S., Haeberli, W., ... & Odermatt, D. (2021). Inventory and evolution of glacial lakes since the Little Ice Age: Lessons from the case of Switzerland. *Earth Surface Processes and Landforms*, 46(13), 2551-2564. <https://doi.org/10.1002/esp.5193>
- Muret, E. (1900). Les variations périodiques des glaciers, spécialement en ce qui concerne les glaciers du Valais. *Bulletin de la Murithienne*, 29-30, 43-60.
- Nye, J. F. (1976). Water flow in glaciers: jökulhlaups, tunnels and veins. *Journal of Glaciology*, 17(76), 181-207. <https://doi.org/10.3189/S002214300001354X>
- Ogier, C., Werder, M. A., Huss, M., Kull, I., Hodel, D., & Farinotti, D. (2021). Drainage of an ice-dammed lake through a supraglacial stream: hydraulics and thermodynamics. *The Cryosphere*, 15(11), 5133-5150. <https://doi.org/10.5194/tc-15-5133-2021>
- Ohmura, A. (2021). Snow and ice in the climate system. Dans Haeberli, W. & Whiteman, C. (éds.), *Snow and ice-related hazards, risks, and disasters* (pp. 73-89). Amsterdam: Elsevier.
- Papilloud, J.-H. (2001). Le creuset révolutionnaire. Dans *Histoire du Valais, Tome 3* (pp. 445-501). [Martigny] : Annales Valaisannes.
- Paterson, W. S. B., & Savage, J. C. (1970). Excess pressure observed in a water-filled cavity in Athabasca Glacier, Canada. *Journal of Glaciology*, 9(55), 103-107. <https://doi.org/10.3189/S0022143000026824>
- Payot, C., Meilland, A. & Deslarzes, B. (2018). *Giétro 1818: La véritable histoire*. Fribourg: Faim de Siècle, Le Châble: Musée de Bagnes.
- Petrucci, O. (2012). The impact of natural disasters: simplified procedures and open problems. Dans Tiefenbacher, J. (ed.), *Approaches to managing disaster-assessing hazards, emergencies and disaster impacts* (pp. 109-132). Rijeka, Croatia.
- Rabot, C. (1905). Glacial reservoirs and their outbursts. *The Geographical Journal*, 25(5), 534-548. <https://www.jstor.org/stable/1776694>
- Raymond, M., Wegmann, M., & Funk, M. (2003). *Inventar gefährlicher Gletscher in der Schweiz*. Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich.

- Ravanel, L., & Deline, P. (2011). Climate influence on rockfalls in high-Alpine steep rockwalls: The north side of the Aiguilles de Chamonix (Mont Blanc massif) since the end of the 'Little Ice Age'. *The Holocene*, 21(2), 357-365. <https://doi.org/10.1177/0959683610374887>
- Reynard, E. (2019). Développement de la glaciologie. Dans Papilloud, J.-H. (ed.), *Giétro 1818 sous la loupe des sciences* (pp. 262-277). [Martigny] : Annales Valaisannes.
- Richardson, S. D., Reynolds, J. M. (2000). An overview of glacial hazards in the Himalayas. *Quaternary International*, 65, 31-47. [https://doi.org/10.1016/S1040-6182\(99\)00035-X](https://doi.org/10.1016/S1040-6182(99)00035-X)
- Röthlisberger, H. (1981). Eislawinen und Ausbrüche von Gletscherseen. *Jahrbuch der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. wissenschaftlicher Teil*, 170-212.
- Schnider, F. (2023). Bildvergleich gefährliche Gletscher Saatal 2018-22. Geoforner.
- Schupbach, M. (2023). *Naturgefahren und Gletscher im Wallis: Der Märjelensee im 19. Jahrhundert (Seminararbeit)*. Universität Bern, Philosophisch-historische Fakultät, Schweiz.
- Shugar, D. H., Burr, A., Haritashya, U. K., Kargel, J. S., Watson, C. S., Kennedy, M. C., ... & Strattman, K. (2020). Rapid worldwide growth of glacial lakes since 1990. *Nature Climate Change*, 10(10), 939-945. <https://doi.org/10.1038/s41558-020-0855-4>
- Steffen, T., Huss, M., Estermann, R., Hodel, E., & Farinotti, D. (2022). Volume, evolution, and sedimentation of future glacier lakes in Switzerland over the 21st century. *Earth Surface Dynamics*, 10(4), 723-741. <https://doi.org/10.5194/esurf-10-723-2022>
- Stoebener, P. (2019). Les glaciers en Valais. Dans Papilloud, J.-H. (ed.), *Giétro 1818 sous la loupe des sciences* (pp. 316-328). [Martigny] : Annales Valaisannes.
- Straumann, L., Winterberger, M. & Senn, I. (2023). Überwachung Rhonensee, Obergoms und Gornerseen, Zermatt. Jahresbericht operative Gletscherüberwachung Frühling 2022 bis Herbst 2022. Geoforner.
- Swift, D. A., Cook, S., Heckmann, T., Gärtner-Roer, I., Korup, O., & Moore, J. (2021). Ice and snow as land-forming agents. Dans Haerberli, W. & Whiteman, C. (éds.), *Snow and ice-related hazards, risks, and disasters* (pp. 467-499). Amsterdam: Elsevier.
- Taylor, C., Robinson, T. R., Dunning, S., Rachel Carr, J., & Westoby, M. (2023). Glacial lake outburst floods threaten millions globally. *Nature Communications*, 14(1), 487. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-36033-x>
- Truffer, B., Curdy, P., Wibl, F., Coutaz, G., Zenhäusern, G., Schöpfer Pfaffen, M.-C., ..., Roth, S. (2022.04.04). Valais. *Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)*. Repéré à <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/007396/2022-04-04/> (consulté le 07.04.2024).

- Tufnell, L. (1984). *Glacier Hazards*. New York: Addison-Wesley Longman Ltd.
- Vincent, C., Thibert, E., Gagliardini, O., Legchenko, A., Gilbert, A., Garambois, S., ... & Girard, J. F. (2015). Mechanisms of subglacial cavity filling in Glacier de Tête Rousse, French Alps. *Journal of glaciology*, *61*(228), 609-623. <https://doi.org/10.3189/2015JoG14J238>
- Veh, G., Lützow, N., Kharlamova, V., Petrakov, D., Hugonnet, R., & Korup, O. (2022). Trends, breaks, and biases in the frequency of reported glacier lake outburst floods. *Earth's Future*, *10*(3). <https://doi.org/10.1029/2021EF002426>
- Veh, G., Lützow, N., Tamm, J., Luna, L. V., Hugonnet, R., Vogel, K.,... & Korup, O. (2023). Less extreme and earlier outbursts of ice-dammed lakes since 1900. *Nature*, *614*(7949), 701-707. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05642-9>
- Walder, J. S., & Costa, J. E. (1996). Outburst floods from glacier-dammed lakes: The effect of mode of lake drainage on flood magnitude. *Earth Surface Processes and Landforms*, *21*(8), 701-723. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1096-9837\(199608\)21:8<701::AID-ESP615>3.0.CO;2-2](https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9837(199608)21:8<701::AID-ESP615>3.0.CO;2-2)
- Warburton, J., & Fenn, C. R. (1994). Unusual flood events from an Alpine glacier: observations and deductions on generating mechanisms. *Journal of Glaciology*, *40*(134), 176-186. <https://doi.org/10.3189/S0022143000003956>
- Wiegandt, E., & Lugon, R. (2008). Challenges of living with glaciers in the Swiss Alps, past and present. Dans Orlove, B., S., Wiegandt, E. & Luckman, B. H. (eds.), *Darkening Peaks: Glacier Retreat, Science, and Society* (p.33-48). Los Angeles: University of California Press.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T. & Davis, I. (2004). *At Risk. Natural hazards, people's vulnerability and disasters*. London and New York: Routledge.
- Zemp, M., Frey, H., Gärtner-Roer, I., Nussbaumer, S. U., Hoelzle, M., Paul, F., ... & Vincent, C. (2015). Historically unprecedented global glacier decline in the early 21st century. *Journal of glaciology*, *61*(228), 745-762. <https://doi.org/10.3189/2015JoG15J017>
- Zenhäusern, G. (2019). Les hommes face aux risques naturels en Valais. Dans Papilloud, J.-H. (ed.), *Giéto 1818 sous la loupe des sciences* (pp. 305-314). [Martigny] : Annales Valaisannes.
- Zenkhusen, E & Walther, S. (2020). Gletscherüberwachung Birch, Fee und Seen Rhone und Gorner. Kurzbericht operative Gletscherüberwachung, Periode 01.05.2019 – 30.04.2020. Geoforner.
- Zhang, G., Carrivick, J. L., Emmer, A., Shugar, D. H., Veh, G., Wang, X., ... & Lützow, N. (2024). Characteristics and changes of glacial lakes and outburst floods. *Nature Reviews Earth & Environment*, *1-16*. <https://doi.org/10.1038/s43017-024-00554-w>

Zimmermann, F. (2022). *Analyse des Zusammenhangs zwischen meteorologischen Bedingungen und WPOF-Events. Einfluss von Temperatur und Niederschlag auf die Häufigkeit und das Auftreten von glazialen Wassertaschenausbrüchen in den Schweizer Alpen (Bachelorarbeit)*. Universität Bern, Geographisches Institut, Schweiz.

Zryd, A. (2001). *Les glaciers. La nature dans les Alpes*. Saint-Maurice : Editions Pillet.

Sites web

www.geomorphologie-montagne.ch

Site qui propose du contenu explicatif sur les processus naturels actifs dans les régions de montagne, à savoir la géomorphologie glaciaire et la géomorphologie périglaciaire.

www.glamos.ch

Le réseau des relevés glaciologiques suisses.

www.e-newspaperarchives.ch

Plateforme centrale permettant l'accès à la presse suisse numérisée.

www.map.geo.admin.ch

Portail cartographique de la Suisse.

www.swistoval.ch

Plateforme développée par l'université de Berne permettant de convertir la valeur monétaire historique de chaque année depuis 1800 en celle de 2008.

<https://www.undrr.org/drr-glossary/terminology>

Le portail de l'UNDRR proposant un glossaire des notions clés concernant la réduction des risques de catastrophes.

X. Annexe

Indice des dommages : dommages directs tangibles							
Type	Sous-type	<i>Vi</i>		<i>Li</i> 1 (1)	<i>Li</i> 2 (0.5)	<i>Li</i> 3 (0.25)	
Inondations		8		Large étendue (vallée)	Moyenne étendue (village)	Faible étendue (torrent)	
Réseau routier et ferroviaire	Route/ligne principale	Pont	Route	Interruption longue (jours), destruction	Interruption temporaire (heures)	Pas d'interruption, mais dégâts	
		8	6				
	Route/ligne secondaire	6	4				
	Chemin	5	3				
Bâtiments d'habitation	Maison isolée	5		Destruction	Importants dommages (ex. Caves remplies de sédiments), évacuation	Légers dommages (ex. Caves inondées)	
	Quartier	8					
	Villages	10					
Biens	Voiture	2					
Réseau de service	Communication, électricité, eau	5		Interruption longue (jours)	Interruption temporaire (heures)	Dommages uniquement	
Agriculture	Bâtiments	Max	Min	Destruction	Importants dommages	Légers dommages	
		6	4				
	Terrains, récoltes, forêts	Max ha	Min ha	Destruction (années)	Production interrompue (mois)	Légers dommages	
		6	4				
	Animaux	Max	Min	Tué			
		4	2				
	Machines	Max	Min	Destruction		Légers dommages	
4		2					
Industrie	Bâtiments	>10	2-10	Destruction	Production interrompue	Légers dommages	
		10	8-4				
Tourisme	Hôtel/restaurant	Max	Min	Destruction	Evacuation	Légers dommages, service interrompu	
		8	6				
	Camping	4					
	Piste	2		Destruction		Légers dommages	
	Digues	Max	Min	Destruction	Perte d'efficacité,	Légers dommages	

Ouvrages de protection		6	4	travaux de réparation nécessaires	
	Bassin de rétention	Max	Min		
		6	4		
Pertes humaines				Décès	

Annexe 1 : Indice des dommages : dommages directs tangibles.

Indice des dommages : dommages indirects tangibles						
Type	Sous-type	V_i		$Li\ 1\ (1)$	$Li\ 2\ (0.5)$	$Li\ 3\ (0.25)$
Agriculture	Bâtiments	Max	Min	Destruction	Importants dommages	Léger dommages
		6	4			
	Terrains, récoltes, forêts	Max Ha	Min Ha	Destruction (année)	Production interrompue (mois)	Légers dommages
		6	4			
	Animaux	Max	Min	Tué		
		4	2			
Machines	Max	Min	Destruction	Importants dommages	Léger dommages	
	4	2				
Tourisme (à partir de 1880)	Routes	Routes d'accès (stations)	Chemin pédestre (loisirs)	Fermeture préventive ou dégâts sur les voies de communications qui permettent l'accès à la station		
		8	2			
Travaux	Barrage formé par LT	Max (>1'000'000 CHF)	Min (<100'000)			
		8	2			
	Travaux préventifs, mesures actives/passives	Max (>1'000'000 CHF)	Min (< 100'000 CHF)			
		8	2			
Protection	Forces engagées durant l'évènement	5		Armée	Pompier	Population

Annexe 2 : Indice des dommages : dommages indirects tangibles.

Conséquences socio-économiques																
Glacier	Année	Coûts [CHF]	Inon- dation	Route	Bâti- ment	Bien Service	Agricu- lture	Indu- strie	Touri- sme	Prote- ction	Humain	Agricu- lture	Touri- sme	Tra- vaux	Prote- ction	Total
Giétro	1818		8	28	32		56	20		8	36			4	2	158
Prafleuri	1963		4	11	9	2	10	7		3		4.5	6	10		66.5
Minstiger	1987	36'297'116	4	17	12	2	15	5					6	4		65
Zinal	1834	1'038'722	8	14	12		9	5				5				53
Ferpècle	1952		4	6	4	2	2.5	2	5		4		6	8		43.5
Gruben	1968	8'321'574	4	2	5		5	8			4		4	8	2.5	42.5
Crète																
Sèche	1898	1'336'398	4	16	4		6						4	8		42
Ferpècle	1943		4	9	4		2.5	2	8					4	5	38.5
Allalin	1920		4	8	2		5	6	2.5	2.5			6	2		38
Weingarten	2001	16'063'069	4	6.25	4		10	2			2		2			30.25
Minstiger	2008		4	3	4	4	2.5	7			2		2			28.5
Crète																
Sèche	1894	495'366	4	16							4		4			28
Kin	1942		4	12				2					6	4		28
Rottal	1953			11	2			2					4	8		27
Plaine																
Morte	2018	1'000'000	4	6	5								3	8		26
Aletsch	1878		8					3			6			8		25
Kin	1978		4	6			7.5	1					2	4		24.5
Trient	1960	825'542		9							4		2	8		23
Weingarten	1892		4		4			5			4			4	1.25	22.25
Saleina	1834		8	6	8											22
Valsorey	1854		8	14												22
Gruben	1868	146'053	4	6				2			4	4		2		22
Bodmer	1905			13				2					6			21
Trift	1868		4	8	4			4								20

Annexe 3 : tableau des débâcles glaciaires dont l'indice des dommages est supérieur à 20. Pour chaque évènement, on retrouve les dommages directs et indirects par catégorie. L'estimation des coûts est convertie en la valeur monétaire de 2009.

Mesures actives, passives et estimation de leurs effets				
Glacier	Année	Mesures actives	Mesures passives	Echelle
Giétro	1818	Tunnel	Alarme, Surveillance	2
Giétro	1820	Destruction du barrage		1
Aletsch	1828	Canal		
Aletsch	1829	Canal		3
Allalin	1833	Canal		
Allalin	1834	Galerie		
Allalin	1844	Tunnel		1
Allalin	1846	Destruction du barrage		1
Giétro	1872	Destruction du barrage		1
Aletsch	1891	Tunnel		2
Weingarten	1892	Endiguement rivière		
Crête-Sèche	1894	Canal		
Crête-Sèche	1896	Canal		3
Crête-Sèche	1897	Amélioration écoulement		3
Crête-Sèche	1898	Canal		1
Allalin	1907	Tunnel		1
Aletsch	1908		Surveillance	
Crête-Sèche	1908	Canal	Surveillance	1
Allalin	1914		Surveillance	
Orny	1920	Endiguement rivière		3
Unnerbäch	1924	Correction rivière		
Crête-Sèche	1926	Canal		1
Orny	1931	Correction rivière ; Endiguement rivière		3
Bider	1932	Correction rivière		
Rhône	1934		Informations	
Ferpècle	1944	Correction rivière		
Trient	1944	Correction rivière, Endiguement rivière		
Ferpècle	1945	Destruction du barrage		3
Ferpècle	1945	Correction rivière		3
Gorner	1945	Endiguement rivière		1
Ferpècle	1953	Correction rivière		
Rottal	1956	Endiguement rivière		
Gruben	1958	Correction rivière		2
Gorner	1960	Correction rivière		1
Trient	1960	Correction rivière, Endiguement rivière		1
Prافleur	1964	Correction rivière, Endiguement rivière		
Gruben	1968	Correction rivière		1
Gruben	1970	Tunnel, Renforcement du barrage		2
Gorner	1971	Correction rivière		1
Rottal	1971	Correction rivière		
Gruben	1976	Correction rivière, Tunnel		
Minstiger	1988	Endiguement rivière, Ouvrages de protection		1
Uistre Stampbach	1989	Correction rivière, Ouvrages de protection		3

Bider	1990	Correction rivière		
Griessernuhorn	1993		Surveillance	
Gruben	1995	Vidange artificielle, Canal		1
Gruben	1996	Renforcement du barrage, Amélioration de l'écoulement		1
Gruben	1997	Amélioration de l'écoulement		1
Weingarten	2001	Renforcement du barrage, Amélioration de l'écoulement, Correction rivière, Ouvrage de protection	Surveillance	1
Gruben	2003	Vidange artificielle		1
Plaine Morte	2011		Surveillance	
Plaine Morte	2018	Correction rivière, Ouvrages de protection		1
Plaine Morte	2019	Correction rivière, Tunnel		1
Plaine Morte	2021	Tunnel		1

Annexe 4 : tableau résumant les mesures actives, passives et l'estimation de leurs effets pour chaque glacier.